

***Rechtspopulistische Parteien in Zeiten der Energiewende:
Eine Vergleichende Analyse***

Bachelorarbeit
zur Erlangung des
Bachelorgrades
der Kultur- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der
Universität Luzern

vorgelegt von
Simon Schmitter
19-451-624

Eingereicht am: 21. September 2022

Gutachterin: Lena Maria Schaffer

Abstract

Vorliegende Arbeit soll mithilfe einer Vergleichenden Analyse einen Beitrag an die Forschung zur Haltung rechtspopulistischer Parteien bezüglich Massnahmen gegen den Klimawandel und der Förderung von erneuerbaren Energien leisten. Dies ist hauptsächlich relevant, da sich in den Resultaten bisheriger Forschung oft Unterschiede ergaben und sich mit der Zeit, wie auch mit ändernden geopolitischen Situationen, die Haltung rechtspopulistischer Parteien verändern könnte. Dies unterstreicht den Mehrwert aktueller Befunde dazu. Konkret werden dabei drei rechtspopulistische Parteien des deutschsprachigen Raums; die Schweizerische Volkspartei, die Freiheitliche Partei Österreichs, sowie die Alternative für Deutschland zu ihrer Haltung in Klima- und Energiefragen untersucht. Dabei wird ein besonderer Fokus darauf gelegt, welche Argumentationen diese drei Parteien gegen erwähnte Massnahmen in die Debatte einbringen. Mit dem Fokus auf den deutschsprachigen Raum kann dabei ein Teil der westeuropäischen Landschaft rechtspopulistischer Parteien abgedeckt werden. Die Resultate zeigen einerseits, dass der Klimawandel an sich nur vereinzelt von der AfD und der FPÖ geleugnet wird und, dass andererseits allen drei Parteien eine gewisse Skepsis gegenüber der Rolle des Menschen im Klimawandel unterstellt werden kann. Letzteres scheint aber in den letzten Jahren tendenziell abzunehmen. An erster Stelle spielen ökonomische und liberale Argumente eine Rolle, wobei die Ablehnung der Kosten bei allen drei Parteien an der Spitze des Argumentariums steht. Weiter wird argumentiert, dass die Ergreifung von Massnahmen keinen Sinn mache, solange Grosse-mittelen, wie China und die USA, «untätig» blieben. Die kernkraftfreundliche SVP sowie die AfD, welche Kohle, Gas und Kernkraft als Stromerzeugungsformen unterstützt, lehnen die erneuerbaren Energien, wie Windkraft und Solarenergie, weitgehend aus Gründen der Versorgungssicherheit und Energieautarkie, ab. Demgegenüber steht die FPÖ, welche sich gegen Kohle- und Kernkraft abgrenzt und erneuerbare Energien zur Reduzierung der Auslandabhängigkeit unterstützt. Bei der Ablehnung der Energieerzeugung mit Gas zeigt sich in den letzten Jahren aufgrund der Versorgungssicherheit ein Wandel. Abgesehen vom Abklingen der Klimaskepsis, veränderten sich die Argumentarien zwischen Januar 2013 und Juli 2022 jedoch kaum.

Keywords:

Energiewende, Klimapolitik, Klimaskepsis, Rechtspopulismus, rechtspopulistische Parteien

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	7
2. Rechtspopulismus und Klimaskepsis	9
3. Theorieblöcke.....	10
3.1 Klimaskepsis.....	11
3.2 Wirkungsskepsis	12
3.2.1 Vorrang ökonomischer und liberaler Interessen	14
3.2.2 Gefährdung der nationalen Souveränität durch internationale Zusammenarbeit	15
3.2.3 Vorrang der Landschaftsästhetik und Umweltanliegen	17
3.3 Zweifel am Nutzen des eigenen Handelns	19
3.4 Förderung erneuerbarer Energieträger aufgrund energetischer Autarkie	19
4. Vergleichende Analyse rechtspopulistische Parteien im deutschsprachigen Raum.....	20
4.1 Parteien: Bisherige Befunde und Erwartungen	21
4.1.1 Schweizerische Volkspartei.....	21
4.1.2 Freiheitliche Partei Österreichs.....	23
4.1.3 Alternative für Deutschland.....	26
4.2 Positionsmaterial und Wertung	29
4.3 Operationalisierung.....	31
5. Resultate & Diskussion.....	34
5.1 Schweizerische Volkspartei	35
5.1.1 Skepsis.....	35
5.1.2 Argumentarium gegen klima- oder energiepolitische Massnahmen	36
5.1.3 Einfluss der Energiesituation auf die Argumentation	39
5.1.4 Stellung zu Landschaft, Natur und Kulturland & bevorzugte Massnahmen.....	40
5.1.5 Zeitlicher Vergleich	41
5.2 Freiheitliche Partei Österreichs	43
5.2.1 Skepsis.....	43

5.2.2	Argumentarium gegen klima- oder energiepolitische Massnahmen	44
5.2.3	Einfluss der Energiesituation auf die Argumentation	47
5.2.4	Stellung zu Landschaft, Natur und Kulturland & bevorzugte Massnahmen	47
5.2.5	Zeitlicher Vergleich	49
5.3	Alternative für Deutschland	50
5.3.1	Skepsis.....	50
5.3.2	Argumentarium gegen klima- oder energiepolitische Massnahmen	51
5.3.3	Einfluss der Energiesituation auf die Argumentation	54
5.3.4	Stellung zu Landschaft, Natur und Kulturland & bevorzugte Massnahmen.....	55
5.3.5	Zeitlicher Vergleich	56
5.4	Vergleich der rechtspopulistischen Parteien SVP, FPÖ & AfD.....	57
5.4.1	Rolle der Klimaskepsis.....	57
5.4.2	Hauptargumente gegen klima- und energiepolitische Massnahmen	58
5.4.3	Energiesouveränität und Ländervergleich.....	62
5.4.4	Stellung zu Landschaft, Natur und Kulturland & bevorzugte Massnahmen.....	64
6.	Konklusion	67
7.	Quellenverzeichnis	71
7.1	Literaturverzeichnis	71
7.2	Internetquellen.....	77
8.	Abbildungsverzeichnis.....	86
8.1	Grafikverzeichnis.....	86
8.2	Tabellenverzeichnis	86
9.	Materialienverzeichnis.....	87
Anhang	88

1. Einleitung

Mit der fortschreitenden Relevanz der Thematik Klimawandel vergrössert sich auch der Diskurs und die Vielfalt der Meinungen dazu. Studien ergeben jedoch, dass 97 - 98% aller Wissenschaftler die Grundsätze des anthropogenen Klimawandels des *International Panel on Climate Change* (IPCC)¹ unterstützen (vgl. Anderegg et al. 2010: 12107; Poortinga et al. 2011: 1017; Forchtner 2015: 130). Trotzdem existieren in der Gesellschaft immer noch grosse Unsicherheiten, wie auch Skepsis, gegenüber Klimawandelaspekten, was auch auf die Politik überschwappte (vgl. Jylhä et al. 2020: 316). In diesem Kontext stehen beispielsweise der Austritt der USA aus dem Pariser Klimaabkommen durch Donald Trump, wie auch die in diesen Belangen konservative Haltung europäischer Regierungen wie Ungarn oder Polen (vgl. Lockwood 2018: 712). Dabei braucht es nicht einmal einen Blick ausserhalb der Landesgrenzen: Die Ablehnung des CO₂-Gesetzes zeigte wiederum den schwierigen Stand der Klimapolitik in der Schweiz, wie auch die starke Position der Schweizerischen Volkspartei, welche sich als einzige politische Partei mit einer Fraktionsstärke im Parlament gegen die Gesetzesänderung stellte (vgl. swiss votes (o.J.)). Solche Tendenzen führen dazu, dass die laut WissenschaftlerInnen erforderliche Menge an Massnahmen zur Eindämmung des Klimawandels bisher noch nicht erreicht werden konnte (vgl. Jylhä et al. 2020: 316).

Eine effektive Bekämpfung des Klimawandels setzt die öffentliche Zustimmung voraus. Die Erforschung und das bessere Verständnis der oftmals ablehnenden Haltung gegenüber Klimawandelmassnahmen kann dabei helfen, die Thematik zugänglicher zu machen. Umso schwieriger ist es nämlich, die Öffentlichkeit von Klimawandelmassnahmen und der Förderung erneuerbarer Energie, welche mit gegenwertigen Entbehren und Anpassung der Lebensweisen verbunden sind, zu überzeugen, wenn die gravierenden Auswirkungen des Klimawandels nicht eingesehen werden (vgl. Poortinga et al. 2011: 1016; Lockwood 2018: 713). Ein Einblick in die Argumentation der Gegner, um herauszufinden, aus welchen Gründen eine solche Haltung überhaupt eingenommen wird und was an den zur Diskussion stehenden Massnahmen bemängelt wird, ist dabei grundlegend (vgl. Lockwood 2018: 713).

Genauere Untersuchungen dazu können auf der Ebene des Individuums oder der Gesellschaft angesetzt werden. Ich beschränke mich in vorliegender Arbeit auf Parteien, da diese die Interessen der BürgerInnen bündeln und diese gesellschaftlichen Forderungen in den politischen

¹ Gremium der Vereinten Nationen, welches wissenschaftliche Erkenntnisse zum Klimawandel beurteilt (vgl. ipcc (o.J.)).

Prozess übermitteln (vgl. Winkler 2006: 181). Konkret gilt mein Fokus rechtspopulistischen Parteien, welche dazu tendieren energie- und klimapolitische Massnahmen abzulehnen. Solche Parteien könnten dabei durchaus einen Effekt auf die Politik in den erwähnten Bereichen haben (vgl. Jylhä et al. 2020: 316; Huber 2020: 961, 962; Lockwood 2018: 712, 713, 725, 726; Lockwood et al. 2022: 15; Kulin et al. 2021: 1127, 1129, 1130; Fraune et al. 2018: 2).

Der Kern dieser Arbeit bildet somit eine vergleichende Analyse rechtspopulistischer Parteien im deutschsprachigen Raum über die Zeitspanne von Januar 2013 bis Juli 2022. Dabei wird die Haltung zu klima- und energiepolitischen Themen von drei Parteien, in Deutschland, Österreich und der Schweiz, untersucht. Die *Schweizerischen Volkspartei (SVP)*, die *Alternative für Deutschland (AfD)* und die *Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ)* haben gemeinsam, die jeweils grösste rechtspopulistische Partei in der Grossen Kammer des nationalen Parlaments ihres Landes zu sein (vgl. Die Bundesversammlung (o.J.); Deutscher Bundestag (o.J.); Republik Österreich (10.07.2022)). Um eine solche Analyse durchführen zu können, muss zuerst ein Überblick über die bisherige Forschung zur Thematik verschafft und die Hintergründe und Positionen der untersuchten Parteien dargelegt werden. Die Analyse soll einen Beitrag an die bisherige Forschung leisten. Ein weiteres Ziel jeder Fallanalyse ist es auch, Schlüsse auf die Grundgesamtheit zu ziehen. In diesem Fall wären das generelle Aussagen über die Positionierung rechtspopulistischer Parteien in klima- und energiepolitischen Themen. Auch wenn dabei generell Vorsicht geboten ist, zeigt die Literatur, dass es insbesondere in dieser Thematik viele Unterschiede zwischen einzelnen Parteien gibt (vgl. Gemenis et al. 2012: 16; Hess et al. 2019: 226, 227; Forchtner et al. 2015: 217; 231-234; Forchtner 2019: 3, 4, 7, 8). Zudem können beispielsweise auch geografische und geologische Faktoren, wie der Zugang zu fossilen Ressourcen, einen Einfluss auf die Haltung solcher Parteien haben (vgl. Lockwood 2018: 724). Aber genau deshalb könnte die aktuelle Forschung zur politischen Haltung einer beträchtlichen Anzahl rechtspopulistischer Akteure von besonderer Relevanz sein.

Neben der allfälligen Feststellung von Veränderungen während des gesetzten zeitlichen Rahmens der Analyse ist somit ein weiteres Ziel dieser Arbeit, einen aktuellen Blick auf die Haltung rechtspopulistischer Parteien in Klima- und Energiefragen zu erlangen. Dies ist in meinen Augen besonders wichtig, da auch geopolitische Ereignisse, in der globalisierten Welt von heute, nicht nur Auswirkungen auf Energiepreise und Erhältlichkeit von Ressourcen haben, sondern damit einhergehend womöglich auch auf die Haltung von politischen Parteien in solchen Themenfeldern (vgl. Osička et al. 2022: 1). Dies zeigt beispielsweise auch die Diskussion Deutschlands, die Kohlekraftwerke aufgrund der drohenden Energieknappheit wieder raufzufahren. Dass dies ausgerechnet unter einem Wirtschaftsminister des Bündnis 90/ Die Grünen geschieht,

verdeutlicht die Wirkung solcher Geschehnisse auf die Politik und das Setzen von Prioritäten (vgl. tagesschau (09.08.2022)).

In erster Linie will ich die Frage beantworten, ob es überhaupt stimmt, dass sich rechtspopulistische Parteien generell gegen Klimaschutzmassnahmen und erneuerbare Energien stellen. Diese Annahme und somit die Forschung zur ablehnenden Haltung rechtspopulistischer Parteien gegenüber Massnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels bilden den theoretischen Rahmen dieser Arbeit (vgl. Lockwood 2018: 712). Als Zweites soll beantwortet werden, was genau die Hauptargumente für die tatsächliche klima- und energiepolitische Stellung solcher Parteien sind. Letzteres wird, wie dargelegt wurde, den Hauptteil dieser Arbeit ausmachen.

2. Rechtspopulismus und Klimaskepsis

Rechtspopulistische Akteure und Parteien tendieren generell dazu, Klimawandelmassnahmen, wie die Förderung erneuerbarer Energien oder Umweltsteuern, kritisch gegenüber zu stehen, was zahlreiche Studien von Lockwood, Poortinga et al., Forchtner et al., und vielen weiteren, zeigen (vgl. Lockwood 2018: 725, 726; Poortinga et al. 2011: 1021, 1022; Forchtner et al. 2018: 600, 601; Kulin et al. 2021: 1127, 1129, 1130; Fraune et al. 2018: 2). PopulistInnen würden sich abseits der politischen Hauptströmung positionieren, um sich so als wählbare Alternative zu den restlichen Parteien abzugrenzen. Weiter würden populistische Akteure, wie beispielsweise Donald Trump, sowie auch Parteien, wie die Dänische Volkspartei (*Dansk Folkeparti (DF)*), zeitnahe Erfolge verbuchen oder Einfluss auf die Klimapolitik ausüben (vgl. Lockwood 2018: 712, 713). Generell würden rechtspopulistische Parteien auch versuchen, die Thematik Klimawandel möglichst nicht zu erwähnen, wobei auch allfällige Skepsis vorsichtig und auf keinen Fall direkt geäussert werden (vgl. Lockwood 2018: 717). Fraune et al. erwähnen dabei, dass der Bekämpfung des Klimawandels daher vermutlich nicht höchste Priorität in deren politischen Agenda eingeräumt werde (vgl. Fraune et al. 2018: 2).

Der Faktor Populismus in der Klimaskepsis ist nach Huber hierbei besonders relevant (vgl. Huber 2020: 975, 976). Populismus hebe die Rolle der BürgerInnen hervor und erschaffe dabei durch eine anti-elitäre Einstellung eine Kluft zwischen Volk und (Klima-)WissenschaftlerInnen. Diese «wir – sie»-Rhetorik führe dazu, dass die komplexe und abstrakte Klimawandelthematik, bei welcher es auch unter WissenschaftlerInnen immer Uneinigkeiten gäbe, als elitäres Projekt stigmatisiert werde. Dieser Umstand kann bei Personen, welche für solch populistische Rhetorik empfänglich sind, grosse Zweifel und Skepsis gegenüber dem Klimawandel und

seinen Auswirkungen auslösen. Generelles Misstrauen gegenüber dem Staat und der Wissenschaft, führe tendenziell zu einer schwächeren Einschätzung der Auswirkungen des Klimawandels. Die Globalität des Problems führt dazu, dass Klimapolitik oft auch in internationalen Foren wie dem UNFCCC (*United Nations Framework Convention on Climate Change*) oder dem COP (*Conference of Parties*) besprochen werde. Solche Plattformen könnten dabei für das einzelne Individuum befremdlich wirken, was PopulistInnen am rechten, wie linken Rand ausnutzen würden (vgl. ebd.: 959 - 965). Vihma et al. sprechen beim Populismus von einer «Werkzeugkiste», welche als Strategiekommunikation gesehen werden könne (vgl. Vihma et al. 2021: 221). In repräsentativen Demokratien, mit meist komplexen politischen Vorgängen, würden PopulistInnen dem Volk direktdemokratische Elemente versprechen, um sie, statt Bürokraten und Experten, entscheiden zu lassen (vgl. Lockwood 2018: 724). Populismus liesse sich dabei, ganz im Sinne dieser «Werkzeugkiste», mit verschiedenen Ideologien verknüpfen (vgl. Lockwood 2018: 714, 721; Vihma et al. 2021: 221). Befunde über Klimaskepsis würden sich hauptsächlich bei PopulistInnen am rechten Rand des politischen Spektrums finden, weswegen ich mich in vorliegender Arbeit auf den Rechtspopulismus beschränke (vgl. Huber 2020: 971, 972).

3. Theorieblöcke

Die bisherige Forschung liefert bereits verschiedene Theorien über die Haltung rechtspopulistischer Parteien in klima- und energiepolitischen Fragen. Ich werde mich in dieser Arbeit auf die inhaltliche Ebene der Argumentation beschränken. Ob eine Partei eine Position aus strategischen Gründen oder aus Überzeugung einnimmt, ist dabei eine andere Frage.

Die bestehende Literatur bietet eine vielseitige Betrachtung des Anliegens. Lockwood betont, dass rechtspopulistische Parteien mehrheitlich versuchen würden, Aussagen über den Klimawandel aus dem Weg zu gehen. Jedoch könnte die steigende Relevanz des Themas früher oder später dazu führen, dass sich politische Akteure, je erfolgreicher und je weiter sie in der Politik kommen, mit dem Thema auseinandersetzen müssen (vgl. Lockwood 2018: 717). Ein Beispiel für einen solchen Wandel ist die Dänischen Volkspartei, deren klimapolitische Haltung von Vihma et al. untersucht wurde (vgl. Vihma et al. 2021: 225, 226). Dazu kommt, dass Parteien am rechten politischen Spektrum instabiler in ihrer Haltung gegenüber dem Klimawandel seien, als das bei linken Parteien der Fall sei (vgl. ebd.: 224). So führt Forschung in diesem Bereich sicherlich zu immer neuen Erkenntnissen, da sich die Parteien und ihre Meinung dazu auch weiterentwickeln. Folgend wird die für vorliegende Arbeit relevante Literatur

einfachheitshalber in verschiedene Theorieblöcke eingeteilt, welche von nun an auch als solche angesprochen werden. Diese Einteilung wird dem Umfang der bisherigen Forschungsergebnisse natürlich nicht vollständig gerecht, kann hier aber eine analytische Betrachtung der komplexen Thematik und eine Aufteilung einzelner Argumentationsstränge ermöglichen.

3.1 Klimaskepsis

Um den Klimawandel als ernstes Problem zu bekämpfen, muss dieser zuerst anerkannt werden. Niemand würde Massnahmen für etwas ergreifen wollen, das nicht beeinflussbar ist, geschweige denn überhaupt existiert. Damit sind wir bei der sogenannten «Klimaskepsis». In der bisherigen Forschung wird dabei teilweise zwischen «trend scepticism» und «attribution scepticism» unterschieden. «Trend scepticism» beschreibt den Glauben daran, dass sich das Klima gar nicht ändert (vgl. Lockwood 2018: 727). Poortinga et al. sprechen in ihrer Arbeit auch von «denial», also der Leugnung des Klimawandels. Dabei fallen in der Literatur gängige Begriffe wie «Klima-Skepsis», «-Leugnung» oder «-Zynismus» in diesem Kontext in die gleiche Kategorie. «Attribution scepticism» beschreibt dagegen eine Haltung, welche zwar steigende Temperaturen und den damit einhergehenden Klimawandel anerkennt, jedoch die Rolle des Menschen darin anzweifelt (vgl. Poortinga et al. 2011: 1016). Forchtner und Kølvråa finden beispielsweise solche Tendenzen bei der British National Party (BNP), welche in einem Manuskript von 2009 die globale Erwärmung selbst, die Rolle des Menschen darin, sowie breit anerkannte Forschung bestritten (vgl. Forchtner et al. 2015: 199, 214). Diese Haltung der BNP wird auch von einer Studie von Gemenis et al. von 2012 gestützt, in welcher unter anderem die Haltung rechtsradikaler Parteien zum menschenverursachten Klimawandel untersucht wurde. Im selben Feld würden sich zudem die Dänische Volkspartei, die italienische *Lega* und die belgisch-flämische *Vlaams Belang* befinden (vgl. Gemenis et al. 2012: 16; Forchtner 2019: 3).

Die Meinung, der Mensch sei nicht für den Klimawandel verantwortlich, wird dazu führen, letzteren, als «natürlichen» Vorgang, gar nicht bekämpfen zu wollen, oder zu können. Vihma et al. stellen in ihrer Studie über die Positionen nordischer rechtspopulistischer Parteien zudem eine weitere Haltung vor, welche die menschliche Rolle im Klimawandel akzeptiert, mit letzterem aber positive Folgen in Verbindung bringt. Auch mit dieser Ansicht würde sich das Ergreifen jeglicher Massnahmen erübrigen (vgl. Vihma et al. 2021: 220, 222). Somit haben diese drei möglichen Haltungen gemeinsam, dass Massnahmen, so viel sie auch Kosten mögen und so einschränkend sie auch sein mögen, schon grundlegend keine Legitimation haben. Wieso sollte etwas bekämpft werden, das es nicht gibt?

Die aktuelle Studie von Vihma et al. aus dem Jahr 2021 konkludiert, dass diese «Skepsis-Ebene» beim Argumentarium vieler populistischer Parteien, auch über den nordischen Kontext hinaus, keine grundlegende Rolle spiele (vgl. et al: 220, 234). Natürlich könnte eine solche Haltung auch strategische Vorteile mit sich bringen: Theoretisch könnte eine Partei, welche überhaupt das Bestehen eines Handlungsbedarfs gegen den Klimawandel verneint, für Personen, die ihren momentanen grosszügigen Lebensstil nicht aufgeben wollen, attraktiv sein. Solche Menschen verzichten möglicherweise aus Gründen der Bequemlichkeit auf Massnahmen und zweifeln deren Notwendigkeit somit auch öffentlich an. Eine Studie von Whitmarsh ergab, dass AutobesitzerInnen vergleichsweise eher die Haltung einnehmen würden, dass der Klimawandel ein natürliches Phänomen sei (vgl. Whitmarsh 2005: 157; Poortinga et al. 2011: 1017). Auf Parteilinie Klimaskepsis zu vertreten, könnte daher durchaus mehr WählerInnen bringen. Die vollständige Erklärung, warum sich Parteien klimaskeptisch positionieren, wird dieser Umstand jedoch nicht bringen können. Den Klimawandel in der heutigen Zeit nur aus solch strategischen Gründen anzuzweifeln ist angesichts eines drohenden Reputationsschadens eher schwer vorstellbar. Die Leugnung des Klimawandels könnte aber durchaus eine Möglichkeit darstellen, der Klimapolitik ganz aus dem Weg zu gehen, womit das Geld für die teuren Massnahmen an anderen Stellen eingefordert werden könnte.

Im Falle, dass die Klimaskepsis letzten Endes wirklich aus Überzeugung und nicht aus strategischen Überlegungen hervorgeht, müsste der Fokus auf deren Gründe gesetzt werden. Eine mögliche Begründung dafür könnte das Misstrauen in die Wissenschaft generell darstellen. Die Ablehnung des wissenschaftlichen Hauptstromes in populistischer Manier würde zudem dazu führen, dass Klimawandel-WissenschaftlerInnen vorgeworfen werde, die geforderten Massnahmen gegen das Volk und für ihre eigenen Interessen durchzusetzen (vgl. Lockwood 2018: 725; Huber 2020: 963).

3.2 Wirkungsskepsis

Neben den drei bisherigen Unterscheidungen findet sich in der Forschung zur Thematik eine weitere, sehr breit definierte Haltung. Als «impact scepticism», im Sinne von «Skepsis über die Wirkung», wird in der Literatur die Auffassung bezeichnet, bei welcher der Klimawandel anerkannt wird, jedoch dessen Auswirkungen als unzureichend für die Ergreifung von Massnahmen betrachtet werden (vgl. Lockwood 2018: 727; Poortinga et al. 2011: 1018). Vor allem die Unsicherheit über die genauen Auswirkungen des Klimawandels aus wissenschaftlicher Perspektive begünstigt eine solche Argumentation (vgl. Huber 2020: 965). Der Klimawandel, die

menschliche Rolle darin, sowie seine negativen Konsequenzen werden akzeptiert. Das Ausmass der Konsequenzen wird jedoch als vernachlässigbar bis klein eingestuft. Zudem gäbe es vermehrt Beispiele klimaskeptischer Parteien, welche ihr Argumentarium weg vom Fokus auf die fehlenden Beweise für den Klimawandel, hin zu den drastischen Auswirkungen auf die Wirtschaft; also von der Klimaskepsis (genauer attribution scepticism) hin zum Wirkungsskeptizismus (impact scepticism) bewegen (vgl. Fischer 2019: 147).

Wie so oft bei solch komplexen Phänomenen gibt es auch hier verschiedene Klassifikationsmodelle. Bernhard Forchtner schreibt zudem von einem Konzept, welches von Van Rensburg 2015 vorgestellt wurde, wobei von «evidence scepticism» gesprochen wird. Gemeint ist damit, dass Parteien am rechten Rand des politischen Spektrums oft vielmehr die wissenschaftlichen Beweise bzw. deren Existenz, anstelle des Klimawandels, dessen Ursprung, oder dessen Wirkung an sich, bezweifeln. Der Unterschied besteht darin, dass der Klimawandel nicht explizit geleugnet wird. Dagegen wird behauptet, es gäbe keine oder nicht genügend Beweise. Diese Klassifikation von Skeptizismus kann sich somit auf alle bisher erwähnten Skepsisformen (*trend*, *attribution*, sowie *impact*) beziehen (vgl. Forchtner 2019: 2; Van Rensburg 2015: 4, 6). Van Rensburg beschreibt weiter eine sogenannte «concomitant», also begleitende und ergänzende, Klassifizierung. Dabei kann parallel zu den bereits beschriebenen Klassifikationen eine Einteilung in «process scepticism» und «response scepticism» vorgenommen werden. In «process scepticism» werden Argumente kategorisiert, welche dem ganzen politischen und wissenschaftlichen Entscheidungsprozess in Klimafragen misstrauen, da SkeptikerInnen darin eine massiv finanzierte, bürokratische, sowie lukrative Maschinerie sehen, welche auch neue und gegensätzliche Forschungsergebnisse übergehe. «Response scepticism» stellt dagegen eine Argumentgruppe dar, welche die öffentliche und private Antwort auf den Klimawandel kritisiert. Die Effektivität von Massnahmen, die Relevanz für persönliche Sphäre, sowie die Gesellschaft werde dabei hinterfragt (vgl. Van Rensburg 2015: 4, 5, 6, 7). An dieser Stelle wird darauf aber nicht weiter eingegangen, da der Fokus vorliegender Arbeit auf das Konzept von «trend-», «attribution-» und «impact scepticism», sowie den darüberliegenden «evidence scepticism» gelegt wird.

Fortfahrend können unter die weitläufige Definition des Wirkungsskeptizismus jegliche Argumentationen gegen verschiedene Massnahmen fallen, weswegen hier versucht wird, diese in weiteren Untergruppen zusammenzufassen:

3.2.1 Vorrang ökonomischer und liberaler Interessen

In der Literatur finden sich Hinweise darauf, dass rechtspopulistische Parteien Interessen, wie beispielsweise Arbeitsplätze in CO₂-intensiven Branchen, sowie die Verzicht, die mit Anti-Klimawandel Massnahmen einhergehen würden, stärker gewichten, als die negativen Auswirkungen, die mit dem Klimawandel einhergehen (vgl. Fraune et al. 2018: 2). Auch der Befund, dass klimaskeptische Akteure tendenziell von Argumenten im «attribution scepticism» auf wirkungsskeptische Formulierungen, mit Betonung der wirtschaftlichen Schäden von Massnahmen, wechseln, legitimiert die Trennung dieser Kategorie (vgl. Fischer 2019: 147). Weiter kann das sogenannte «Losers-Argument» dazugezählt werden: Bereits von der Globalisierung betroffene Akteure und Sektoren, und somit deren Jobs, würden nun erneut, nur diesmal von Klimawandelmassnahmen, bedroht werden. Dazu können CO₂-intensive Sektoren, wie beispielsweise die Schwerindustrie oder der Kohleabbau gezählt werden. Laut dieser These hätten sich diese «left-behinds», also Zurückgelassenen, bereits während der Globalisierungsprozesse tendenziell rechtspopulistischen Parteien angeschlossen. Mainstream-Parteien hätten sich dabei eher Richtung Mittelklasse orientiert. Demnach würden sich rechtspopulistische Parteien für ArbeiterInnen in solchen Sektoren einsetzen, um weitere potentielle Job-Verluste durch Klimawandelmassnahmen zu verhindern. Studien über dieses, theoretisch sehr plausibel klingende, Argument ergaben gemischte Ergebnisse (vgl. Lockwood 2018: 712, 718, 719). Forchtner erwähnt zudem Forschungen im deutschen Kontext, nach denen rechtsradikale bis rechtsextreme Parteien erneuerbare Energien wegen ihren vermeintlich unverhältnismässig hohen Kosten ablehnen (vgl. Forchtner 2019: 4). In dieselbe Richtung geht ein weiteres Argument, welches sich mit der Reduktion des Lebensstandards befasst. Ähnlich wie beim Skepsis Argument, würden sich Menschen an rechtspopulistische Parteien hängen, da sich letztere gegen weitere Abgaben, wie Umweltsteuern und Regulierungen zugunsten der Umwelt, einsetzen. Nur wird hier explizit der Vorrang solcher Interessen zum Ausdruck gebracht und nicht, wie beim Theorieblock «Skepsis», die Existenz des Klimawandels angezweifelt (vgl. Lockwood 2018: 720; Lockwood et al. 2022: 14). Weiter führt Forchtner dazu aus, dass dabei im populistischen Stil mit der Feindseligkeit der «Linken» gegenüber den NormalbürgerInnen argumentiert wird. Als Opfer der liberalen Elite würde der «kleine Mann» mit weiteren finanziellen Belastungen, wie beispielsweise steigenden Energiepreisen, benachteiligt werden (vgl. Forchtner et al. 2018: 597). Fischer beschreibt in seiner Arbeit *Knowledge politics and post-truth in climate denial: on the social construction of alternative facts*, dass konservative «Klimaleugner» davon überzeugt seien, als Teil der politischen Strategie eines linksgerichteten Regimes, durch Planwirtschaft

und Regulierungen in ihren sozialen und ökonomischen Freiheiten eingeschränkt zu werden (vgl. Fischer 2019: 148; Vihma et al. 2021: 222).

Dieser Argumentationsblock fasst also, neben Jobängsten in bedrohten Sektoren, die Furcht vor einem reduzierten Lebensstandard durch weitere Abgaben und Regulierungen und anderen finanziellen Belastungen durch Preiserhöhungen, sowie die Beschränkung der Freiheit, zusammen (vgl. Lockwood 2018: 712, 718, 719, 729; Forchtner et al. 2018: 597; Fischer 2019: 148; Vihma et al. 2021: 222).

3.2.2 Gefährdung der nationalen Souveränität durch internationale Zusammenarbeit

In der Literatur findet sich die Tendenz, dass rechtspopulistische Parteien Top-down-Politik generell ablehnen. Auch Klimapolitik ist Top-down. Internationale WissenschaftlerInnen und Eliten fordern von den Regierungen und somit von der Bevölkerung, angesichts der Konsequenzen ihres jetzigen Handelns, ein Umdenken. Eine ablehnende Grundhaltung gegenüber Eliten allgemein wird tendenziell auch mit Klimaskepsis assoziiert (vgl. Huber 2020: 965, 975). Die Forschung zeigt auf, dass Parteien, welche sozial-konservative sowie nationalistische Werte vertreten, auch dazu neigen würden, eine ablehnende Haltung gegenüber der Klimaa-genda einzunehmen. So wird argumentiert, dass sich klimapolitische Massnahmen gegen nationale Interessen stellen und aus liberalen, kosmopolitischen Kreisen stammen würden. Bei internationaler Kooperation würden zusätzlich Bedenken durch das sogenannte Collective-Action-Problem² bekundet. Generell kreierte die Komplexität des Themas eine grosse Lücke zwischen Volk und politischen Entscheidungsträgern, was rechtspopulistischen Parteien ermögliche, diese Kluft mithilfe populistischer Elemente auszunutzen. Den Eliten werde dabei vorgeworfen, nur aus Eigeninteresse zu agieren und das Wohl des Volkes zu übergehen. Rechtspopulistische Kreise würden deswegen keine Chance auslassen, die internationale und ausländische «Klimaelite» als Feind darzustellen (vgl. Lockwood 2018: 713, 722-724; Kulin et al. 2021: 1128; Fraune et al. 2018: 2; Forchtner et al. 2015: 214).

Forchtner und Kølvråa fanden heraus, dass rechtspopulistische Parteien die Verknüpfung und Hervorhebung zwischen nationaler Geschichte und der Sorge um die Landschaft und Umwelt nur im nationalen Kontext anstreben würden. Die Umweltfrage auf transnationaler Ebene zu

² Collective-Action-Problem: Problem, welches bei einer Zusammenarbeit verschiedener Menschen, Gruppen, Nationen entsteht, da die Kosten für das Erreichen des Zieles zu gross sind. Akteure werde im Wissen, dass das Ziel ohne ihr Mittun erreicht wird, aus der Zusammenarbeit ausscheiden und somit «Trittbrettfahren», wobei die anderen die Kosten für das gemeinsame Ziel tragen müssen (vgl. Britannica (o.J.)).

stellen, wie beispielsweise diese des Klimawandels, sei also selten das primäre Anliegen solcher Parteien. Der Schutz des Klimas sei insofern eine viel komplexere Frage, als die Pflege der nationalen Landschaften, womit sich dieses Thema nicht mehr in das Muster der nationalistischen Rhetorik einreihen könne. Auf transnationaler Ebene sei das Augenmerk rechtspopulistischer Parteien vielmehr auf die neuen Akteure und Konflikte gerichtet, welche aus ihrer Sicht eine Bedrohung für die nationale Souveränität darstellten. Auch dabei würden sich diese Parteien populistischer Elemente bedienen. Der von rechtspopulistischen Parteien geführte Diskurs werde zudem auch mehr von politischen Motiven und ideologisch Präferenzen, statt wissenschaftlichen Fakten bestimmt (vgl. Forchtner et al. 2015: 211, 212, 213; Huber et al. 2021: 1011). Kulin et al. schreiben, dass rechtspopulistische Parteien, welche den Klimawandel als Ganzes akzeptiert hätten, einen sogenannten «Klimanationalismus» annehmen würden. Dabei würde der Fokus auf nationale Massnahmen, wie beispielsweise dem Ausbau des öffentlichen Verkehrs fallen, während supranationale Herangehensweisen zurückgewiesen würden (vgl. Kulin et al. 2021: 1112).

Zusammenfassend fallen in diesen Theorieblock die Gegenpositionen zu internationalen Vereinbarungen, welche für die Bekämpfung des Klimawandels als globales Problem essentiell sind. Solche Vereinbarungen würde der Nation, aus rechtspopulistischer Perspektive, oft wenig bringen und nicht zuletzt auch aufgrund des Top-down Diktats der internationalen Klimaelite als Gefährdung der nationalen Souveränität bekämpft werden (vgl. Fraune et al. 2018: 2; Kulin et al. 2021: 1117). Somit geht es an dieser Stelle weniger um die explizite Bekämpfung des Klimawandels und die Folgen, die mit den konkreten Massnahmen verbunden sind, sondern vielmehr um die Ablehnung der internationalen Zusammenarbeit als Vorgehensweise und deren möglichen Probleme. Während linker Populismus die Wirtschaftseliten zum Feindbild erkläre, würden sich rechtspopulistische Parteien gegen die liberale universelle Klimaelite positionieren (vgl. Lockwood 2018). Die Verbindung zum Wirkungsskeptizismus besteht in der Priorität der nationalen Souveränität vor einer effektiven und somit internationalen Bekämpfung des Klimawandels (vgl. Fraune et al. 2018: 2). Um den Unterschied zum vorherigen Theorieblock hervorzuheben, geht es hier mehr um die Eigenbestimmung und die dadurch grundlegende Missbilligung internationaler Abkommen und Vorgaben im transnationalen Kontext, als um die Priorisierung wirtschaftlicher Interessen.

3.2.3 Vorrang der Landschaftsästhetik und Umwelthanliegen

Politische «rechts-aussen Akteure» würden ihre Position generell als wahrhaft umweltbewusst inszenieren (vgl. Forchtner 2015: 130). Forchtner und Kølvråa finden eine signifikante Überschneidung zwischen wissenschaftlichem Diskurs über Naturschutz und dem nationalistischen Diskurs zur Nation an sich, sowie deren Schutz. Solche Parallelen fänden sich bis zurück zum deutschen «völkischen» Gedankengut im neuzehnten Jahrhundert. So sei das «Reichsnaturschutzgesetz» von 1935 das strikteste und umfassendste Umweltschutzgesetz gewesen, dass die Welt bis dahin gekannt habe. Dabei erschaffe die Wertschätzung des Menschen gegenüber der Natur und der Genuss, der dadurch erfahren werde, eine emotionale Bindung zwischen dem Land und seinem Volk (vgl. Forchtner et al. 2015: 204, 205; Forchtner et al. 2018: 591, 592). Wenn es dabei in England die weiten Landschaften seien, welche der nationalistischen Vorstellungen als zentrale Elemente dienen, stellten dies in Deutschland die Wälder dar (vgl. Forchtner et al. 2018: 591). Auch nach Kulin et al. 2021 passe der Schutz der nationalen Kulturlandschaft, bezogen auf die Pflege und den Erhalt des eigenen Landes, gut ins Parteiprogramm einer rechtspopulistischen Partei (vgl. Kulin et al. 2021: 1112). Weiter schreiben Forchtner und Kølvråa aufgrund ihrer Analyse der rechtspopulistischen Dänischen Volkspartei und deren englischem Pendant, der British National Party, dass der Schutz dieser Landschaften nicht explizit als Thema für einen politischen Diskurs herangezogen werde. Vielmehr würde versucht werden, die heimische Landschaft mit Nationalfreude und Harmonie zu verknüpfen, da rechtspopulistische Parteien darin eine wichtige Verbindung sähen. Als Bezugspunkte würden also nur einzelne ausgewählte Teile der Natur, welche die Schönheit des Heimatlandes symbolisch widerspiegeln, herangezogen werden, statt sich auf die diversen Formen der Natur zu beziehen. Solche Bezugspunkte könnten sowohl Nationalparks, als auch natürliche Monumente darstellen. Es handelt sich dabei nicht um unberührte Wildnis, sondern eher um eine kulturelle Nationallandschaft, welche durch die Geschichte der darauf lebenden Gemeinschaft gekennzeichnet sei. Das Naturschutzprogramm der beiden in der Studie untersuchten Parteien, richte sich also keinesfalls gegen die Landwirtschaft. Dabei tendiere beispielsweise die DPP dazu, die schädlichen Auswirkungen der grossflächigen Landwirtschaft auf die Schönheit und Nachhaltigkeit der Natur kleinzureden (vgl. Forchtner et al. 2015: 199, 204, 208, 209, 211). Trotzdem soll aber auch die nationale Umwelt geschützt werden: Forchtner setzt damit eine Studie von Schaller und Carius 2019 in Zusammenhang, worin sich ergab, dass die meisten rechtspopulistische Parteien in Europa zwar Massnahmen in der Klimapolitik ablehnten, sich aber überwiegend in der Umweltpolitik engagierten. So würden sich neben anderen auch die DPP, die finnische *Perussuomalaiset* (PS) sowie die FPÖ, und die Vlaams Belang für Themen wie Biodiversität oder

Plastik- und Luftverschmutzung einsetzen. Auch hier gibt es aber beispielsweise mit der *United Kingdom Independence Party* (UKIP) Ausnahmen (vgl. Forchtner 2019: 3). Obwohl auch der Klimawandel die Umwelt der Nation als solches in beispielloser Weise gefährde, werde das Schutzpotential, das durch die starke Bindung mit dem eigenen Land entstehe, in diesem Aspekt nicht ausgeschöpft (vgl. Forchtner 2019: 6; Forchtner et al. 2015: 204, 205).

Demnach sei in der rechtspopulistischen oder nationalistischen Rhetorik durchaus eine Verbindung, nicht unbedingt zum Klima, jedoch aber zum Umweltschutz vorhanden. Biodiversität und andere umweltpolitische Angelegenheiten würden vergleichsweise eine grössere Bedeutung in Schriften stark rechts orientierter Parteien einnehmen, als solche über den Klimawandel (vgl. Forchtner 2019: 4). Dies führe zu einem weiteren Aspekt der Kritik gegen Klimawandel-massnahmen. So würden Technologien und Massnahmen zur Bewältigung des Klimawandels zu Lasten der Ästhetik der Landschaft bekämpft werden, wie es die BNP mit dem Angriff auf die Windkraft als «Verschandelung der Landschaft» tue (vgl. Forchtner et al. 2015: 212). Lockwood spricht dabei von einer «Romantisierung» der nationalen Kulturlandschaft. Dadurch würde sowohl die *Rassemblement National* in Frankreich, wie auch die polnische *Prawo i Sprawiedliwość* (PiS), Windkraft ablehnen, aber kleinere Formen erneuerbarer Energien, wie die Solarkraft, unterstützen (vgl. Lockwood 2018: 717, 724; Lockwood et al. 2022: 15). Wenn es um Windkraftwerke geht, würde von stark rechten Kreisen zudem auf umwelt- und tierschutzbezogene Argumente zurückgegriffen werden. Beispielsweise würde die Windkraft als tödliche Gefahr für Vögel und auch Fledermäuse dargestellt werden. Wie bereits erwähnt, fahren dabei auch nicht alle rechtspopulistischen Parteien einen einheitlichen Kurs. In den Papieren der DPP fänden sich teilweise auch Vorschläge für den Bau von Off-shore Windanlagen. Dabei muss aber erwähnt werden, dass Dänemark im Gebiet der Windkraft und somit auch im Export von Windrädern, seit langem eine führende Rolle eingenommen habe, was ihnen entsprechend wirtschaftlich entgegenkomme (vgl. Forchtner 2019: 4; Forchtner et al. 2015: 212; Vihma et al. 2021: 227). Somit könnte hier argumentiert werden, dass diese wirtschaftliche Perspektive, welche auch zur Ablehnung solcher Technologien führen kann, dem landschaftsästhetischen Aspekt überwiegt (vgl. Forchtner 2019: 4). Umwelt-, Landschafts- und eben nicht Klimaschutz, haben in diesem Theorieblock Priorität vor sauberem Strom durch erneuerbare Energien und somit der Bekämpfung des Klimawandels (vgl. Forchtner et al. 2015: 212; Forchtner 2019: 3, 4).

3.3 Zweifel am Nutzen des eigenen Handelns

Vihma et al. stellen in ihrer Arbeit eine relativ neue nationalistische Tendenz vor, bei welcher sich die Akteure wie im Theorieblock 3.2.2 *Gefährdung der nationalen Souveränität durch internationale Zusammenarbeit* gegen globale kollektive Massnahmen stellen, dies aber nicht aus Souveränitätsgründen, sondern einer «look-out-for-your-own mentality» zur Bekämpfung des Klimawandels. Dabei werde oft ein Vergleich zum ausschlaggebenden Emittenten, China gezogen. So wird weiter argumentiert, dass bereits entwickelte Länder ihren Teil zum Klimawandel längst beigetragen hätten, wobei die «Länder im Süden» Trittbrettfahren würden. Letzteres ist auch ein Bestandteil des bereits im Theorieblock 3.2.2 vorgestellten Collective-Action-Problems. Es geht hier jedoch nicht um fehlende Sanktionsmöglichkeiten, sondern darum, dass jetzt «die Anderen» an der Reihe wären und daher die Zusammenarbeit oder Mithilfe an diesem globalen Problem abgelehnt wird (vgl. Vihma et al. 2021: 223; Britannica (o.J.)). So fanden sie beispielsweise Aussagen der finnischen PS, welche China als Hauptproblem bezeichnet und die im globalen Kontext vergleichsweise niedrigen finnischen Emissionen als insignifikant deklarieren (vgl. Vihma et al. 2021: 228). Diese Theoriegruppe ist ausserhalb des Wirkungsskeptizismus angesiedelt, da hier nicht aus spezifischen Gründen gegen Massnahmen argumentiert wird, sondern der Nutzen des generellen Ergreifens nationaler Massnahmen angezweifelt wird.

3.4 Förderung erneuerbarer Energieträger aufgrund energetischer Autarkie

Die Unabhängigkeit von Energieimporten aus dem Ausland ist für rechtspopulistische Parteien ein wichtiges Anliegen. Insbesondere in Ländern, die selber über fossile Energieträger verfügen, so schreibt Lockwood, würden sie sich für die Weiterführung und die Entwicklung deren Nutzung einsetzen. Erneuerbare Energien würden deswegen hauptsächlich in Ländern, welche selbst keine fossilen Energieträger besässen, eine Alternative für den Ausbruch aus der Auslandsabhängigkeit darstellen. So könne damit gerechnet werden, dass in solchen Ländern von rechtspopulistischen Parteien womöglich auch Massnahmen in diese Richtung ergriffen würden (vgl. Lockwood 2018: 724). Gemenis et al. erwähnen zudem, dass sich die Themen Energieunabhängigkeit und Selbstversorgung kontinuierlich in den Papieren rechtsradikaler Parteien fänden (vgl. Gemenis et al. 2012: 17). Auch hier wird mit dem drohenden Verlust der nationalen Souveränität argumentiert. Solche Bedenken stellen laut Forchtner und Kølvråa das materielle Gegenstück zur ästhetischen Ebene der Argumentation des Landschaftsschutzes bei Diskussionen rund um die Windenergie dar. Auf dieser materiellen Ebene würde das Land im Hinblick auf die Ressourcen, welche es seiner Bevölkerung und deren Wirtschaft zur Verfügung stellt, betrachtet. Dieses Ideal der Selbstversorgung, ob bezogen auf Nahrungsmittel oder

Energie, sei in der rechten Kommunikation in Klimawandel-Angelegenheiten prominent. In dieser Dimension würden neben Argumente für herkömmlichen Energieerzeugungsformen, wie Kohle oder Kernenergie, auch erneuerbare Energiequellen fallen. Je nach Argumentation könnten also fossile, wie erneuerbare Energieträger dem Volk und der Wirtschaft im Kontext der Nation dienen (vgl. Forchtner et al. 2015: 212, 216; Forchtner 2019: 6).

Ein Szenario, bei dem diese materielle Ebene überwiegt, fanden Forchtner et al. in ihrer Studie sowohl bei der BNP, wie auch bei der DPP, welche solche erneuerbaren Energien nicht aus Klimagründen, sondern vielmehr aus Gründen der Unabhängigkeit von anderen Ländern als Chance betrachten würden. So erwähnte die DPP bereits 2009, dass vorwiegend Öl zu einer internationalen Waffe geworden sei (vgl. Forchtner et al. 2015: 215). Forchtner schreibt jedoch auch von Befunden von rechten Akteuren im deutschen Kontext, welche genau umgekehrt argumentierten, konventionelle Stromerzeugungsmethoden würden die Nation von ausländischen Stromanbietern emanzipieren (vgl. Forchtner 2019: 4).

4. Vergleichende Analyse rechtspopulistische Parteien im deutschsprachigen Raum

Mit dieser Bachelorarbeit soll vorrangig die Frage beantwortet werden, ob sich rechtspopulistische Parteien generell gegen Klimaschutzmassnahmen und erneuerbare Energien stellen; und wenn ja, was genau die Hauptargumente dafür sind. Dies soll mithilfe einer vergleichenden Analyse der drei grössten deutschsprachigen rechtspopulistischen Parteien in den Parlamenten ihrer Länder, der *Schweizerischen Volkspartei (SVP)*, der *Alternative für Deutschland (AfD)* und der *Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ)* eruiert werden. Die Resultate müssen dabei aber immer im Kontext dieser drei Parteien betrachtet werden.

Für die Durchführung der Analyse zur Haltung der drei ausgesuchten Parteien wurde der Zeitraum von Anfang Januar 2013 bis Ende Juli 2022 gewählt. Der Startzeitpunkt markiert die Gründung der AfD 2013 (vgl. Franzmann 2014: 115). Das Enddatum wurde so gewählt, dass auch die allfälligen Auswirkungen des Ukrainekrieges, und die damit einhergehenden Folgen für die Energiepreise, im Argumentarium der untersuchten Parteien, adressiert werden könnten (vgl. Osička et al. 2022: 1). Zudem wurden in diesen drei Länder während der definierten Zeitspanne diverse zentrale Massnahmen in der Klima- und Energiepolitik debattiert. Dazu zählen in Deutschland beispielsweise das Aktionsprogramm Klimaschutz von 2014, wie auch der Gesetzesbeschluss zum Kohleausstieg von 2020, sowie das Pariser Klimaabkommen von 2015,

dessen Ratifizierung in allen drei Ländern debattiert wurden (vgl. BMUV (01.02.2017); BMUV (18.08.2021); BAFU (21.08.2018)). In der Schweiz kann sicherlich die Energiestrategie 2050, welche 2017 vom Schweizer Stimmvolk angenommen wurde, und in Österreich die neue Klima- und Energiestrategie, welche 2018 beschlossen wurde, in diesen Massnahmenkatalog aufgenommen werden, um nur einige zu nennen (vgl. UVEK (o.J.); BMK (o.J.-b)).

4.1 Parteien: Bisherige Befunde und Erwartungen

Das wichtigste Kriterium ist, dass die ausgewählten Parteien überhaupt als rechtspopulistische Partei eingestuft werden können. Weiter spielt die Entstehung, sowie der Kontext, in dem die Partei eingebettet ist, womöglich eine Rolle für deren Haltung. Um zu sehen, ob die energetische Autarkie durch erneuerbare Energien für eines der untersuchten Länder relevant ist, was im Kapitel 3.4 erläutert wurde, wird zum Schluss noch die aktuelle Energiesituation, sowie die Situation bezüglich der Nutzung oder dem Zugang zu fossilen Energieträgern für die Stromerzeugung erarbeitet.

4.1.1 Schweizerische Volkspartei

Nach Voorpostel et al. kann die Ideologie der Schweizerischen Volkspartei (SVP), welche sich auf Nativismus, Autoritarismus und Populismus stützt, als populistisch rechtsradikal eingestuft werden (vgl. Voorpostel et al. 2020: 517). Für Forchtner eine «klassische Rechtspopulistische Partei», bezeichnet Bernhard die SVP, welche 1971 aus der ehemaligen Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei (BGB) entstand, gar als grösste populistisch rechtsradikale Partei Europas (vgl. Bernhard 2017: 511; HLS (20.03.2017); Forchtner 2015: 129). Wie es der Name sagt, vertrat die Partei ab den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts die im hauptsächlich bäuerlichen, gewerblichen und kleinbürgerlichen Milieu verankerte BGB, vorwiegend eine rechtskonservative Weltanschauung gegen Internationalismus und Sozialismus. Nach der Umbenennung und dem mässigen Erfolg einer versuchten Neuorientierung Anfang der 70er Jahre, kam mit dem Einfluss von Christoph Blocher in den 90er Jahren ein konfrontativer Politikstil auf. Ende der 90er Jahre kamen zudem eine konstante Gegenposition zu jeglicher aussenpolitischen Öffnung und neoliberale Positionen in Wirtschafts- und Steuerpolitik hinzu, was die SVP mit anderen rechtspopulistischen Parteien in Europa verbindet. Auch die populistische Anti-Establishment Rhetorik bleibe bis heute bestehen. Von 1991 bis 2007 konnte sich die SVP durch eine effektivere nationale Organisation, professionalisiertem politischen Marketing und bedeutsamer Ressourcen bei den Nationalratswahlen von 11,9% auf 28,9% WählerInnenanteil steigern. Auch eine Abspaltung in die Bürgerlich-Demokratische-Partei (BDP) 2008 vermochte den Aufstieg zur

wählerstärksten Partei der Bundesversammlung nicht aufzuhalten. Während das Wählerprofil um die Jahrtausendwende vorlaufend vielfältiger wurde und sich zunehmend auch Unterstützer in städtischen Gebieten fanden, öffnete die SVP in den letzten Jahren den Graben zwischen Stadt und Land mit einer spaltenden Rhetorik. Positionspapiere mit dem Namen «Die Schmarotzer-Politik der links-grünen Städte» und Forderungen einer «Ausgemeindung» der Städte liegen damit in der Linie mit dem erwähnten Kurs (vgl. HLS (20.03.2017); BZ (09.09.2021); NZZ (09.09.2021); Schweizerische Volkspartei 2021a: 1, 3).

Bisherige Forschung zur Stellung der SVP in den relevanten Fragen ergab beispielsweise, dass sich die SVP einig sei, ihr Land vor jeglicher Art von Umweltverschmutzung sauber zu halten. Dabei wird eine kontrastierte Darstellung der eigenen Position als umweltbewusste Partei gegenüber linken und grünen Akteuren betrieben, deren Klimaschutzpolitik sich gegen die Freiheit des Individuums richte. Neue Steuern und Abgaben durch Umweltschutzgesetze würden nur Kosten und Bürokratie erhöhen und deswegen in populistischer Manier abgelehnt werden. Weiter würden dadurch auch Arbeitsplätze gefährdet. Bestehende Verpflichtungen zur Reduktion von CO₂ würden aber akzeptiert. Auch in Klima- und Energiefragen werde von der wirtschaftsfreundlichen SVP nach den liberalen Grundwerten die Zurückhaltung des Staates gefordert (vgl. Gemenis et al. 2012: 15, 18; Forchtner 2015: 130). Weiter klassifizierten Gemenis et al. die SVP im Jahre 2012 als Unterstützerin der Kernkraft, wobei die Energiepolitik als Teil der nationalen Sicherheit dargestellt werde, sowie als Gegnerin von «road taxing», also einer Strassenbenutzungsgebühr, welche die Nutzung des öffentlichen Verkehrs fördern soll (vgl. Gemenis et al. 2012: 11, 15, 17). Die Kernkraft werde dabei von der neoliberalen und marktfreundlichen SVP vor erneuerbare Energiequellen gestellt, welche tendenziell nicht unterstützt würden (vgl. Lockwood 2018: 715; Forchtner 2015: 130, 133). Forchtner identifiziert die Ablehnung des CO₂-Gesetzes Anfang des 21. Jahrhunderts als beinahe alleiniges Thema im Klimadiskurs der SVP. Die dazugehörigen Abgaben seien eine Belastung für die Industrie, die AutofahrerInnen und die BürgerInnen. Andererseits werde jedoch die Emissionsreduktion im Ausland und die internationale Zusammenarbeit als effektive und günstige Massnahme, CO₂ zu reduzieren, befürwortet. Verglichen zur FPÖ sei die SVP mit ihrer prinzipiell positiven Einstellung zu liberal-internationalistischen Arrangements weniger der rechtsextremen Ideologie verhaftet. Insbesondere ab 2009 sei vermehrt Skepsis über den menschlichen Einfluss auf den Klimawandel geäussert worden. Letzterer werde dabei auch als Folge zyklischer Schwankungen des Klimas bezeichnet. Da sich Grosse mittente nicht am Kyoto-Protokoll beteiligen und

die Schweiz ihrer Wirtschaft als Vorreiter somit selber schaden würde, wurde die Verlängerung des Abkommens abgelehnt (vgl. Forchtner 2015: 129, 130, 133; Forchtner 2019: 4).

Bezogen auf die geologische Situation der Schweiz, wäre der Untergrund für Erdöl- und Erdgasfunde eigentlich vielversprechend. Trotzdem spielte die inländische Förderung bisher keine grosse Rolle. Einzelne Abbauversuche im Tessin, Neuenburg und Genf scheiterten, neben der Angst vor Umweltverschmutzung und der Erbebengefahr durch Fracking, auch am bis dahin viel billigeren Importgas. Über potentielle Vorkommen wurde deswegen hauptsächlich spekuliert, da die Abklärungen in den oben genannten Fällen und aus den genannten Gründen nicht zu Ende geführt wurden. Im Kontext des Ukrainekrieges 2022 forderte Christian Imark, Nationalrat der SVP, im Mai desselben Jahres jedoch eine Auskunft über das Potential der einheimischen Gasförderung (vgl. swissinfo (13.05.2012); Verband der Schweizerischen Gasindustrie (o.J.); Tagesanzeiger (06.06.2022)). Der Kohleabbau in der Schweiz wurde aufgrund der Abbaukosten und der Erschöpfung der Kohlevorkommen 1947 eingestellt und diente zu dieser Zeit bereits nur noch als Übergangslösung aufgrund zurückgegangener Importe während des Zweiten Weltkriegs (vgl. WEC (o.J.)). Der Theoriestrang, welcher das Vorantreiben der Förderung erneuerbarer Energien durch rechtspopulistische Parteien, aufgrund der Auslandabhängigkeit, aufzeigt, könnte hier, mit Blick auf die fehlende Existenz wirtschaftlich förderbarer fossiler Energieträger, womöglich eine Rolle spielen (vgl. Lockwood 2018: 724).

4.1.2 Freiheitliche Partei Österreichs

1956 entstand die FPÖ aus dem verfallenen Verband der Unabhängigen (VdU), welcher damals ehemaligen Nationalsozialisten und Kriegsheimkehrern mit deutschnationaler Ideologie als politisches Auffangbecken diente. Nach einer vermehrt liberalen Orientierung ab Mitte der 60er Jahre, um ihrem behafteten Status zu entkommen, kam es zu einer Koalition mit der SPÖ und wiederum deren Aufkündigung nach einem parteiinternen Putsch unter dem deutschnationalen Flügel von Jörg Haider. Dies hätte Haiders populistischen Kurs nur noch mehr gefördert, wobei die Partei auf Opposition gegen das gesamte politische System setzte. Somit vermochte es die FPÖ 1986 zu einer Mittelpartei im Österreichischen Parteiensystem und dabei zu einer der grössten rechtspopulistischen Parteien Europas aufzusteigen. Letzteres, verbunden mit einer antieuropäischen Rhetorik, führte jedoch dazu, dass die FPÖ von anderen Parteien eine Zeit lang als nicht mehr koalitionsfähig betrachtet wurde (vgl. Belafi 2017: 364-367; bpb (06.01.2017)). Nach der Abspaltung des Liberalen Forums (LiF) und dem bis dahin höchsten Wahlergebnis bei den Nationalratswahlen 1999 mit 26,9% stieg die FPÖ zur zweitstärksten

Partei Österreichs auf. Nach einer weiteren Koalition mit der ÖVP im Jahr 2000 und internen Machtkämpfen stürzte die Partei 2003 auf ein Wahlergebnis von 10% ab, verblieb aber mit der ÖVP in der neuen Koalition. Nach weiteren Koalitionen mit der ÖVP in den Jahren 2000 und 2003, 2005 spaltete sich Haider nach weiteren parteiinternen Konflikten mit der gesamten Regierungsmannschaft, sowie den meisten Abgeordneten, in das Bündnis Zukunft Österreich (BZÖ) ab. Da ausser Kernten die meisten Landesverbände bei der FPÖ verblieben, erreichte die FPÖ bei den Nationalratswahlen 2006 mit 11% das doppelte der abgeschlagenen BZÖ. Letztere schied ein Jahr später aus dem Nationalrat aus, wobei die FPÖ ihr Ergebnis wieder verdoppeln konnte. Die Verknüpfung mit anderen rechtspopulistischen Parteien ohne nationalsozialistische Vergangenheit, kann zudem als Versuch gedeutet werden, sich von ihren NS-Wurzeln trennen zu wollen. Die Flüchtlingskrise bescherte der FPÖ mit 30,4% in den Nationalratswahlen vom September 2015 weiteren Zulauf, was ihren Status als eine der erfolgreichsten rechtspopulistische Partei im europäischen Vergleich weiter unterstrich (vgl. Belafi 2017: 367-370; bpb (06.01.2017)). Den gegenwärtigen Erfolg zeichnete sich auch in der erneuten Koalition mit der ÖVP vom Dezember 2017 ab, welche danach aber im Mai 2019 im Zuge des sogenannten «Ibiza-Skandals» durch Amtsenthebung fast aller FPÖ-Regierungsmitglieder aufgelöst wurde (vgl. Bundeskanzleramt (o.J.); SWI (31.05.2021)).

Als, wie von Anton Pelinka bezeichnet, «Prototyp» einer rechtspopulistischen Partei, war die FPÖ schon mehrmals Gegenstand von Forschung über die Haltung rechtspopulistischer Parteien bezüglich Klima- und Energiepolitik (vgl. bpb (06.01.2017)). Lockwood erwähnt, dass die FPÖ dazu tendiere den Klimawandel, wenn möglich, nicht zu erwähnen oder ihm, wie nach Huber, zumindest keine grosse Aufmerksamkeit schenke (vgl. Lockwood 2018: 717; Huber et al. 2021: 1005). Gemenis et al. fanden in ihrer Arbeit von 2012, dass die FPÖ, im Gegensatz zu vielen anderen rechtspopulistischen Parteien Europas, die Förderung erneuerbarer Energieträger vor Kernenergie stellen. (Heimische) erneuerbare Energien würden zudem neue Arbeitsplätze schaffen und die Energieautonomie sichern. Die Koalition mit der FPÖ führte 2018 zur Regierungsstrategie 2030, welche einen beschleunigten Kohleausstieg, sowie Strom aus 100% erneuerbarer Energie fordert. Die Stellung der FPÖ zu Umweltabgaben sei hingegen unklar, da sie einerseits die Besteuerung von schweren Fahrzeugen befürwortet, auf der anderen Seite jedoch eine Halbierung der Mehrwertsteuer auf Energieträger gefordert werde. Zudem setzte sie sich 2019 gegen «interventionistische Zwangsmassnahmen» der Regierung, wie CO₂-Steuern oder ein Verbot von Dieselaautos, ein (vgl. Gemenis et al. 2012: 15, 16, 17; Forchtner 2015: 131; Huber et al. 2021: 1005, 1006). Die Reduktion von Treibhausgasen werde grundlegend als

sinnvoll angesehen, während anderen politischen Akteuren Versagen unterstellt werde, was typisch für eine, damals, Oppositionspartei sei (vgl. Forchtner 2015: 131). Während die FPÖ generell Umweltschutzmassnahmen, jedoch keine breiten Gesetzgebungen dazu, unterstütze, lehne sie sich gegen Massnahmen in der Klimapolitik auf (vgl. Forchtner 2019: 3). Forchtner erwähnt zudem eine unscharfe Kommunikation in Bezug auf den menschlichen Einfluss auf den Klimawandel, was seinen Anfang schon 2001 in ihrer Parteizeitung nehme. Während die Partei den anthropogenen Klimawandel mit der Einschränkung von fossilen Brennstoffen und der industriellen Landwirtschaft bekämpfen wolle und der ehemalige FPÖ-Klubobmann³ Norbert Hofer die Wichtigkeit des Klimaschutzes betone, zweifelten andere ranghohe Mitglieder am menschlichen Einfluss auf den Klimawandel. Letzteres hätte seit 2010 tendenziell nochmals zugenommen (vgl. Forchtner 2019: 5; Forchtner 2015: 130, 131; Bundeskanzleramt (o.J.); Republik Österreich (29.08.2022)). Andere parteiinterne Stimmen hätten den Klimawandel als «Coup» der «Globalisierter und Nationalstaats-Demonteure» betitelt, wobei die kosmopolitische Elite als Bedrohung für die nationale Souveränität gesehen werde. In teilweise verschwörungstheoretischer, postfaktischer Manier sei der Klimawandel bis 2019 auch schon der Sonne zugeschrieben oder als ein von den Medien erfundenes Lügennetz bezeichnet worden. Auch globale Klimaschutzabkommen und der Emissionsrechtehandel würden von der FPÖ, im Gegensatz zur SVP, aufgrund der generell mangelnden Sanktionsmöglichkeiten, wie auch der fehlenden Beteiligung von China und den USA als bedeutende Emittenten, abgelehnt werden. Während somit auch das Klimaabkommen von Paris bekämpft wurde, unterstützte die FPÖ die EU-Richtlinie für erneuerbare Energien, wie auch das 2050 Netto-Null Ziel. Ein weiterer Unterschied zur SVP sei zudem, dass nur letztere eine Parallele zum freien Markt schaffe, während die FPÖ in der Debatte um erneuerbare Energien vorwiegend die nationale Energiesouveränität betone (vgl. Forchtner 2015: 130, 131, 133; Huber et al. 2021: 1005, 1006).

Österreich verfügt über Erdgasreserven⁴, welche mit 6.5 Mrd. Kubikmeter insgesamt gar unter dem jährlichen Verbrauch von knapp 8 Mrd. Kubikmeter liegen (Stand: 2020). Die Inlandförderung könne weiter 15% des Eigenbedarfs von Gas decken. Beim Erdöl seien es hingegen 10% des Bedarfs. Die Reserven liegen auch dort mit 5,1 Mio. Tonnen unter dem jährlichen

³ Klubobmann/Klubobfrau bezeichnet das Präsidium der Parlamentarischen Klubs in Österreich. Ein Klub bezeichnet den Zusammenschluss von gewählten Abgeordneten derselben wahlwerbenden Partei (vgl. Republik Österreich (07.06.2019); Republik Österreich (26.02.2020)).

⁴ Reserven: Die Reserve eines Energieträgers beschreibt eine momentan wirtschaftlich abbaubare Menge, während die *Ressourcen* die restliche Menge des Energieträgers im Boden bezeichnet, welcher momentan nicht wirtschaftlich abbaubar, aber theoretisch vorhanden ist. Diese Grössen sind also je nach Abbautechnologien und deren Kosten dynamisch (vgl. Wellmer 2014: 126, 127).

Verbrauch von 11.0 Tonnen (Stand. 2020) (vgl. Bundesministerium zitiert nach de.statista.com 2021: 67; WKO zitiert nach de.statista.com 2021: 2; Geologische Bundesanstalt (o.J.); bp (2022)). Weiter besteht in Österreich keine Kohleförderung und seit 2020 keine Energieproduktion aus Kohlekraftwerk mehr. Infolge der reduzierten Gaslieferungen aus Russland während des Ukrainekrieges, gab Österreichs Regierung jedoch Ende Juni 2022 bekannt, dass bereits abgeschaltete Kohlekraftwerk Mellach vorübergehend wieder in Betrieb nehmen zu wollen (vgl. BMK (o.J.-a); steiermark ORF.at (17.02.2020); SWI (20.06.2022)). Ein breiter Ausbau der Förderung heimischer fossiler Ressourcen wäre auch im Falle von Österreich nicht möglich. Obwohl auch fossile Energieträger während des Ukrainekriegs zwecks Vermeidung von energetischen Versorgungslücken eingesetzt werden können, will die Regierung wohl langfristig an den ursprünglichen Energiezielen festhalten (vgl. SWI (20.06.2022)). Dies betrachtend macht es also Sinn, dass die FPÖ erneuerbare Energien aus Autarkie-Gründen fördern will (vgl. Huber et al. 2021: 1005, 1006; Lockwood 2018: 724; Gemenis et al. 2012: 17; Forchtner 2015: 133).

4.1.3 Alternative für Deutschland

Die AfD, anfangs «Wahlalternative 2013», wurde im Februar 2013 als Protest gegen die Massnahmenpolitik in der Eurokrise gegründet, wobei auch die direkten Finanzhilfen an Griechenland eine grosse Rolle gespielt hätten. In ihrer Entstehungsphase wurde die AfD deshalb von PolitikwissenschaftlerInnen als liberal-konservative, euroskeptische Partei klassifiziert, welche nur stilistische und thematische Ähnlichkeiten, aber «keine wirklichen Übereinstimmungen» zum Rechtspopulismus aufweise (vgl. Franzmann 2014: 115, 199, 122; bpb (16.10.2020)). Die AfD hätte den Umstand ausgenutzt, dass es bis dahin keine politische Alternative zur pro-europäischen Haltung gab. Die Ansicht über die fehlende Expertise in den etablierten Parteien führte auch zu einem grossen Teil akademischer Mitglieder, insbesondere in der Führung der AfD (vgl. Grimm 2015: 267, 271). Rechtspopulistische bis teilweise rechtsextremistische Züge hätten sich erst ab 2014 bedeutend entwickelt. Nachdem 2013 der Einzug in den Bundestag knapp an der 5% Hürde scheiterte, folgten neben der erfolgreichen Europawahl, mit 7 Sitzgewinnen im Mai 2014, auch gute Resultate in den Kommunalwahlen (vgl. Grimm 2015: 272; bpb (16.10.2020); Küppers 2022: 3). Mit dem Abklingen der Eurodebatte sei die restriktive Migrationskritik ins Rampenlicht gerückt, was auch einen Rutsch vom Wirtschaftsliberalismus zu eher nationalkonservativen Positionen bedeutete. Nach internen Machtkämpfen verliess Gründungsmitglied Bernd Lucke mit einem Grossteil des wirtschaftsliberalen Flügels die AfD (vgl. Pfahl-Traugber 2019: 6; bpb (16.10.2020); Küppers 2022: 3). Alexander Gauland sprach

im Kontext der Flüchtlingskrise von einem «Geschenk» für seine Partei, welche 2016 vermutlich hauptsächlich für die neuen Wahlrekorde in den Landtagswahlen bis zu 24% verantwortlich war. Während sich die AfD weiterhin marktliberal darstellte, pflegte der national-konservative Flügel der Partei teilweise offene Kontakte zu rechtsextremen Gruppierungen (vgl. Pfahl-Traughber 2019: 5; bpb (16.10.2020)). 2017 landete die AfD überraschen mit 12,6% als Oppositionsführerin im Bundestag. 2020 wurde «der Flügel» unter Höcke vom Verfassungsschutz als «gesichert rechtsextremistisch» eingestuft und werde seither überwacht, was auch der Anlass für eine formelle Selbstauflösung des Flügels gewesen sei (vgl. Pfahl-Traughber 2019: 28; Bundesamt für Verfassungsschutz (o.J.); bpb (16.10.2020)). Gegenwärtig erreichte die AfD bei den Bundestagswahlen 2021 noch knapp über 10%, da sie es versäumt hätte nach der langsam abklingenden Flüchtlingsthematik eine gemeinsame Linie in Themen wie Corona- oder Klimapolitik zu finden (vgl. bpb (16.10.2020); Der Bundeswahlleiter (2022)).

Forchtner hält fest, dass die AfD grundsätzlich nicht hinter Klimawandelmaßnahmen stehe (vgl. Forchtner 2019: 4). Während die AfD den Klimawandel in ihrem Wahlprogramm von 2013 noch nicht einmal erwähnt hätte, sei in einem kurzen Abschnitt Kritik an der Energiewende geübt worden. Während die Partei 2014 die menschliche Rolle im Klimawandel jedoch noch nicht vollständig geleugnet hätte, seien im Wahlprogramm zu den Europawahlen erste Aussagen über die Unsicherheit von Beweisen über den menschengemachten Klimawandel dargelegt worden. Dabei sei aber weder der Klimawandel als Phänomen an sich, noch der Handlungsbedarf angezweifelt worden. Ab 2016 über die Wahlen 2017 bis 2021 hätte diesbezüglich aber ein Wechsel stattgefunden, da vermehrt Argumente über den, angeblich seit je her natürlichen Klimawandel, und die durch IPCC-Computer-Simulationen erzeugten, unsicheren Beweisen dafür, in die Debatte eingebracht worden seien (vgl. Küppers 2022: 3, 4; Hess et al. 2019: 422). Küppers, welche mit einer Analyse des Mitgliedermagazins «AfD Kompakt» über vier Jahre ab Oktober 2016 zur Klimawandel-Kommunikation der AfD durchführte, fand dabei, im Gegensatz zum schon vorher auftretenden «attribution scepticism», keine Argumente, welche den Klimawandel und somit die Existenz einer Erderwärmung bezweifeln würden (vgl. Küppers 2022: 1, 2, 7, 11). Aufgrund der Weiterverfolgung einer neoliberalen Haltung, würde es zudem nahe liegen, dass sich immer noch marktradikale Positionen in den Programmen der AfD finden könnten (vgl. Küppers 2022: 3, 5, 6). Dies bestätigen Befunde von Hess et al. über die Gegenposition der AfD zur Windkraft, da diese ohne Subventionen ökonomisch gar nicht rentabel seien (vgl. Hess et al. 2019: 422). Zudem identifizierte Küppers die Energiewende (inklusive der E-Automobile), als das Hauptthema im AfD-Klimadiskurs. Sie fand neben

populistischen Elementen, wie Verweise auf das Volk sowie der Zerstörung der heimischen Landschaft, auch andere, von ihr nicht zuweisbare, Argumentationen, wie die Gefahren für die Gesundheit von Windturbinen oder die Nutzlosigkeit grüner Klimawandelmassnahmen. Zu letzterer Gruppe gehört auch das Kleinreden von Deutschlands Emissionen im internationalen Vergleich, wobei es, grösstenteils aufgrund steigender Emissionen durch die Grosse-mittelen, wie China, keinen Sinn mache, überhaupt Massnahmen zu ergreifen (vgl. Küppers 2022: 9, 11). Weiter werde Windenergie auch aufgrund grüner Argumentationen über Umwelt- oder Tierschutz angefeindet. Zudem seien die Solar-, sowie die Windkraft aufgrund ihres intermittierenden⁵ Charakters unverlässlich (vgl. Küppers 2022: 13; Hess et al. 2019: 422). Zudem würde die Energiewende die Leute ökonomisch belasten. Aufgrund der dadurch erhöhten Energiepreise würden die Bevölkerung «geschröpft» werden, wobei auch mit einer sozialen Ungerechtigkeit zwischen der reichen kosmopolitischen Stadtbevölkerung gegenüber den niedrigen Einkommen, sowie der abgeschnittenen Bevölkerung auf dem Land argumentiert werde. Insbesondere die «Grünen» versuchten die Bevölkerung umzuerziehen und persönliche, wie wirtschaftliche Freiheiten, massiv einzuschränken. Konkret stelle sich die AfD gegen das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), die Energieeinsparverordnung (EnEV), sowie das Erneuerbare-Wärme-Gesetz (EWärmeG) (vgl. Küppers 2022: 12, 14, 15; Hess et al. 2019: 422). Zur internationalen Kooperation zu Klimawandelbekämpfung stehe die AfD, aus Gründen nationaler Souveränität, zudem kritisch. Klimapolitik stelle damit einen weiteren Bereich dar, indem die EU versuche ihre Kompetenzen auszuweiten (vgl. Küppers 2022: 5, 13). Zudem wird auch Angst vor Klimaflüchtlingen bekundet (vgl. ebd.: 12).

Nach dem Projekt «Our World in Data» lagen die Gasreserven von Deutschland, welche 2020 mit ca. 19.5 Mrd. Kubikmeter beziffert wurden, noch unter denen von Dänemark und Italien. Der Erdgasverbrauch von Deutschland betrug 2020 87,1 Mrd. Kubikmeter, was darauf schliessen lässt, dass eine grosse Importabhängigkeit besteht (vgl. Our World in Data (o.J.-a); bp zitiert nach de.statista.com 2021a: 38). Zudem würden trotz überschaubarer Erdölförderung im Inland laut dem *Bundesverband Erdgas, Erdöl und Geoenergie* 98% der benötigten Menge importiert werden (Stand 2021) (vgl. BVEG (21.04.2022)). Ganz anders bei der Kohle: Deutschland ist laut oben genanntem Projekt das Land mit den weltweit sechstgrössten Kohlereserven (vgl. Our World in Data (o.J.-b)). Im Zuge der Energiewende in Deutschland ist ein

⁵ Als «intermittierend» wird in der Energiewirtschaft die Eigenschaft von Stromerzeugungstechnologien bezeichnet, bei welchen die Produktion von der natürlichen Variabilität der Energieressource, wie der Windstärke, statt vom Menschen, kontrolliert wird (vgl. eia (I) (o.J.)).

Kohleverstromungsausstieg bis 2038 geplant, wobei die neue Koalition dabei schon 2030 als Ziel ins Auge fasse. Mit dem Krieg zwischen Russland und der Ukraine 2022 und der damit verbundenen Gasknappheit wurde Ende August 2022 das Steinkohlekraftwerk *Heyden 4* wieder ans Stromnetz angeschlossen. Zudem sei geplant auch andere Steinkohlekraftwerke wieder hochzufahren und somit Erdgas einzusparen (vgl. Die Bundesregierung (o.J.); tagesschau (03.11.2021); zdfheute (08.05.2022); tagesschau (29.08.2022)). So findet Küppers, ganz nach der Theorie von Lockwood der AfD, Aussagen welche erneuerbare Energien aufgrund der gefährdeten Versorgungssicherheit und potenziellen Stromausfällen ablehnen. In diesem Sinne wird die Kohle als Autarkiebringer und Garant für die Versorgungssicherheit gesehen und eine Förderung derselben gefordert (vgl. Küppers 2022: 13; Lockwood 2018: 715, 724). Aus demselben Grund werde auch der Atomausstieg als überhastet erachtet. Hess et al. finden bei der AfD neben Aussagen über die sichere und bezahlbare Stromversorgung durch die vermeintlich «umweltfreundlichen» fossilen Energien auch Forderungen, Fracking voranzutreiben (Hess et al. 2019: 422).

4.2 Positionsmaterial und Wertung

Für die Analyse wurde ein über alle drei Parteien vergleichbares Medium benötigt. Ich entschied mich dabei in erster Linie für die parlamentarischen Verhandlungen in der Grossen Kammer der drei nationalen Parlamente, da Protokolle aller Parlamentssitzungen problemlos abrufbar sind. Zudem dienen sie gut dazu, die volle Breite der Klima- und Energiedebatte abzubilden, da dort die Verhandlungsgegenstände nicht nur von der untersuchten Partei bestimmten werden, was vielleicht in einer Parteizeitung der Fall wäre. Zur Ergänzung wurden die Wahlprogramme zu den nationalen Parlamentswahlen sowie, falls vorhanden, zu den Europawahlen 2014 und 2019 hinzugezogen. Auch vorhandene Positionspapiere und Kampagnen zu den untersuchten Themen wurden beachtet. Diese Auswahl sollte eine breite Basis für eine Analyse bieten. Als Ergänzung waren Wahlprogramme insbesondere bei der AfD wichtig, da diese erst seit dem 24.10.2017 im Bundestag sitzt (vgl. Deutscher Bundestag (26.10.2021)). Das gesamte Positionsmaterial wurde daraufhin pro Jahr ausgewertet. Das Ziel war es somit auch, mögliche Veränderungen in der Argumentation über den untersuchten Zeitrahmen auszumachen. Die gefundenen Argumente wurden in absoluter Anzahl erfasst. Ein konkreterer Beschrieb meines Vorgehens findet sich dabei im Anhang unter *III Genaues Vorgehen: Vergleichende Analyse*.

Wichtig zu erwähnen ist zudem, dass ich auch Verhandlungsgegenstände, Äusserungen oder Stellungnahmen berücksichtigte, in denen Themen rund um die Kernenergie behandelt wurden. Neben dem, dass solche Inhalte auch in der bereits beschriebenen Forschung Relevanz hatten, fanden Fraune und Knodt in ihrer Arbeit «*Sustainable energy transformations in an age of populism, post-truth politics, and local resistance*» einen Zusammenhang zwischen der Gegenposition zu nachhaltiger Energiepolitik und einer solchen zu generellen Klimawandelmassnahmen (vgl. Fraune et al. 2018: 5). Trotz der verbreiteten Betrachtung der Kernenergie als CO₂-arm, kann bei, durch die Stromproduktion anfallenden, radioaktiven Abfällen und den Risiken eines Unfalls eher schwer von einer «nachhaltigen-» oder «erneuerbaren Energiequelle» gesprochen werden. So zeigt eine Studie von Muellner et al., dass die Kernenergie der, von vielen Ländern angepriesenen Rolle als grundlegender Faktor zur Bekämpfung des Klimawandels, nicht gerecht werden könne. Neben den anfallenden Abfällen sei auch das Uran als endliche Ressource begrenzt. In einem Szenario, bei welchem die Kernenergie die weltweit zukünftige Hauptquelle zur Energieerzeugung aufsteigt, würde auch der Uranabbau kaum mithalten können. Die Rechnung müsse darüber hinaus auch mit den CO₂-Produkten der Urangewinnung, sowie mit anderen Aspekten des Lebenszyklus eines Atomreaktors gemacht werden (vgl. Muellner et al. 2021: 1, 2, 9). Dieser Punkt ist dahingehend diskutabel, da es bei den momentanen Klimazielen insbesondere um die Minimierung von CO₂ geht. Dort könnten Kernkraftwerke, auch längerfristig, als Alternative zur Stromerzeugung durch fossile Energieträger dienen (vgl. Apergis et al. 2010: 2259).

Generell wurden keine Debatten über Umweltschutzthemen, wie beispielsweise eine Recycling Förderung oder ein Littering-Gesetz, zur Auswertung hinzugezogen. Im Rahmen der Debatten über klima- und energiepolitische Gegenstände werden jedoch auch Aussagen analysiert, welche nationalen Natur- sowie Kulturlandschutz fordern, was in der folgenden Operationalisierung klar werden sollte. Dabei geht es alleine darum herauszufinden, ob rechtspopulistische Parteien Verweise auf den Umwelt- oder Kulturlandschutz in Debatten zu Energie- und Klimapolitik und somit auch im Kontrast zu letzteren machen. Da reine Umweltschutzdebatten, aber nicht zur Analyse herangezogen werden, ist das hier präsentierte umweltpolitische Bild der Parteien nicht repräsentativ. Dies, weil die Umweltthematik über den hier gelegten Fokus auf Klima- und Energiethemen hinaus geht.

4.3 Operationalisierung

Für die genaue Analyse der Positionen von rechtspopulistischen Parteien und somit aussagefähigen Resultaten, war es wichtig, dass relevante Aussagen im Kontext betrachtet werden. Ein automatisches Coding nach bestimmten Schlagwörtern mit einem Datenbearbeitungsprogramm wie R-Studio kam also nicht infrage.

In meiner Fallstudie zur Schweizerischen Volkspartei, der Freiheitlichen Partei Österreichs, sowie der Alternative für Deutschland stellte sich folgende Forschungsfrage:

Welche Positionen nehmen die untersuchten rechtspopulistische Parteien in der Klima-/Energiepolitik, auch verglichen zu einander, ein und welche Argumentationen zeichnen sich dabei am häufigsten ab? Gab es dabei über den untersuchten Zeithorizont Veränderungen?

Nachfolgend werden alle Kategorien für die Analyse des Positionsmaterials aufgelistet. Die meisten wurden auf Basis der bisherigen Forschung dazu gebildet und sind auch entsprechend der erstellten Theorieblöcke angeordnet. Ein Theorieblock entspricht hier einer Kategorie. Während der Bearbeitung wurden weitere Kategorien induktiv gebildet, wenn andere Argumentationstypen oder Muster oft auftraten. Auch wurden die Kategorien teilweise unterkategorisiert, wenn sich weitere offensichtliche Unterscheidungen im Argumentarium abzeichneten.

Klimaskepsis		
	Leugnung Klimawandel (« <i>trend scepticism</i> »)	&Argumente dagegen
	Leugnung der menschlichen Rolle im Klimawandel (« <i>attribution scepticism</i> »)	&Argumente dagegen
	Klimawandel hat positive Auswirkungen	&Argumente dagegen
Wirkungsskeptizismus (« <i>impact scepticism</i> »)		
	<u>Vorrang ökonomischer und liberaler Interessen</u>	
i	Priorisierung Markt und Wettbewerb (<i>Klimaschutzmassnahmen müssen markt- und wettbewerbsfähig sein; staatliche Subventionen dafür werden abgelehnt</i>)	

Priorisierung Eigenverantwortung und Freiheit
(weitere Regulierungen, Vorgaben und Verbote werden aus Freiheitsgründen abgelehnt; gegen die «Bevormundung durch den Staat»)

Kostenvermeidung
(weitere Steuern und Preiserhöhungen und Verteuerungen werden abgelehnt; keine weiteren finanziellen Belastungen für BürgerInnen und Wirtschaft)

Priorisierung Standort & Arbeitsplätze
(Wirtschaftsstandort, Wettbewerbsfähigkeit (verglichen zum Ausland oder von Europa zur restlichen Welt) und Arbeitsplätze dürfen durch Massnahmen nicht belastet werden)

Gefährdung der nationalen Souveränität durch internationale Zusammenarbeit

Ablehnung von Top-down Politik und internationaler Zusammenarbeit
(Internationale Zusammenarbeit, vorgegeben von der kosmopolitischen Klimaelite, wird aus Gründen der Souveränitätserhaltung und möglichen Problemen bei der Zusammenarbeit abgelehnt)

&Argumente dagegen

Vorrang der Landschaftsästhetik und Umweltanliegen

Störend für Landschaft und Kulturland
(Massnahmen, insbesondere erneuerbare Energien, zerstören Landschaftsbild und den Anblick des Kulturlandes und sind daher unerwünscht; Romantisierung des Kulturlandes)

&Argumente dagegen

i Verhinderung von Schaden an Menschen und Umwelt
(Massnahmen, insbesondere erneuerbare Energien würden der Umwelt, sowie dem Menschen schaden und sind daher unerwünscht)

&Argumente dagegen

***** Schutz der nationalen Kulturlandschaft
(Kultur-/Landwirtschaftsland sollen geschützt werden; weniger der ökologologische Schutz der unberührten Natur gemeint)

***** Schutz der heimischen Natur
(die Umwelt, insbesondere Landschaft, Wald und Gewässer sollen auf nationaler Ebene geschützt werden)

Zweifel am Nutzen des eigenen Handelns

is Ausreichender Aufwand
(«die Anderen» sollen handeln; im Vergleich zum Ausland werde schon genug gemacht; wieso sollte eine Vorreiterrolle eingenommen werden?)

&Argumente dagegen

i Bedenken zur Wirkung einer Massnahme
(*eine bestimmte Massnahme habe keine Wirkung oder sei sogar kontraproduktiv; es bringe nichts zu handeln, wenn andere Grosse mittenden nicht mitmachen würden*)

Förderung erneuerbarer Energieträger aufgrund energetischer Autarkie

***** Unterstützung erneuerbarer Energie aus Gründen der Unabhängigkeit
(*erneuerbare Energien reduzieren die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern aus dem Ausland*)

&Argumente dagegen

i, Ad, is Erneuerbare Energien führen zu Energieabhängigkeit
(*insbesondere der intermittierende Charakter von erneuerbaren Energiequellen vergrössert die Auslandabhängigkeit*)

Weitere häufige Argumenttypen, welche nicht zugeordnet werden können

i Keine Benachteiligung der Landbevölkerung
(*Massnahmen wie Benzinpreiserhöhungen diskriminieren die Landbevölkerung, welche durch schlechte ÖV-Anschlüsse auf den Individualverkehr angewiesen ist*)

i Massnahme ist nicht umsetzbar
(*es sei unmöglich eine bestimmte Massnahme umzusetzen; Umsetzung würde zu grossen Problemen, wie Energiemangel führen, was sie unmöglich macht*)

*	Kategorien, welche Argumente zusammenfassen, welche sich nicht gegen klima- oder energiepolitische Massnahmen richten (Beispielsweise Forderungen für mehr Umwelt- oder Kulturlandschutz)
&Argumente dagegen	Gegenstellung zum links davon aufgeführten Argument, was in den meisten Fällen eine Unterstützung der Massnahme und somit eine progressive Haltung zu Klima- oder Energiepolitik darstellt
Ad	«Argument dagegen», wie oben, hier jedoch separat aufgelistet, da es als ein Gegenargument zu einer positiven Haltung gegenüber Massnahmen, somit wieder ein Gegenargument zu einer Massnahme darstellt, welches in die das Argumentarium gegen klima- und energiepolitische Massnahmen aufgenommen wurde
i	ganzes oder Teile des Arguments wurden induktiv gebildet, und nicht in der Theorie gefunden
is	«impact scepticism», da solche Argumente theoretisch auch in den Wirkungsskeptizismus-Theorieblock passen würden, jedoch aufgrund anderer Forschungsgrundlagen oder aus Überichtsgründen nicht dort angesiedelt

Zusätzlich sammelte ich auch Daten zu positiven oder negativen Erwähnungen anderer Länder. Somit soll klar werden, welche Länder als Vorreiter und welche als schlechtes Beispiel für die drei rechtspopulistischen Parteien gelten. Zudem wurden weitere Daten zur Unterstützung einzelner Massnahmen, sowie der Stellung zu den konventionellen Energieerzeugungsformen, Atomkraft, Kohle und Erdgas, erhoben.

Die meisten Argumentkategorien sind anhand der oben erläuterten Theorie gebildet worden und werden hier deswegen nicht genauer erläutert. Weitere Bemerkungen zu den einzelnen (Unter-)Kategorien finden sich im Anhang.

5. Resultate & Diskussion

Im folgenden Kapitel sind die Resultate der durchgeführten Analyse des Positionsmaterials dargelegt. Zuerst werden die wichtigsten Befunde der einzelnen rechtspopulistischen Parteien dargelegt, bevor dann ihre Haltung verglichen wird. An dieser Stelle muss angemerkt werden, dass gewisse Argumentkategorien natürlich auch mehr oder weniger an gewisse Debatten gebunden sein können. Beispielsweise ist die Unterkategorie *Priorisierung Markt und Wettbewerb* fast gänzlich an Debatten rund um die Subvention von erneuerbaren Energien gebunden. Die untersuchten Parteien sind offenkundig nicht alleine dafür verantwortlich wie in der Politik die Agenda festgelegt wird. Wenn also vermehrt über Steuervorlagen diskutiert wird, werden andere Argumentkategorien womöglich überwiegen. Dies könnte zwischen den Ländern variieren. Daher müssen die Resultate beim Vergleich der Anzahl eingebrachter Argumente mit Vorsicht interpretiert werden. In den folgenden Grafiken sind nur diese (Unter-)Kategorien dargestellt, zu welchen ich bei einer Partei auch wirklich Befunde gefunden wurden (mit Ausnahme der zentralen Klimaskepsis-Unterkategorien).

5.1 Schweizerische Volkspartei

Insgesamt sammelte ich in der Auswertung zur SVP 1595 Werte, welche nachfolgend in Kontext gesetzt und genauer erklärt werden.

5.1.1 Skepsis

Über den untersuchten Zeitrahmen finden sich im Argumentarium der SVP keine Argumente, welche auf eine Leugnung des Klimawandels an sich hinweisen, wobei sich ab 2015 insgesamt 4 Aussagen fanden, welche den Klimawandel als solchen explizit anerkennen. Weiter finden sich ab 2016, mit Spitze im Jahr 2018, 14 Argumente gegen die Akzeptanz der menschlichen Rolle im Klimawandel. Dabei handelt es sich insbesondere um Formulierungen, welche die Auswirkungen der menschlichen Aktivitäten auf das Klima kleinreden, was auch bisherige Forschungsbefunde widerspiegelt (vgl. Die Bundesversammlung; Forchtner 2015: 130). Auch die von Forchtner erwähnte Argumentationsform, dass die Änderung eine Folge natürlicher zyklischer Schwankungen sei, wird von der SVP teilweise vorgebracht (vgl. Forchtner 2019: 4; Die Bundesversammlung (09.06.2020)). Weitere Formulierungen, wie beispielsweise von Nationalrat Christian Imark, zielen darauf, dass sich das Klima durch den Menschen gar nicht steuern oder ändern lasse (vgl. Die Bundesversammlung (03.12.2018a)).

<i>Argumenttyp</i>	<i>Absolute Anzahl Argumente</i>	<i>Prozentuale Anzahl Argumente</i>
Leugnung Klimawandel	0	0
Leugnung der menschlichen Rolle im Klimawandel	14	1.19
Klimawandel hat positive Auswirkungen	1	0.09
Total	1181	100.00

Tabelle 1; relativer Vergleich klimaskeptischer Äusserungen zum gesamten Argumentarium gegen klima- und energiepolitische Massnahmen im Rahmen der Analyse der SVP

Dagegen fand ich über die ganze Auswertung zur SVP lediglich zwei Argumentationen, welche den menschlichen Einfluss am Klimawandel anerkennen. In einer dritten Unterkategorie wurde eine einzige Erwähnung gefunden, welche die Folgen des Klimas als positiv bezeichnet (vgl. Vihma et al. 2021: 222). Letztlich kann dabei gesagt werden, dass die SVP durchaus eine gewisse Skepsis darüber ausdrückt, ob der Klimawandel wirklich menschlichen Ursprungs ist. Im Rahmen meiner Analyse machen alle drei, hier als klimaskeptische Äusserungen definierten, Aussagen zusammen einen rund einprozentigen Anteil des ganzen Argumentariums der SVP gegen klima- oder energiepolitische Massnahmen aus. «Evidence scepticism», also die Argumentation über angeblich fehlende Beweise gekoppelt mit einer der drei vorgestellten Skepsis-Klassen, konnte nicht festgestellt werden (vgl. Forchtner 2019: 2; Van Rensburg 2015: 4, 6).

5.1.2 Argumentarium gegen klima- oder energiepolitische Massnahmen

Wie bereits dargelegt repräsentiert die Grafik1 nicht unbedingt nur die Prioritäten, welche die SVP in ihrem Argumentarium auf die einzelnen Argumente setzt, sondern auch die Agenda Festlegung im Parlament. Dies gesagt, zeigt ein Blick auf das Argumentarium der SVP gegen Massnahmen in Klima- oder Energiepolitik, dass primär Massnahmen des Theorieblocks 3.2.1 *Vorrang ökonomischer und liberaler Interessen*, vorherrschten (gelb markiert).

Grafik 1; Anordnung aller dargelegten Argumente gegen klima- oder energiepolitische Massnahmen im Rahmen der Analyse der SVP (eigene Darstellung)

Im Wesentlichen dominiert dabei die Unterkategorie, welche die hohen Kosten und den negativen Einfluss von Abgaben, wie Umweltsteuern, auf den Lebensstandard thematisiert. Verweise auf die leidtragende Bevölkerung stellen dabei durchaus populistische Tendenzen dar (vgl. Schweizerische Volkspartei 2019a: 6; Schweizerische Volkspartei 2019b: 14, 15; vgl. Huber 2020: 959 - 965). Dies deckt sich mit bisherigen Forschungsergebnissen zur diesbezüglichen Haltung der SVP (vgl. Forchtner 2019: 4; Forchtner 2015: 130; Lockwood 2018: 720; Lockwood et al. 2022: 14; Forchtner et al. 2018: 597). Vereinzelt fanden sich ab 2020, oft im Kontext mit finanzieller Belastung, Argumentationen mit der Verknüpfung zur Coronakrise, wobei die Bevölkerung dabei schon genug belastet worden sei (vgl. Die Bundesversammlung (09.06.2020)). Neben dem separat klassifizierten Argument gegen die Diskriminierung der Landbevölkerung kommen teilweise auch ähnliche Argumentationen vor, welche sich gegen die Diskriminierung der Autofahrenden und Strassenbenützenden, als «Milchküh[e] der Nation», durch immer mehr Abgaben und Steuern richtet (vgl. Die Bundesversammlung (04.06.2013)). Letzteres wurde bereits von Forchtner gefunden (vgl. Forchtner 2015: 129). Solche Argumente wurden dabei oft in die Unterkategorie *Kostenvermeidung* aufgenommen, wenn

dabei finanziellen Belastungen im Vordergrund stehen. Aus demselben Theorieblock stammt die Unterkategorie auf dem dritten Platz, in welcher über Einschränkungen der Freiheit moniert und/oder gleichzeitig an die Eigenverantwortung appelliert wird. Eine solche Ablehnung von Regulierungen gegen soziale und wirtschaftliche Freiheiten wurde bereits von Fischer und auch Vihma et al. erwähnt (vgl. Fischer 2019: 148; Vihma et al. 2021: 222). Im selben Block findet sich zudem eine beachtliche Anzahl Argumente, welche Bedenken über den Verlust von Arbeitsplätzen und die Schwächung des Wirtschaftsstandorts bekunden. Hier werden jedoch weniger explizit CO₂-intensive Sektoren verteidigt, sondern generell auf den, durch beispielsweise höhere Steuern, geschwächten Werkplatz Schweiz und die damit verbundene Abwanderung von Unternehmen ins Ausland hingewiesen (vgl. Lockwood 2018: 718, 719; Schweizerische Volkspartei 2019a: 6). Das «Losers-Argument» spielt keine grosse Rolle, da in der Schweiz so gut wie keine Schwerindustrie existiert und auch keine elektrische Energie aus CO₂ intensiven Ressourcen gewonnen wird (vgl. Stephan et al. 1995: 206; Lockwood 2018: 718, 719). Zu diesen drei Unterkategorien finden sich auch in der bisherigen Forschung Befunde (vgl. Gemenis et al. 2012: 15, 18; Forchtner 2015: 130). Mehr Argumente finden sich zur Unterkategorie *Priorisierung Markt und Wettbewerb*, welche dem Markt und Wettbewerb, entgegen Subventionen, Priorität einräumen. Diese wurde von mir durch auffallend viele Argumente in diese Richtung gebildet (vgl. Die Bundesversammlung (02.03.2016); Die Bundesversammlung (29.05.2017)). Auch Forstner fand dazu einzelne Befunde bei der SVP, welche die Zurückhaltung des Staates, nach den liberalen Grundwerten, fordern (vgl. Forchtner 2015: 130). Die Dominanz dieser Palette an wirtschaftsliberalen Argumenten im Argumentarium der SVP könnte vorwiegend mit der neoliberalen Stellung in Wirtschafts- und Steuerpolitik zu tun haben (vgl. HLS (20.03.2017)). Die Priorisierung der Wirtschaft und Freiheit vor der Dringlichkeit klimapolitischer Massnahmen kann durchaus auf der Ebene der Wirkungsskepsis («impact scepticism») gesehen werden, welche in diesem Fall «trend-», sowie «attribution scepticism» eindeutig überwiegt (vgl. Lockwood 2018: 727; Poortinga et al. 2011: 1018).

Weitere Unterkategorien, welche herausstechen, sind die in der Kategorie des Theorieblocks *3.3 Zweifel am Nutzen des eigenen Handelns* angesiedelten Unterkategorien *Ausreichender Aufwand* und *Bedenken zur Wirkung der Massnahme* (grau markiert). Bezogen auf die erste Unterkategorie sind hier Argumente gemeint, welche, der Theorie von Vihma et al. folgend, in einem Vergleich zum Ausland, behaupten, dass schon genug unternommen werde und daher nicht noch weitere Massnahmen getroffen werden müssten (vgl. Vihma et al. 2021: 223). Die andere Unterkategorie findet sich gar an zweiter Stelle des gesamten SVP-Argumentariums.

Neben grundlegenden Bemerkungen, dass eine Massnahme nicht die erwünschte Wirkung hätte, bezogen sich auch 16,67% der gezählten Argumente dieser Unterkategorie auf die unbedeutende Rolle, welche die Emissionen der Schweiz im internationalen Kontext spielen würden (vgl. Die Bundesversammlung (09.06.2020)). Dies konnten Vihma et al. bereits im Falle der finnischen PS feststellen (vgl. Vihma et al. 2021: 228). Gekoppelt mit der Unterkategorie *Priorisierung Markt und Wettbewerb* wird zudem von einer Abwanderung der Industrie, durch eine erhöhte Regulierungsdichte, in diesbezüglich weniger regulierte Länder, was dem Klimaschutz schlussendlich sogar entgegenwirken würde, gewarnt (vgl. Die Bundesversammlung (02.03.2017)). Weitere Beispiele in dieser Unterkategorie sind Argumente, in welchen die Klimaneutralität von Elektrofahrzeugen angezweifelt werden, oder solche die eine Stilllegung von Atomkraftwerken als «kontraproduktiv betiteln. Letzteres einerseits, da Kernkraftwerke umweltfreundlich seien, was natürlich diskutabel ist, und andererseits, da sonst Atom- und vor allem Kohlestrom aus dem Ausland importiert werden müsste (vgl. Die Bundesversammlung (11.03.2019); Muellner et al. 2021: 1, 2, 9; Die Bundesversammlung (01.12.2014); Die Bundesversammlung (09.12.2014)).

Hinter den beiden erläuterten Kategorien, reihten sich in meiner Auswertung zwei Argumentklassen ein, welche ich induktiv und nicht nach der erläuterten Theorie gebildet habe (violett markiert). Die Unterkategorie *Massnahme nicht umsetzbar* steht über alle Unterkategorien gesehen an 5. Stelle. Dabei geht es um das Argument, eine Massnahme, wie der Atomausstieg, könne aufgrund dabei anfallenden Grundsatzproblemen, wie beispielsweise einer Stromknappheit, nicht umgesetzt werden. Teilweise wird auch einfach argumentiert, es sei «utopisch» oder eine «Unmöglichkeit» eine Massnahme wie geplant umzusetzen (vgl. Die Bundesversammlung (12.03.2013); Die Bundesversammlung (17.03.2016)). Letzteres könnte auch implizieren, dass eine Massnahme, wie sie ausgearbeitet ist, nicht umsetzbar sei, die Idee oder der Handlungsbedarf aber nicht per se abgelehnt werden. Die andere der beiden induktiv gebildeten Unterkategorien adressiert Argumente, welche abgelehnt werden, da dabei explizit die Landbevölkerung benachteiligt werde. Dies passt durchaus ins Muster der in den letzten Jahren vermehrt verwendeten Rhetorik der SVP, mit welcher eine Lücke zwischen Land- und Stadtbevölkerung zu schlagen versucht wird (vgl. BZ (09.09.2021); NZZ (09.09.2021); Schweizerische Volkspartei 2021a: 1, 3). Dabei wurde teilweise gar mit der Einführung einer Zweiklassengesellschaft argumentiert (vgl. Die Bundesversammlung (09.06.2020)). Ein solches Framing tauche auch bei verschiedenen rechtspopulistischen Parteien in Skandinavien auf, findet sich hier bei der SVP, verglichen zu anderen Argumenten, wenig (vgl. Vihma et al. 2021: 233).

Argumente in der Kategorie *Ablehnung von Top-down Politik und internationaler Zusammenarbeit* kommen bei der SVP vergleichsweise wenig vor. Dies könnte einerseits daran liegen, dass es bei Diskussionen im nationalen Parlament und generellen Klima- und Energiedebatten seltener um internationale Abkommen geht, als um andere Massnahmen, wie Steuern. Ein anderer Grund ist, dass sich 25 Argumente (entgegen diesen 21) finden, welche sich für internationale Zusammenarbeit aussprechen. Dabei geht es vielfach um die Forderung, Auslandkompensationen durch Zahlungen bei Emissionszertifikaten zuzulassen, um somit nicht teurer im Inland CO₂ reduzieren zu müssen (vgl. Die Bundesversammlung (10.06.2020)). Aus demselben Grund wird oft auch die internationale Zusammenarbeit im Kohleausstieg gefordert, da dort viel mehr CO₂ reduziert werden könne, als in der Schweiz (vgl. Die Bundesversammlung (09.06.2020)). Diese positive Haltung zugunsten liberal-internationalistischer Arrangements, wurde dabei schon von Forchtner aufgezeigt, und hier somit unterstrichen (vgl. Forchtner 2015: 129, 130, 133). Die Resultate zeigen aber auch, dass die SVP andere Formen internationaler Zusammenarbeit, wie das Pariser-Klimaabkommen, oder die Aarhus-Konvention, ablehnen. Dies, da dabei keine Verbindlichkeit in der Einhaltung der Ziele herrsche (vgl. Die Bundesversammlung (02.03.2017); Die Bundesversammlung (04.03.2013); Lockwood 2018: 724). Weiter wurden auch die anderen in der Literatur erwähnten Argumentationsformen gefunden, nämlich, dass die nationale Souveränität unter der internationalen Zusammenarbeit leide, sowie auch die Ablehnung von Top-down Vorgaben durch eine internationale Klimaelite (vgl. Die Bundesversammlung (03.12.2018b); Schweizerische Volkspartei 2021b: 100; Kulin et al. 2021: 1128; Fraune et al. 2018: 2; Forchtner et al. 2015: 211, 212, 214; Huber 2020: 965, 975).

5.1.3 Einfluss der Energiesituation auf die Argumentation

Obwohl die Schweiz keine bekannten oder wirtschaftlich genutzten Vorkommen fossiler Energieträger besitzt, fand ich nur eine einzige Argumentation, welche auf den Beitrag erneuerbarer Energie zur Energieunabhängigkeit verweist, respektive solche Energieträger fördern will (vgl. Die Bundesversammlung (25.09.2014); swissinfo (13.05.2012); Verband der Schweizerischen Gasindustrie (o.J.); Tagesanzeiger (06.06.2022); WEC (o.J.)). Im Gegenteil fanden sich 9 Argumente, welche erneuerbare Energieträger gar für die Abhängigkeit verantwortlich machen (vgl. Die Bundesversammlung (01.12.2014)). Eine solche Argumentation fände sich normalerweise vorwiegend bei rechtspopulistischen Parteien in Ländern, welche über fossile Energieträger verfügten (vgl. Forchtner 2019: 4; Lockwood 2018: 724). Dabei lohnt sich ein Blick auf die Haltung zu herkömmlichen Energieträgern: In der ganzen Auswertung fanden sich 28 Aussagen

gegen die Förderung von Kohle und 23 Aussagen gegen die Förderung von Gas, und keine einzige dafür. Zudem stellen sich 68 Aussagen gegen den Ausstieg, und für den Erhalt oder die Vergrösserung der jetzigen Kapazitäten in der Kernkraft. Zu letzterem finden sich in der Forschung bereits einige Befunde (vgl. Gemenis et al. 2012: 11, 15, 17; Lockwood 2018: 715; Forchtner 2015: 130, 133). Stand 2020 setzte sich der Produktionsmix der Schweiz hauptsächlich aus 58.1% Wasserkraft⁶ und knapp 33% Atomstrom zusammen, was auch die Unterstützung des letzteren begründen wird. Die SVP befürwortet zudem auch die Förderung der Wasserkraft (vgl. BFE (31.08.2021); Schweizerische Volkspartei 2021c: 3).

5.1.4 Stellung zu Landschaft, Natur und Kulturland & bevorzugte Massnahmen

Bezogen auf den Theorieblock 3.2.3 *Vorrang der Landschaftsästhetik und Umweltanliegen* werden nur selten Argumente geäussert, welche klima- und energiepolitische Massnahmen, hauptsächlich erneuerbarer Energien, daher ablehnen, weil sie der Landschaft oder dem Kulturland Schaden würden. So gibt es lediglich 4 Argumente, welche die Theorie stützen, dass rechtspopulistische Parteien Windräder, hier auch «Sonnenenergie-Grossanlagenanlagen», aus Gründen des Landschaftsschutzes bekämpfen (vgl. Forchtner et al. 2015: 212; Schweizerische Volkspartei 2020a: 9; Schweizerische Volkspartei 2021c: 4). Beachtlich ist dabei, dass dagegen 33 Aussagen gefunden wurden, welche den Umstand beklagen, dass «grün-rote Kreise» Landschafts- und Umweltschutz vor Energieinteressen setzen und dadurch neben Windräder vorwiegend den Bau oder Ausbau neuer Wasserkraftwerke verhindern würden (vgl. Die Bundesversammlung (01.12.2014)). Zudem finden sich weitere separate Argumente, in welchen die Wasserkraft vor Biodiversitätsanliegen gestellt wird (vgl. Die Bundesversammlung (20.09.2021)). Argumentationen welche sich aus Tierschutzgründen gegen Windräder richten, finden sich keine (vgl. Forchtner 2019: 4; Forchtner et al. 2015: 212). Im Rahmen der ausgewählten Stichprobe von klima- und energiepolitischen Debatten finden sich mehr als doppelt so viele Argumente, welche den Schutz der Kulturlandschaft (22), wie solche, die den Schutz der heimischen Natur fordern (10). Dies deckt sich mit den Funden von Forchtner und Kølvråa welche betonen, dass es sich beim Naturschutz rechtspopulistischer Parteien primär auch um die Pflege der kulturellen Nationallandschaft handle (vgl. Forchtner et al. 2015: 209, 211). Dazu fand ich Argumentationen, welche das Kulturland explizit vor Umweltschutz (Wald- und Gewässerschutz) stellen (vgl. Schweizerische Volkspartei 2020b: 18). Dies könnte nicht zuletzt

⁶ Auch wenn die Wasserkraft zu den erneuerbaren Energien gezählt werden kann, verweise ich in dieser Arbeit mit «erneuerbaren Energien» hauptsächlich auf Wind- und Solarenergie. Ob die hier dargelegte Literatur diese Unterscheidung macht, kann oft nicht genau bestimmt werden.

auch mit den Wurzeln der SVP als ehemalige Bauernpartei zusammenhängen (vgl. HLS (20.03.2017)). Aussagen, welche den Schutz nationaler Natur nahelegen, beziehen sich wiederum hauptsächlich auf den heimischen Wald und die Gewässer (vgl. Die Bundesversammlung (11.09.2014); Die Bundesversammlung (16.09.2015)).

Es gibt auch klimapolitische Massnahmen, welche die SVP unterstützt. Mit 47 Erwähnungen steht die Wasserkraft mit Abstand an erster Stelle. Weiter folgen die generelle Förderung erneuerbarer Energien, sowie die Ergreifung von Reduktions- & Effizienzmassnahmen mit je 8 Erwähnungen. Diese Unterstützung der Wasserkraft wird, wie erwähnt, auch in Argumentationen klar, bei welchen die Wasserkraft vor Landschaftsschutzanliegen oder Naturschutz gestellt wird (vgl. Die Bundesversammlung (01.12.2014)). Eine aktuelle Forderung der SVP, 15 Wasserkraftprojekte gesetzlich zu verankern, unterstreicht diese Haltung und zeigt wiederum die Priorisierung der Versorgungssicherheit und somit der Wasserkraft vor Umweltanliegen (vgl. Luzerner Zeitung (25.03.2022)). Eine genauere Auflistung findet sich im Kapitel 5.4.4.

5.1.5 Zeitlicher Vergleich

Abgesehen davon, dass Skepsis Argumente über die Existenz des menschlichen Klimawandels nach 2018 abklagen und nun ab 2022 wieder auftraten, sind die Argumentationen relativ konstant, bzw. sind keine offensichtlichen Änderungen zu erkennen. Es kann eine Tendenz betrachtet werden, dass die Unterkategorie *Priorisierung Markt und Wettbewerb* langsam abklingt, was darauf hindeuten könnte, dass Subventionen von erneuerbaren Energien bei der SVP auf immer mehr Akzeptanz stossen. Natürlich könnte das auch daran liegen, dass im politischen Diskurs generell weniger über Subventionen und Markeingriffe im klima- und energiepolitischen Rahmen gesprochen wird. Was zudem auffällt ist, dass die beiden induktiv gebildeten Argumentkategorien *Massnahme nicht umsetzbar* und *Keine Benachteiligung der Landbevölkerung* nach einem Rückgang in den letzten 3 Jahren wieder zunehmen.

Zeitliche relative Veränderung des Argumentariums der SVP gegen klima- und energiepolitische Massnahmen

Grafik 2; Zeitliche relative Veränderung des Argumentariums gegen klima- oder energiepolitische Massnahmen im Rahmen der Analyse der SVP (eigene Darstellung)

Ein Blick in die Argumentationen zeigt, dass die Positionspapiere der SVP von 2020 insbesondere die Massnahmen der Totalrevision des CO₂-Gesetzes als nicht umsetzbar bezeichnen (vgl. Die Bundesversammlung (09.06.2020)). 2022 wird dasselbe oft in der Debatte zur «Gletscher-Initiative» kritisiert (vgl. Die Bundesversammlung (02.03.2022)). *Der Anstieg der Unterkategorie Keine Benachteiligung der Landbevölkerung* gründet möglicherweise in der spaltenden Stadt-Land-Rhetorik, welche in den letzten Jahren bei der SVP festgestellt wurde (vgl. BZ (09.09.2021); NZZ (09.09.2021); Schweizerische Volkspartei 2021a: 1, 3). Dabei identifizieren sich solche Argumentationen nicht unbedingt als etwas Neues, da solche vermehrt auch schon 2013 aufgetaucht sind.

5.2 Freiheitliche Partei Österreichs

Zu den relevanten Positionen der FPÖ konnten 720 Werte gefunden werden.

5.2.1 Skepsis

Die FPÖ bringt über den untersuchten Zeitraum zwei Argumente, welche Zweifel an der Veränderung des Klimas nahelegen. Dabei spricht beispielsweise Herbert Kickl 2013 in einer Anfrage an den Bundeskanzler von «angeblicher Erderwärmung» und davon, dass sich das Klima in Österreich eher abkühle (vgl. Anfrage an den Bundeskanzler (25.04.2013)). Das andere Argument bezüglich der stabil tiefen Temperaturen in der Arktis geht in die gleiche Richtung (vgl. Republik Österreich 2019a: 55). Zudem fand sich eine Aussage, in welcher der Klimawandel anerkannt wird. Im Bereich der Skepsis gegenüber der Rolle des Menschen fanden sich 6 Aussagen. Neben dem Muster des «evidence scepticism», wobei wissenschaftliche Beweise angezweifelt werden, gibt es auch Aussagen, welche den Klimawandel als Folge natürlicher Zyklen begründen (vgl. Republik Österreich 2015a: 257; Forchtner 2019: 2; Van Rensburg 2015: 4, 6). Weiter konnte sich eine verschwörungstheoretische Darstellung finden, welche den Klimawandel als nützlich für die Gentechnik- und Atomlobby, sowie für Grossbanken bezeichnet, was auch bisherigen Befunden entspricht (vgl. Republik Österreich 2015b: 197; Huber et al. 2021: 1005). Aussagen, welche die Rolle des Menschen im Klimawandel explizit anerkennen, sowie Aussagen, die suggerieren, dass die Konsequenzen des Klimawandels mehrheitlich positiv seien, konnte ich keine finden (vgl. Vihma et al. 2021: 222). Eine von mir nicht eingeteilte Aussage zweifelt ausserdem am Zusammenhang zwischen der CO₂ Konzentration in der Luft und der Veränderung des Klimas (vgl. Republik Österreich 2015a: 257).

<i>Argumenttyp</i>	<i>Absolute Anzahl Argumente</i>	<i>Prozentuale Anzahl Argumente</i>
Leugnung Klimawandel	2	0.55
Leugnung der menschlichen Rolle im Klimawandel	6	1.65
Klimawandel hat positive Auswirkungen	0	0.00
Total	364	100.000

Tabelle 2; relativer Vergleich klimaskeptischer Äusserungen zum gesamten Argumentarium gegen klima- und energiepolitische Massnahmen im Rahmen der Analyse der FPÖ

Diese Befunde lassen auf Skepsis gegenüber dem menschlichen Ursprung des Klimawandels in FPÖ-Kreisen schliessen. Bisherige Forschung von Forchtner zeigt dabei aber gemischte und teils widersprüchliche Resultate (vgl. Forchtner 2019: 5; Forchtner 2015: 130, 131). Im relativen Vergleich, nehmen die beiden gefundenen Argumente jedoch einen kleinen Platz im FPÖ-Argumentarium gegen klima- und energiepolitische Massnahmen ein. Der FPÖ generelle

Skepsis über die Existenz des Klimawandels vorzuwerfen ist anhand der gefundenen Aussagen wahrscheinlich übertrieben.

5.2.2 Argumentarium gegen klima- oder energiepolitische Massnahmen

Das Argumentarium gegen klima- und energiepolitische Massnahmen der FPÖ, zeigt die Themenblöcke *3.2.1 Vorrang ökonomischer und liberaler Interessen* und *3.3 Zweifel am Nutzen des eigenen Handelns* dominieren. Argumente, welche die finanziellen Folgen von Massnahmen, wie teure erneuerbare Energien oder neue Steuern anprangern, werden dabei am meisten genannt (vgl. Forchtner 2019: 4; Lockwood 2018: 720; Lockwood et al. 2022). Entgegen der unklaren Haltung, welche Gemenis et al. bei der FPÖ im Jahr 2012 feststellten, weisen die vorliegenden Resultate ziemlich klar die Ablehnung von neuen Umweltabgaben, wie beispielsweise CO₂-Steuern, auf.

Grafik 3; Anordnung aller dargelegten Argumente gegen klima- oder energiepolitische Massnahmen im Rahmen der Analyse der FPÖ (eigene Darstellung)

Dabei lassen sich teilweise klar populistische Elemente erkennen (vgl. Republik Österreich 2015b: 196). Zudem konnte ich gegen die, in der Studie erwähnte, Befürwortung von Besteuerung schwerer Fahrzeuge eine Aussage finden, was darauf hinweist, dass sich ihre Stellung dahingehend verändert haben könnte (vgl. Republik Österreich 2019b: 263, Gemenis et al. 2012: 16, 17; Republik Österreich 2016a: 204). In diese Unterkategorie wurden ebenfalls oft Argumente gezählt, welche die finanzielle Diskriminierung von AutofahrerInnen, oder die Mehrbelastung der bereits Coronapandemie geplagten Bevölkerung ablehnen (vgl. Republik Österreich 2015c: 72, 73; Republik Österreich 2020a: 228, 229). Zudem spielt die Gefährdung

des österreichischen Wirtschaftsstandorts, sowie von Arbeitsplätzen im Argumentarium der FPÖ eine wichtige Rolle. Konkret werden dabei unter anderem Emissionszertifikate abgelehnt, da diese Österreich einen Standortnachteil bringen würden (vgl. Anfrage an den Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (24.02.2016)). Die FPÖ stellt sich generell gegen einen solchen Handel mit Zertifikaten, was auch Huber et al. erwähnten (vgl. Huber et al. 2021: 1005). Hier spielt zudem das «Losers-Argument», welches von Lockwood, sowie Fraune vorgestellt wurde, eine Rolle. So stellt sich die FPÖ gegen klimapolitische Massnahmen, welche Arbeitsplätze, im Wesentlichen auch in der CO₂-intensiven Schwerindustrie, gefährden (vgl. Fraune et al. 2018: 2; Lockwood 2018: 718, 719; Republik Österreich 2019c: 149). Diese Argumentation kommt vereinzelt auch kombiniert mit der gesamthaft zweitstärksten Unterkategorie *Bedenken zur Wirkung einer Massnahme* vor: Eine Massnahme, wie beispielsweise der Emissionszertifikatehandel, bringe nichts, da ein solches Vorgehen die Abwanderung der Industrie in leichter regulierte Länder wie China bewirke (vgl. Republik Österreich (23.03.2022)). Im selben Theorieblock findet sich eine beachtliche Anzahl Argumente, welche, wie nach Fischer, neue Regulierungen und Verbote ablehnen und an die Eigenverantwortung appellieren oder in populistischer Manier die Einschränkung der Freiheit ablehnen (vgl. Fischer 2019: 148; Vihma et al. 2021: 222; Republik Österreich 2018a: 64; Republik Österreich 2019a: 55). Demgegenüber wird vergleichsweise selten aufgrund des freien Wettbewerbs und gegen Subventionen argumentiert. Im Falle der FPÖ kann sicherlich auch gesagt werden, dass der «impact scepticism» dem «trend-» und dem «attribution scepticism» überwiegt (vgl. Lockwood 2018: 727; Poortinga et al. 2011: 1018).

8% der Argumente der Unterkategorie *Bedenken zur Wirkung einer Massnahme* stellen zudem Äusserungen dar, welche den Nutzen österreichischer oder gar europäischer Energie- und Klimapolitik im internationalen Vergleich, vor allem zu China und den USA, anzweifeln (vgl. Republik Österreich (23.03.2022); FPÖ 2019: 8). Weiter werden Massnahmen teilweise generell als nutzlos bezeichnet, was sich mit Befunden zu den Schwedendemokraten (SD) deckt (vgl. Republik Österreich 2015c: 72; Vihma et al. 2021: 230). Die andere Unterkategorie in diesem Theorieblock *Ausreichender Aufwand*, welche Aussagen umfasst, in denen argumentiert wird, es werde im Vergleich zum Ausland schon genug in der Klima- oder Energiepolitik getan, findet sich insgesamt an fünfter Stelle. Dagegen tauchten 7 Argumente auf, welche von Österreich eine Vorreiterrolle fordern oder beklagen, dass für den Klimaschutz zu wenig getan werde (vgl. Republik Österreich 2013a: 199). Da es sich bei Letzterem um relativ wenige Aussagen handelt, könnte dies zumindest bei den Argumenten vor der Koalition ab Dezember 2017

mit der Rolle der generell kritisierenden Oppositionspartei zu tun haben, welche auch Forchtner erwähnt (vgl. Forchtner 2015: 131; Bundeskanzleramt (o.J.)).

Anzahlmässig im Mittelfeld, befinden sich die beiden induktiv gebildeten Kategorien. Genauer fanden sich insbesondere Argumente in die Kategorie *Massnahme nicht umsetzbar*, welche Massnahmen oder Ziele als unrealistisch erachteten (vgl. Republik Österreich 2018a: 83). Zudem fand sich auch Kritik zur Förderung von E-Mobilität und der Beschaffung des dazugehörigen Stroms (vgl. Republik Österreich 2017a: 31). Die Kategorie *Keine Benachteiligung der Landbevölkerung* umfasst teilweise Argumentationen mit der Forderung, die Mobilität und Versorgung der Landbevölkerung zu gewährleisten, welche durch die Verteuerung des Autofahrens bedroht werde. Dies wird dabei oft auch mit der Forderung nach besseren Eisenbahnverbindungen kombiniert (vgl. Republik Österreich 2016a: 204; Republik Österreich 2018a: 73). Die bessere Zugänglichkeit zu ländlichen Gebieten fanden auch Vihma et al. bei den Schwedendemokraten (SD) (vgl. Vihma et al. 2021: 230).

Bezogen auf den Theorieblock 3.2.2 *Gefährdung der nationalen Souveränität durch internationale Zusammenarbeit* stellt sich die FPÖ zudem in 13 Argumenten gegen internationale Kooperation. Dabei wird ganz nach der Theorie und bisherigen Befunden, neben den fehlenden Sanktionsmöglichkeiten auch das Diktat einer internationalen Klimaelite, hier bezogen auf das IPCC, kritisiert (vgl. Republik Österreich 2016b: 15; Republik Österreich 2015b: 197; Forchtner et al. 2015: 214; Forchtner 2015: 131, 133; Fraune et al. 2018: 2; Huber 2020: 975; Lockwood 2018: 713, 722, 724). Argumente, welche den Klimawandel konkret als nationale Bedrohung durch den Entzug von Kompetenzen betrachten, wurde nur eines gefunden (vgl. Forchtner et al. 2015: 213; Republik Österreich 2017b: 145). Dagegen finden sich wiederum 9 Argumente, welche internationale Zusammenarbeit befürworten: Nur mit Zusammenarbeit seien die Klimaprobleme zu lösen, wird dabei teilweise argumentiert (vgl. Republik Österreich 2017a: 31). Erwähnenswert ist zudem auch die Befürwortung der Aarhus-Konvention. Dies geht erneut mit den Forschungsergebnissen von Vihma et al. einher, wobei trotz einer Ablehnung in anderen Politikfeldern, an dieser Stelle internationale Kooperation gefordert wird (vgl. Republik Österreich 2018b: 104; Vihma et al. 2021: 230). Die bisherige Forschung zur Unterstützung internationaler Abkommen ergab zudem gemischte Ergebnisse (vgl. Forchtner 2015: 131, 133; Huber et al. 2021: 1006).

5.2.3 Einfluss der Energiesituation auf die Argumentation

Österreich besitzt nur kleine Vorkommen und eine überschaubare Förderung fossiler Energieträger (vgl. Bundesministerium zitiert nach de.statista.com 2021: 67; WKO zitiert nach de.statista.com 2021: 2; Geologische Bundesanstalt (o.J.); bp (2022); (vgl. BMK (o.J.-a); steiermark ORF.at (17.02.2020)). Daher macht es grundsätzlich Sinn, dass die FPÖ erneuerbarer Energien zur Stärkung der Energieunabhängigkeit befürwortet (vgl. Lockwood 2018: 724; Gemenis et al. 2012: 17). Dazu finden sich über den untersuchten Zeitrahmen 9 Argumente. Interessant ist zudem ein Blick auf die Haltung der FPÖ zu konventionellen Energieerzeugungsformen: Während neben Kohle auch die Kernenergie vehement bekämpft wird, scheint sich die Einstellung gegenüber der Energieerzeugung mit Erdgas über die Zeit zu verändern (siehe Anhang I *Zusätzliche Grafiken*). Konkret wird dabei ab 2020 auch mit der Sicherung der Versorgungssicherheit durch die «verlässlichen» Gaskraftwerke argumentiert (vgl. manfredhaimbuchner.at (26.05.2021)). Die Ablehnung der Kernenergie kann teilweise sicherlich dadurch erklärt werden, dass Österreich über kein eigenes Kernkraftwerk verfügt (vgl. oesterreichs energie (o.J.)).

5.2.4 Stellung zu Landschaft, Natur und Kulturland & bevorzugte Massnahmen

Die Unterkategorie *Störend für Landschaft und Kulturland* des Theorieblocks 3.2.3 *Vorrang der Landschaftsästhetik und Umweltanliegen* spielt im Argumentarium der FPÖ eine untergeordnete Rolle. Gegen die 4 Argumente dieser Kategorien, finden sich 13 Argumentationen, in welchen Kritik daran geübt wird, dass Umwelt- und Landschaftsschutz vor erneuerbare Energien, und insbesondere Wasserkraft, gestellt werden (vgl. Forchtner et al. 2015: 212; Republik Österreich 2017c: 134, 135). Einzelne Erwähnungen setzten erneuerbare Energien auch vor Biodiversitätsanliegen (vgl. Republik Österreich 2018b: 181). Ein Blick auf die Forderung des Schutzes der heimischen Natur (24 Argumente) und Forderungen zum Schutz der nationalen und bäuerlichen Kulturlandschaften (11 Argumente) innerhalb von klima- oder energiepolitischen Debatten, ergibt zu erkennen, dass ersteres für die FPÖ womöglich bedeutsamer ist. Konkret handelt es sich dabei um Aussagen, welche den Schutz des Wassers, der Umwelt oder der Biodiversität fordern, wobei teilweise auch eine Abgrenzung dieser zum nicht unterstützten Klimawandel dargelegt wird. Auch dies wurde bereits in der Literatur erwähnt (vgl. Republik Österreich 2018c: 72, 91; Republik Österreich 2015a: 257, 258; Kulin et al. 2021: 1112; Forchtner 2019: 3, 4; Forchtner 2015: 130).

Was bei der Auswertung der Positionsdokumente der FPÖ auffiel war, dass vergleichsweise enorm viele Aussagen vorgebracht wurden, welche klima- und energiepolitische Massnahmen

förderten. Dies hängt sicherlich auch damit zusammen, dass erneuerbarer Energien als Vorteilhaft für die Förderung der Energieautarkie angesehen werden, womit neben der Unterstützung des öffentlichen Verkehrs als explizit geforderte Massnahmen insbesondere die Wasserkraft und der Ausbau erneuerbaren Energien genannt wurden (vgl. Lockwood 2018: 724; Gemenis et al. 2012: 17). Die starke Förderung solcher Massnahmen im nationalen Kontext könnte auf den von Kulin et al. erwähnten «Klimanationalismus» zurückgeführt werden, wobei Massnahmen im nationalen Kontext vor internationale Bemühungen gesetzt werden (vgl. Kulin et al. 2021: 1112). Demgegenüber steht aber die beachtliche Forderung zur Kooperation, was bereits dargelegt wurde. Natürlich werden nicht dieselben Massnahmen unterstützt, welche auch abgelehnt werden. Während Steuern und Verbote kritisiert werden, unterstützt die FPÖ zudem alternative Treibstoffe⁷ und Mobilität, sowie Reduktions- und Effizienzmassnahmen. Eine genauere Übersicht dessen findet sich im Kapitel 5.4.4. Weiter fanden sich in der Literatur auch Erwähnungen, welche in (heimischen) erneuerbaren Energien Arbeitsplätze sehen würden (vgl. Gemenis 2012: 17, 18; Forchtner 2015: 131, 133; Huber et al. 2021: 1006).

Dies könnte auch das relativ tiefe Ergebnis der Unterkategorie *Priorisierung Markt und Wettbewerb* erklären, da eine Förderung von erneuerbaren Energien, durch ihre Marktunreife, oft mit Subventionen verknüpft ist.

Grafik 4; Vergleich der beiden Argumentarien für und gegen klimapolitische Massnahmen der FPÖ über den untersuchten Zeitrahmen (eigene Darstellung)

Die Grafik zeigt, dass von der FPÖ in gewissen Jahren sogar mehr Argumente für irgendwelche Massnahmen in die klima- und energiepolitischen Debatten eingebracht wurden, als Argumente gegen Massnahmen. Interessant ist dabei, dass die FPÖ von Dezember 2017 bis Mai 2019 in einer Regierungskoalition mit der ÖVP war, wobei sich diese Überschneidung etwa mit dem

⁷ Auch die Förderung von Wasserstoff gehört in diese Kategorie

Wahlkampf 2017 bis zur Auflösung der Koalition deckt. Es könnte also durchaus sein, dass die FPÖ während ihrer Zeit in der Regierung einen anderen Ton in Sachen Klima- und Energiefragen eingeschlagen hat. So förderte die Regierung *Sebastian Kurz I* unter anderem einen beschleunigten Kohleausstieg, sowie Strom aus 100% erneuerbaren Energien (vgl. Bundeskanzleramt (o.J.); Huber et al. 2021: 1006). Eine andere Erklärung könnte die Macht der Agenda Festlegung als Koalitionspartner sein, wobei dann vermutlich Massnahmen aufgelegt werden, die einem selbst vielleicht passen und diese dann gut in Szene setzt. Lockwood et al. finden demgegenüber, dass rechtspopulistische Parteien als Koalitionspartner ihre Priorität normalerweise oft eher auf andere Themen setzen würden, als Klimawandel (vgl. Lockwood et al. 2022: 26). Kritische Stimmen von Umweltorganisationen, wie WWF oder Global 2000 bemängelten zudem die Tauglichkeit der Klimaagenda der FPÖ, sowie des Energieprogramms der ÖVP/FPÖ Koalition (vgl. Global 2000 (19.09.2019); OTS (01.12.2017)).

5.2.5 Zeitlicher Vergleich

Der zeitliche Vergleich des FPÖ-Argumentariums gegen Klima- und Energiepolitikmassnahmen zeigt primär das Abklingen des «trend-» und «attributions scepticism» (vgl. Lockwood 2018: 727).

Grafik 5; Zeitliche relative Veränderung des Argumentariums der FPÖ gegen klima- und energiepolitische Massnahmen (eigene Darstellung)

Ein solcher Trend, sei nach Fischer bereits bei einigen Parteien gefunden worden (vgl. Fischer 2019: 147). Weiter fällt auf, dass die Unterkategorie «Störend für Landschaft und Kulturland» erst seit 2020 auftritt. Da Aussagen über 2022 noch nicht vollständig getroffen werden können, könnte es sich dabei vielleicht um eine neuere Tendenz handeln. Die starke relative Ausbreitung der Unterkategorie *Kostenvermeidung* in den letzten Jahren kann womöglich auf die Debatten über den verteuerten Strom zurückgeführt werden (vgl. Osička et al. 2022: 1; Republik Österreich (23.02.2022)). Argumente, welche in der Unterkategorie Priorisierung Standort & Arbeitsplätze eingeteilt werden können, finden sich punktuell stark auftretend, was darauf hinweisen könnte, dass insbesondere einzelnen Debatten eine solche Argumentation fördern.

5.3 Alternative für Deutschland

Bei der Analyse der AfD wurden 871 Werte erhoben. Generell muss hier erwähnt werden, dass die AfD erst seit 2017 im Bundestag sitzt und sich somit eine breite Auswahl an Stellungnahmen zu diesem Thema erst ab da finden lässt. Während für die Jahre 2013, 2014 und 2016 Wahlprogramme und ein Grundsatzprogramm gefunden wurden, konnte ich für das Jahr 2015 nichts finden (vgl. Pfahl-Traugber 2019: 28; bpb (16.10.2020)). Die anfänglich kargen Funde zu relevanten Inhalten könnten unter anderem dem geschuldet sein, dass sich die AfD in den Anfangsjahren im Wesentlichen auf die europäische Währungs-, sowie Flüchtlingsthematik fokussierte (vgl. Franzmann 2014: 115; bpb (16.10.2020)). Zudem führte der Einzug in den Bundestag unvermeidlich auch dazu, dass sich die AfD mit einer breiteren Palette von Thematiken befassen musste.

5.3.1 Skepsis

Neben einem Argument gegen die Existenz des Klimawandels und einem Argument, welches dessen Folgen als positiv klassifiziert, finden sich 6 Aussagen, in welchen die Existenz des Klimawandels anerkannt wird. Dagegen fand ich keine einzige Aussage, welche die menschliche Rolle im Klimawandel explizit akzeptiert. Demgegenüber finden sich 28 Argumente, welche die menschliche Rolle im Klimawandel anzweifeln und somit fast 5% des ganzen Argumentariums der AfD gegen Massnahmen in der Klima- und Energiepolitik ausmachen. Dabei dominieren insbesondere Argumente, welche, ganz nach dem «evidence scepticism», die angeblich fehlenden Beweise dafür aufgreifen, sowie Aussagen darüber, dass der Klimawandel ein natürliches zyklisches Phänomen sei (vgl. AfD 2017: 64; Deutscher Bundestag 2019a: 14424; Van Rensburg 2015: 4, 6). Dies bemerkten sowohl Küppers, wie auch Hess et al. (vgl. Küppers 2022: 3, 4, 11; Hess et al. 2019: 422). Bezogen auf den «evidence scepticism» finden

sich zwei Aussagen, welche einerseits behaupten, dass der genaue Einfluss der anthropogenen CO₂-Emissionen auf das Klima unbekannt sei, sowie andererseits die Modelle des Weltklimarates grundlegend kritisieren (vgl. Deutscher Bundestag 2019b: 15124, 15132; Forchtner 2019: 2; Van Rensburg 2015: 4, 6). In weiteren Aussagen wird behauptet, dass es gar kein Weltklima gebe oder, dass das Klima an sich «nicht schutzfähig» sei (vgl. Deutscher Bundestag 2020: 20815; AfD 2021: 175). Solche Aussagen würden am ehesten in den «attribution scepticism» passen, wurden hier aber nicht zugeordnet (vgl. Poortinga et al. 2011: 1016).

<i>Argumenttyp</i>	<i>Absolute Anzahl Argumente</i>	<i>Prozentuale Anzahl Argumente</i>
Leugnung Klimawandel	1	0.17
Leugnung der menschlichen Rolle im Klimawandel	28	4.75
Klimawandel hat positive Auswirkungen	1	0.17
Total	590	100.000

Tabelle 3; relativer Vergleich klimaskeptischer Äusserungen zum gesamten Argumentarium gegen klima- und energiepolitische Massnahmen im Rahmen der Analyse der AfD

Im Gegensatz zu Küppers fand ich ein einziges Argument, welches den Klimawandel an sich bezweifelt, wobei argumentiert wird, dass seit den 90er Jahren keine Veränderung des Klimas mehr stattgefunden hätte (vgl. Küppers 2022: 11; AfD 2016: 156). Aufgrund dieser Funde gegen die Leugnung des Klimawandels, würde ich auch bei der AfD «trend scepticism» ausschliessen, jedoch sicherlich «attribution scepticism» unterstellen (vgl. Lockwood 2018: 727; Poortinga et al. 2011: 1016).

5.3.2 Argumentarium gegen klima- oder energiepolitische Massnahmen

In der untenstehenden Grafik kann beobachtet werden, dass sich die Unterkategorie *Leugnung der menschlichen Rolle im Klimawandel* im Mittelfeld des gesamten AfD-Argumentariums gegen Massnahmen in der Energie- und Klimapolitik befinden. Ersichtlich ist auch, dass das Kostenargument des Theorieblocks *3.2.1 Vorrang ökonomischer und liberaler Interessen* dominiert. Wie Küppers und Hess et al., finde ich Argumentationen, in denen die Energiewende, sowie andere Massnahmenprogramme, insbesondere aufgrund der finanziellen Belastung der Bevölkerung, unter anderem durch erhöhte Energiepreise, kritisiert werden (vgl. Küppers 2022: 12, 14; Hess et al. 2019: 422; AfD 2016: 80, 82; AfD 2013: 4). Gewisse Argumente bezogen sich direkt auf den, durch Massnahmen und Ziele, reduzierten Lebensstandard, wie durch beispielsweise eine weitere Senkung von CO₂-Emissionen (vgl. AfD 2016: 79; Lockwood 2018: 720; Lockwood et al. 2022: 14). Dabei finden sich neben einem Vergleich des Klimaschutzgesetzes mit dem mittelalterlichen Ablasshandel, auch populistische Verweise auf die Belastung des Volkes durch weitere Massnahmen, was auch Küppers feststellen konnte (vgl. Deutscher

Bundestag 2019b: 15124; Deutscher Bundestag 2018b: 4133; Küppers 2022: 9, 11). Zudem wird in einem Argument behauptet, AutofahrerInnen würden durch Massnahmen belastet werden, was hier jedoch ohne eine Verknüpfung mit finanziellen Aspekten geschieht (vgl. Deutscher Bundestag 2019a: 14446).

Zweitstärkste Unterkategorie in diesem Theorieblock bildet *Priorisierung Standort & Arbeitsplätze*, bei welcher vermehrt ein direkter Bezug zu den gefährdeten Arbeitsplätzen im CO₂-intensiven Kohletagbau, der Kohleindustrie generell, sowie in der deutschen Autoindustrie besteht. Dies deckt sich mit Befunden in der bisherigen Literatur (vgl. Deutscher Bundestag 2017a: 135; Deutscher Bundestag 2019b: 15139; Deutscher Bundestag 2019a: 14426; Fraune et al. 2018: 2; Lockwood 2018: 712, 718, 719).

Grafik 6; Anordnung aller dargelegten Argumente gegen klima- oder energiepolitische Massnahmen im Rahmen der Analyse der AfD (eigene Darstellung)

Im oberen Mittelfeld befinden sich die beiden anderen Unterkategorien, welche Argumente zusammenfassen, in denen Freiheit und Eigenverantwortung, wie auch Marktmechanismus und Wettbewerb, insbesondere bei erneuerbaren Energien, über klima- oder energiepolitische Massnahmen gesetzt werden. Bei ersterer wird, wie von Fischer bemerkt, argumentiert, die Freiheit der Bürger werde mit Verboten und Vorgaben geraubt oder eingeschränkt (vgl. Deutscher Bundestag 2019a: 14432, 14441; Fischer 2019: 148). Das Kriterium, dass Massnahmen marktba- siert sein sollten, fand sich im Falle der AfD bereits durch Küppers. Dies stimmt mit Befunden von Hess et al. über die Ablehnung der subventionsbedürftigen Windkraft überein (vgl. Küppers 2022: 3, 5, 6; Hess et al. 2019: 422). Auch die Coronakrise wurde im Argumentarium der AfD erwähnt, wobei diese mit den Unterkategorien der *Kostenvermeidung*, und einmal je mit *Priorisierung von Markt und Wettbewerb* und *Priorisierung Standort & Arbeitsplätze*

verknüpft wurde (vgl. Deutscher Bundestag 2020a: 20752, 20805; Deutscher Bundestag 2020b: 21396). Trotz den Befunden zum eindeutigen «attribution scepticism», nimmt der Wirkungsskeptizismus nur schon aufgrund der starken Kategorie zum Theorieblock 3.2.1 *Vorrang ökonomischer und liberaler Interessen* die dominantere Rolle im AfD-Argumentarium ein (vgl. Poortinga et al. 2011: 1018).

Die Unterkategorie *Bedenken zur Wirkung einer Massnahme*, an 2. Stelle, enthält bei der AfD vor allem Argumente, welche die bisher getroffenen Massnahmen als wirkungslos bezeichnen, was bereits Küppers erwähnte (vgl. AfD 2016: 80, 81; Küppers 2022: 9, 11). Weitere Aussagen beziehen sich auf die, durch Massnahmen entstehende, Wettbewerbsverzerrung gegenüber anderen, schwächer regulierten Ländern. Dabei wird mit der Verbindung zur Unterkategorie *Priorisierung Standort & Arbeitsplätze* betont, dass eine Verlagerung der Arbeitsplätze dem Klima nichts nütze und nur der deutschen Industrie schade (vgl. Deutscher Bundestag 2018a: 5842; Deutscher Bundestag 2019c: 11789). Es findet sich dazu eine beachtliche Anzahl Aussagen, welche den Einfluss von Massnahmen in Deutschland im globalen Kontext und auch verglichen mit China, als nutzlos bezeichnen (vgl. Deutscher Bundestag 2019c: 11781). Dabei handelt es sich um 14.6% aller Argumente dieser Unterkategorie. Ähnliche Aussagen konnte bereits Küppers in ihrer Studie feststellen (vgl. Küppers 2022: 9, 11). Erwähnungen zur Unterkategorie *Ausreichender Aufwand*, welche die angeblich hinreichenden Anstrengungen Deutschlands unterstreichen, wurden vergleichsweise nur wenige gefunden (vgl. Vihma et al. 2021: 223).

Besondere Beachtung gilt auch der induktiv gebildeten Kategorie *Massnahme nicht umsetzbar*, welche über das gesamte Argumentarium gegen klima- und energiepolitische Massnahmen gesehen am drittmeisten Argumente umfasst. Ein Grossteil der Argumente kritisieren konkret die Umsetzung der Energiewende, wie auch den Kohleausstieg mit dem gleichzeitigen Ausstieg aus der Kernkraft, da dabei die Versorgungssicherheit bedroht werde. Auch aufgrund der volatilen erneuerbaren Energien sei ein Umstieg unmöglich umsetzbar, wofür bereits bei Küppers, sowie auch Hess et al. Befunde gefunden wurden (vgl. Deutscher Bundestag 2017a: 134, 135; Deutscher Bundestag 2018b: 4133, 4134; Deutscher Bundestag 2019c: 11762; Küppers 2022: 13; Hess et al. 2019: 422). Mit drei Erwähnungen spielt die andere induktiv gebildete Unterkategorie, welche die Ablehnung von Massnahmen mit der Benachteiligung der Landbevölkerung rechtfertigt, kaum eine Rolle. Auch solche Argumente wurden wiederum auch bei Küppers gefunden (vgl. Küppers 2022: 14).

Die bisherige Forschung zur Stellung der AfD bei internationaler Zusammenarbeit fand, dass Kooperation im transnationalen Kontext aus Souveränitätsgründen abgelehnt werde, wobei insbesondere Bedenken zu einer Kompetenzausweitung durch die EU geäußert werden (vgl. Küppers 2022: 5, 13). Meine Auswertung ergibt nur 4 Äußerungen, welche die fehlenden Sanktionen, sowie Mängel bei der Zusammenarbeit, anprangern (vgl. AfD 2019: 79; Deutscher Bundestag 2020a: 20805). Dies deckt sich mit Befunden von Lockwood, wobei andere bisherige Forschungsbefunde, wie die Gefahr für die nationale Souveränität, sowie die Ablehnung von internationalen Eliten, nicht explizit gefunden werden konnte (vgl. Lockwood 713, 722-724; Fraune et al. 2018: 2). Letzteres deckt sich mit Befunden von Küppers und könnte möglicherweise durch die anfangs hohe AkademikerInnenquote bei der AfD erklärt werden (vgl. Küppers 2022: 14; Grimm 2015: 267, 271). Demgegenüber finden sich 2 Argumente aus dem AfD-Programm zu den Europawahlen 2014, welche internationale Kooperation in Klima- und Umweltbelangen in Form von CO₂-Zertifikaten befürworten und ein Handeln aller Wirtschaftsnationen fordert (vgl. AfD 2014: 19). Diese frühen Funde in der Parteigeschichte könnten auf die damals noch eher liberal-konservative Grundhaltung der AfD hinweisen (vgl. Franzmann 2014: 115, 122; bpb (16.10.2020)).

5.3.3 Einfluss der Energiesituation auf die Argumentation

Wird die Stellung der AfD zu konventionellen Energieerzeugungsformen betrachtet, bestätigen sich Lockwoods und Küppers Befunde über die Unterstützung der Kohlekraft, sowie die Befunde von Hess et al., über die Kritik gegen den Atomausstieg (vgl. Küppers 2022: 13; Lockwood 2018: 715; Hess et al. 2019: 422). Es finden sich konkret 85 Erwähnungen, welche sich für die Kernenergie einsetzen, während es bei Stromerzeugung durch Kohle 46 Aussagen sind. Für die Befürwortung von Gaskraftwerken finden sich 16 Argumente. Aussagen gegen eine dieser drei konventionellen Energieerzeugungsformen konnte ich keine finden. Diese vergleichsweise hohen Werte nahmen ausserdem jüngst enorm zu. Bereits im Juli 2022 konnten sich in diesem Jahr doppelt so viele positive Erwähnungen der Kernenergie finden wie 2021 und in allen Jahren zuvor (siehe Anhang I *Zusätzliche Grafiken*). Dieser Umstand führt auch dazu, dass die AfD erneuerbare Energiequellen nicht als Möglichkeit sieht, unabhängiger von Energieimporten zu werden, sondern im Gegenteil eine Umstellung auf solche als Gefahr für die Unabhängigkeit betrachtet. Dies ist an den 22 Erwähnungen der Unterkategorie *Erneuerbare Energien führen zu Energieabhängigkeit* zu erkennen (vgl. Deutscher Bundestag 2017a: 134). Diese Argumentation könnte wiederum ein Grund für das Hervortreten der Unterkategorie *Massnahme nicht umsetzbar* sein, da diese insofern zusammenhängen, dass bei

Energieimporten auch die Versorgungssicherheit gefährdet ist und somit auch mit drohender Energieknappheit argumentiert wird (vgl. Deutscher Bundestag 2020b: 21396)).

5.3.4 Stellung zu Landschaft, Natur und Kulturland & bevorzugte Massnahmen

In Grafik 6 gut zu erkennen, sind 23 Befunde der Unterkategorie *Störend für Landschaft und Kulturland* zugeordnet. Dies bekräftigt die bisherige Literatur welche darlegt, dass rechte Akteure, durch ihre Verbundenheit mit der heimischen Natur, erneuerbaren Energien, wie Windrädern, aus Landschaftsschutz- und Kulturlandschutzgründen ablehnen (vgl. Forchtner et al. 2015: 204, 205, 112; Lockwood 2018: 717, 724). Im Kontext der AfD wurde dieser Umstand bereits erwähnt (vgl. Küppers 2022: 9). Ausserdem findet sich bei der AfD, mit 41 Erwähnungen ziemlich prominent, das Argument, erneuerbare Energien würden der Umwelt und der Natur Schaden zufügen. Zur Abgrenzung zum vorherigen, geht es hier klar um die Umwelt, die Tiere oder gar den Menschen, wobei diese zwei Unterkategorien aber häufig zusammen auftreten. Somit wird teilweise der Tier- und Umweltschutz vor erneuerbare Energien gestellt. Während Windräder Vögel und Insekten töten würden, hätten diese aufgrund von Infraschall- und Lärmbelastungen zudem gesundheitliche Auswirkungen auf den Menschen (vgl. Deutscher Bundestag 2020c: 21977; Deutscher Bundestag 2020a: 20753). Das Tierschutz-Argument wurde bereits in der bisherigen Forschung erwähnt. Hinweise zu Argumenten über Gesundheitsaspekte konnte ich, ausser bei Küppers, nirgends in der Literatur zu rechtspopulistischen Parteien feststellen (vgl. Forchtner 2019: 4; Forchtner et al. 2015: 212; Küppers 2022: 9).

Ferner fand ich 12 Erwähnungen, welche den Schutz von bäuerlichem Kulturland, sowie 39 Aussagen, welche den Schutz der heimischen Natur fordern. Bei letzterer Unterkategorie muss beachtet werden, dass ein Argument immer auch dort eingeteilt wurde, wenn sich eine Aussage gegen die «Umweltzerstörung» von beispielsweise Windrädern richtete (vgl. AfD 2019: 43, 44). Somit besteht ein grosser Teil der Unterkategorie *Schutz der heimischen Natur* aus Argumenten, welche erneuerbare Energien aufgrund ihrer Schädlichkeit für die Natur anprangern. Ob sich die AfD tatsächlich für den Schutz der Umwelt interessiert, oder ob es sich dabei um einen Vorwand gegen die Windkraft handelt, wird im Rahmen dieser Arbeit nicht weiter untersucht. Ersteres wäre zumindest nach Resultaten bisheriger Forschung zu rechtspopulistischen Parteien und Umweltschutz nicht abwegig (vgl. Forchtner et al. 2015: 204, 205; Forchtner et al. 2018: 591, 592; Kulin et al. 2021: 1112). Daneben finden sich beispielsweise im Grundsatzprogramm 2016 klare Äusserungen gegen Klimaschutzpolitik aber für den Schutz der Umwelt, was auch die Forschung von Forchtner unterstreicht (vgl. AfD 2016: 79, Forchtner 2019: 3).

Letztlich fordert auch die AfD vereinzelt Energie- oder klimapolitische Massnahmen. Dabei finden sich je 6 Erwähnungen zur Förderung von ÖV/Schiene und alternativen Treibstoffen/Mobilität. Darauf folgen Investitionen in die Forschung mit 2 Erwähnungen und einzeln noch je eine Forderung zu Solarenergie/Photovoltaik, sowie Wind- und Wasserenergie, wie auch die Förderung von Holz als nachhaltiges Baumaterial, wie auch Waldschutz⁸. Zur E-Mobilität fand ich nur ablehnende Argumente, was von Küppers Theorie unterstrichen wird (vgl. Küppers 2022: 9; Deutscher Bundestag 2022a: 2038).

5.3.5 Zeitlicher Vergleich

Beim Vergleich des AfD Argumentariums gegen klima- und energiepolitische Massnahmen fällt einerseits der Rückgang des «trend-» und «attribution scepticism» (schwarz/rot markiert)

Grafik 7; Zeitliche relative Veränderung des Argumentariums der AfD gegen klima- und energiepolitische Massnahmen (eigene Darstellung)

⁸ Beispielsweise handelt es sich bei solchen Forderungen um die Förderung von Waldklimafonds, mit welchen die Folgen des Klimawandels bewältigt werden könnten (vgl. Die Bundesversammlung (17.09.2013)).

zu Gunsten des «impact scepticism» (gelb/blau/grün markiert) auf, was bereits Fischer bemerkte (vgl. Lockwood 2018: 727; Fischer 2019: 147).

Zusätzlich kann der Grafik⁹ entnommen werden, dass die Unterkategorie *Erneuerbare Energien führen zu Unabhängigkeit* immer stärker zu werden scheint. Dafür, dass dieser Trend auch nach 2022 weiter ansteigen könnte, zeugt auch die momentane Energiesituation, sowie die Energiepreise in Europa, da die AfD in diesen Belangen ganz auf die heimische Ressource Kohle zu setzen scheint (vgl. Osička et al. 2022: 1; Küppers 2022: 13; Lockwood 2018: 715).

5.4 Vergleich der rechtspopulistischen Parteien SVP, FPÖ & AfD

5.4.1 Rolle der Klimaskepsis

Generell nehmen alle drei möglichen Unterkategorien im Theorieblock Klimaskepsis eine untergeordnete Rolle im ganzen Argumentarium der drei Parteien gegen klima- und energiepolitische Massnahmen ein. Bei der SVP findet sich im untersuchten Zeitraum, im Gegensatz zu den anderen beiden Parteien, keine einzige Aussage, welche den Klimawandel an sich leugnet.

<i>Argumenttyp</i>	<i>SVP</i>	<i>FPÖ</i>	<i>AfD</i>
Leugnung Klimawandel	0%	0.55%	0.17%
Leugnung der menschlichen Rolle im Kw.	1.19%	1.65%	4.75%
Klimawandel hat positive Auswirkungen	0.09%	0%	0.17%

Tabelle 4; Überblick des prozentualen Anteils des Klimaskepsis am Argumentarium gegen klima- und energiepolitische Massnahmen der SVP, FPÖ und AfD

Die bisherige Forschung stützt diese relativ kleine Anzahl gefundener trend-skeptischer Argumente, da rechte Parteien nach Lockwood eine Tendenz zeigen würden, Skepsis nur vorsichtig zu äussern, anstatt den Klimawandel direkt zu erwähnen (vgl. Lockwood 2018: 717). Demgegenüber finden sich bei allen Parteien, bei der SVP und der AfD sogar mehr, Aussagen, welche den Klimawandel an sich akzeptieren. Während bei allen Parteien Argumente gefunden wurden, welche dem «attribution scepticism» zugeordnet werden können, finden sich interessanterweise nur vereinzelt bei der SVP Erwähnungen, welche die menschliche Rolle im Klimawandel explizit anerkennen (vgl. Lockwood 2018: 727; Poortinga et al. 2011: 1016). Bezogen auf ersteres verwenden alle drei Parteien die Argumentation, dass der Klimawandel ein natürlicher Zyklus, ohne menschlichen Einfluss sei (vgl. Republik Österreich 2015a: 257; Die Bundesversammlung (09.06.2020); AfD 2017: 64). Bei der FPÖ, findet sich, im Gegensatz zu den anderen beiden Parteien, kein Argument, welches die Auswirkungen des Klimawandels als

⁹ Die anfänglichen Verzerrungen kommen daher, dass sich für 2015 kein Positionsmaterial finden konnte, Für Darstellungszwecke wurde dabei ein Mittelwert der Jahre 2014 und 2016 verwendet. 2013 fand sich lediglich ein einziges relevantes Argument (vgl. AfD 2013: 4).

positiv bezeichnet (vgl. Vihma et al. 2021: 222). Des Weiteren findet sich «evidence scepticism» nur bei der FPÖ und der AfD (vgl. Republik Österreich 2015a: 257; Deutscher Bundestag 2019b: 15124; Van Rensburg 2015: 4, 6). Der Vergleich über die Zeit zeigt seit 2013 bei allen Parteien eine Abnahme solcher klimaskeptischen Argumente, was mit der Forschung dazu einhergeht (vgl. Fischer 2019: 147). Vihma et al. konkludieren in ihrer Studie über nordische Parteien von 2021 zudem, dass diese «Skepsis-Ebene» im Argumentarium vieler rechtspopulistischer Parteien keine grundlegende Rolle spielt (vgl. Vihma et al. 2021: 220, 234). Der relativ kleine Anteil klimaskeptischer Äusserungen im Argumentarium der Parteien könnte darauf hinweisen, dass klimaskeptische Parteien generell versuchen würden, den Klimawandel, wenn möglich, nicht zu erwähnen (vgl. Lockwood 2018: 717). Nach dieser Argumentation müsste jedoch damit gerechnet werden, dass die Skepsis in der Haltung solcher Akteure vermutlich tiefer verwurzelt sein könnte, als von ihnen öffentlich dargelegt.

5.4.2 Hauptargumente gegen klima- und energiepolitische Massnahmen

Die untenstehende Tabelle¹⁰ zeigt das Verhältnis der gefundenen Argumente gegen klima- und energiepolitische Massnahmen pro Theorieblock. Ein Vergleich mit Tabelle 4 zeigt, dass die Argumentarien aller drei Parteien vielmehr von wirkungsskeptischen, als klimaskeptischen Äusserungen bestimmt werden. Dabei können die ersten drei Theorieblöcke, diskutabel auch die Unterkategorie an 5. Stelle, in der Tabelle (umrahmt) zum Wirkungs-skeptizismus gezählt werden. Die Ablehnung von Massnahmen basiert also hauptsächlich darauf, dass andere Interessen vor klima- und energiepolitischen Massnahmen priorisiert und die Auswirkungen des Klimawandels von den untersuchten Parteien als zu unbedeutend eingestuft werden, um im grossen Stil Massnahmen dagegen zu ergreifen (vgl. Lockwood 2018: 727; Poortinga et al. 2011: 1018).

Argumenttyp	SVP	FPÖ	AfD
Vorrang ökonomischer und liberaler Interessen	55.46%	59.89%	46.95%
Gefährdung der nationalen Souveränität durch internationale Zusammenarbeit	1.78%	3.57%	0.68%
Vorrang der Landschaftsästhetik und Umwelthanliegen	0.34%	1.10%	10.85%
Zweifel am Nutzen des eigenen Handelns	27.86%	23.35%	17.46%
Erneuerbare Energien führen zu Energieabhängigkeit	0.76%	0%	3.73%
Weitere häufige Argumenttypen, welche nicht zugeordnet werden können	12.53%	9.89%	15.25%

Tabelle 5; Prozentuale Anteile der Theorieblöcke am Argumentarium gegen klima- und energiepolitische Massnahmen der SVP, FPÖ und AfD

¹⁰ Unterkategorien im Block Klimaskepsis, wurden hier nicht noch einmal aufgelistet

Natürlich sind die Kategorien dieser Auswertung nicht absolut. Es geht dabei nur darum, die verwendeten Kategorien miteinander zu vergleichen, um sich grob ein Bild zu verschaffen. Wie erwähnt kann beispielsweise der relativ kleine Anteil Argumente betreffend internationale Zusammenarbeit womöglich damit erklärt werden, dass im Parlament wohl vergleichsweise weniger über transnationale Arrangements diskutiert wird, als über nationale Massnahmen, wie Steuern oder Förderung von erneuerbaren Energien. In der Tabelle 5 ist zu erkennen, dass der Theorieblock *Vorrang ökonomischer und liberaler Interessen* mit Abstand dominiert, wobei innerhalb dieses Blockes auch im Argumentarium jeder Partei Argumente überwiegen, welche finanzielle Belastungen, durch Steuern und Abgaben, für Wirtschaft und BürgerInnen ablehnen (vgl. Lockwood 2018: 720; Lockwood et al. 2022: 14; Forchtner et al. 2018: 597). Fischer erwähnt dabei eine generelle Wechseltendenz bei klimaskeptischen Akteuren vom «attribution scepticism» zu Argumenten, welche sich gegen die wirtschaftlichen Folgen von Klimawandel-massnahmen richten (vgl. Fischer 2019: 147).

Im selben Theorieblock werden von der FPÖ und der AfD Argumente vorgebracht, die der Unterkategorie Priorisierung Standort & Arbeitsplätze zugeordnet werden können. Dem «Losers-Argument» folgend, wird der Verlust von Arbeitsplätzen in der CO₂-intensiven Schwerindustrie (Österreich) oder in Kohletagbau und Autoindustrie angeprangert (vgl. Fraune et al. 2018: 2; Lockwood 2018: 718, 719; Republik Österreich 2019c: 149; Deutscher Bundestag 2017a: 135; Deutscher Bundestag 2019b: 15139; Deutscher Bundestag 2019a: 14426). Bei der SVP finden sich dabei vermehrt Argumente, welche den Verlust von Arbeitsplätzen tendenziell eher mit der Schwächung der Schweiz als guter Wirtschaftsstandort verknüpfen (Schweizerische Volkspartei 2019a: 6). Während sich Argumente, welche die ökonomische und soziale Freiheit der BürgerInnen fordern, bei der AfD und der FPÖ im Mittelfeld aller dargelegten Argumente pro Unterkategorie finden, machen diese bei der SVP einen grösseren Bestandteil des Argumentariums aus (vgl. Fischer 2019: 148; Vihma et al. 2021: 222). Diese Unterkategorie wird einzig bei der SVP von Argumenten über die Priorisierung von Markt und Wettbewerb überwogen, wobei dort meist geplante Subventionen für erneuerbare Energien bekämpft werden, was sich teilweise auch mit ihrer wirtschaftsliberalen Haltung und laissez-faire-Tendenzen¹¹ erklären lässt (vgl. Forchtner 2015: 130; Die Bundesversammlung (02.03.2016); Die Bundesversammlung (29.05.2017)). Dies kann in meinen Resultaten ebenfalls bei der AfD, wie auch in der bisherigen Forschung zur AfD, festgestellt werden (vgl. AfD 2014: 20; Küppers 2022: 3, 5, 6; Hess et al. 2019: 422). Das Überwiegen dieses Theorieblocks könnte durchaus

¹¹ hier im wirtschaftlichen Sinne; beschreibt eine ökonomische Theorie, in welcher der Staat wenig Kontrolle auf den Markt ausüben kann und soll (vgl. Cambridge Dictionary (o.J.)).

mit den neoliberalen und teilweise marktradikalen Positionen erklärt werden, welche diese Parteien vertreten oder aus welchen sie entstanden sind (vgl. HLS (20.03.2017); Belafi 2017: 365; Küppers 2022: 3, 5, 6). Hauptsächlich bei Argumenten zu Kosten und Freiheit spielen auch populistische Elemente eine Rolle (vgl. Republik Österreich 2015b: 196; Schweizerische Volkspartei 2019b: 14, 15; Deutscher Bundestag 2019b: 15124). Wie bei Forchtners Ausführungen über die Rhetorik rechtspopulistischer Parteien, in welcher die Belastungen der «Linken» auf die einfachen BürgerInnen hervorgehoben werden, finde ich dasselbe oft auch bezogen auf den Staat und die Freiheitsrechte der BürgerInnen (vgl. Forchtner et al. 2018: 597; Schweizerische Volkspartei 2015: 75; Republik Österreich (23.03.2022)).

Nach der einheitlichen Dominanz des Kostenarguments, findet sich danach bei allen Parteien die Argumentkategorie *Bedenken zur Wirkung einer Massnahme*, welcher den Hauptteil aller gefundenen Argumente im Theorieblock 3.3 *Zweifel am Nutzen des eigenen Handelns* ausmacht und dessen Resultate ebenfalls zwischen 17-28% des Argumentariums der Parteien ausmacht. Dies, da diese Unterkategorie mit allen Argumenten, die den Nutzen einzelner Massnahmen in irgendeiner Weise hinterfragen, auch verhältnismässig breit aufgestellt ist. Über alle Parteien finden sich dort insbesondere Argumente, welche Massnahmen generell als nutzlos betiteln oder ihnen unterstellen, sie hätten nicht die gewünschte Wirkung (vgl. Republik Österreich 2015c: 72; Die Bundesversammlung (09.06.2020); Deutscher Bundestag 2019b: 15125). Zusätzlich findet sich bei allen eine Verknüpfung zum Wirtschaftsstandort-Argument, wobei die «Vertreibung» der Industrie in weniger regulierte Länder am Ende kontraproduktiv für das Weltklima sei (vgl. Republik Österreich (23.03.2022); Deutscher Bundestag 2018a: 5842; Die Bundesversammlung (02.03.2017)). Die Auswertungen ergeben, dass von allen Parteien betont wird, ihr Land, oder teilweise ganz Europa, könne mit Massnahmen im internationalen Vergleich, hauptsächlich zu den Grosseemittenten wie China oder USA, gar nichts bewirken. Dazu fand ich Befunde in bisheriger Forschung zur AfD, nicht aber zur SVP und FPÖ, welche dies bestätigen (vgl. Deutscher Bundestag 2019c: 11781; FPÖ 2019: 8; Die Bundesversammlung (02.03.2017); Küppers 2022: 11). Im Falle der SVP finden sich zudem Bedenken darüber, dass die Abschaltung der Kernkraftwerke zu Stromimporten aus ausländischen CO₂-intensiven Kohlekraftwerken führen würden, was dem Klima relativ wenig bringe (vgl. Die Bundesversammlung (01.12.2014); Die Bundesversammlung (09.12.2014)). Solche Argumentationen finden sich bei der FPÖ, aufgrund ihrer generellen Ablehnung gegenüber Kernkraftwerken und Befürwortung der atomfreien Stromproduktion in Österreich, wie auch bei der AfD, welche auch Kohlestrom befürwortet, nicht (vgl. manfredhaimbuchner.at (26.05.2021); oesterreichs energie (o.J.)). Bezogen auf die andere Unterkategorie in diesem Theorieblock wird besonders

von der SVP und auch von der FPÖ argumentiert, dass von der eigenen Nation, auch im Vergleich zum Ausland, bereits genügend für das Klima getan werde, was von der AfD eher selten dargelegt wird. Bei der SVP befindet sich die Unterkategorie gar an 4. Stelle des Argumentariums. Dagegen findet sich einzig bei der FPÖ Kritik, dass für den Klimaschutz zu wenig getan werde. Einige solche Erwähnungen können womöglich mit der Standardkritik als Oppositionspartei zu tun haben (vgl. Forchtner 2015: 131).

Die induktiv gebildete Argumentkategorie *Massnahme nicht umsetzbar* wurden demzufolge in der breiten Literatur noch nicht genauer erwähnt. Bei der SVP spielt sie aber im Zusammenhang mit dem Atomausstieg, sowie anderen aus ihrer Sicht nicht umsetzbaren Reduktionszielen, eine gewichtige Rolle. Teilweise werden als Gründe drohende Grundsatzprobleme wie Stromknappheit angegeben, wobei der Vorwurf an die Massnahme oft nicht weiter begründet wird (vgl. Die Bundesversammlung (12.03.2013); Die Bundesversammlung (17.03.2016)). Letzteres findet sich vereinzelt auch bei der FPÖ. Teilweise wird zudem die E-Mobilität aus Gründen des Strommangels abgelehnt, was auch bei der SVP gefunden werden kann (vgl. Republik Österreich 2018a: 83; Republik Österreich 2017a: 31; Die Bundesversammlung (10.06.2020)). Im Kontrast zur FPÖ befindet sich diese Unterkategorie bei der AfD an dritter Stelle ihres gesamten Argumentariums. Dabei wird hauptsächlich der Kohleausstieg und dessen Ersatz in Form volatiler erneuerbarer Energien als Bedrohung für die Versorgungssicherheit und somit als nicht umsetzbar gesehen, was der Argumentation der SVP ähnelt (vgl. Deutscher Bundestag 2017a: 134, 135; Deutscher Bundestag 2018b: 4133, 4134; Deutscher Bundestag 2019c: 11762). Die Kategorie *Keine Benachteiligung der Landbevölkerung*, welche auch erst während dem erarbeiten gebildet wurde, spielt bei der AfD keine grosse Rolle. Bei der SVP befindet sich diese Äusserung gesamthaft gesehen im unteren Mittelfeld, wobei solche Argumente gut in die spaltende «Stadt-Land»-Rhetorik der letzten Jahre passt (vgl. BZ (09.09.2021); Schweizerische Volkspartei 2021a: 1, 3). Bei der FPÖ tritt dieses Argument ähnlich oft auf, wobei die Ablehnung von Klimawandelmassnahmen aufgrund von Verteuerung jedoch auch mit Forderungen zu einer besseren Eisenbahnanbindung der ländlichen Regionen verbunden ist (vgl. Republik Österreich 2016a: 204; Republik Österreich 2018a: 73). Ähnliche Befunde gibt es über die Schwedendemokraten (SD) (vgl. Vihma et al. 2021: 230). Auch Küppers und Hess et al. fanden bei der AfD Argumente zu beiden Unterkategorien (vgl. Küppers 2022: 13, 14; Hess et al. 2019: 422).

Wie bereits erwähnt, tritt das Argument des Theorieblocks 3.2.2 *Gefährdung der nationalen Souveränität durch internationale Zusammenarbeit* relativ selten auf, wobei sich bei der SVP, und vereinzelt bis 2014 bei der AfD, Argumente für internationale Zusammenarbeit, genauer «liberal-internationalistischen Arrangements», finden (vgl. Forchtner 2015: 129, 130, 133; AfD 2014: 19). Bei der SVP handelt es sich dabei überwiegend um Forderungen CO₂ auch im Ausland kompensieren zu dürfen (vgl. Die Bundesversammlung (10.06.2020)). Andere Formen der Zusammenarbeit oder Abkommen, wie das Pariser-Klimaabkommen, werden von der SVP, sich mit der Literatur deckend, aus Gründen der nationalen Souveränität oder der Vermeidung eines Diktats der internationalen Klimaelite, abgelehnt (vgl. Forchtner 2015: 129, 130, 133; Die Bundesversammlung (03.12.2018b); Schweizerische Volkspartei 2021b: 100; Kulin et al. 2021: 1128; Fraune et al. 2018: 2; Forchtner et al. 2015: 211, 212, 214; Huber 2020: 965, 975). Während sich auch die FPÖ gegen letzteres stellt, fand ich dazu bei der AfD keine Argumente (vgl. Republik Österreich 2015b: 197). Die Bewahrung der Souveränität als Ablehnungsgrund wird in der Forschung auch der AfD zugeordnet, wozu ich aber ebenfalls nichts finden konnte (vgl. Küppers 2022: 5). Wie bei der AfD finden sich auch bei der FPÖ Argumente, welche Kooperation aufgrund fehlender Sanktionsmöglichkeiten kritisieren (vgl. AfD 2019: 79; Deutscher Bundestag 2020a: 20805; Republik Österreich 2016b: 15; Republik Österreich 2015b: 197). Ferner äussert sich die FPÖ teilweise unterstützend gegenüber internationaler Zusammenarbeit, da nur diese das Klimaproblem lösen könne. Jedoch spricht sie sich explizit gegen Emissionszertifikate aus (vgl. Republik Österreich 2017a: 31; Republik Österreich 2015b: 197). Auch die Gegenargumente zur Unterkategorie *Ausreichender Aufwand*, welche von Österreich teilweise eine Vorreiterrolle fordern, weisen in eine vergleichsweise progressive Richtung (vgl. Republik Österreich 2018d: 262, 363). Die bisherige Forschung relativiert, da sich dabei zur gefragten Haltung der FPÖ gemischte Resultate ergeben (vgl. Forchtner 2015: 131, 133; Huber et al. 2021: 1006).

5.4.3 Energiesouveränität und Ländervergleich

Bezogen auf den Theorieblock 3.4 *Erneuerbare Energien führen zu Energieabhängigkeit* fanden sich bei der SVP, trotz der ungünstigen Eigenversorgungssituation mit fossilen Energieträgern in der Schweiz, hauptsächlich Argumente, welche erneuerbare Energien gar für die Abhängigkeit vom Ausland verantwortlich machen (vgl. swissinfo (13.05.2012); Verband der Schweizerischen Gasindustrie (o.J.); Tagesanzeiger (06.06.2022); WEC (o.J.)). Dieselbe Haltung kann seit den letzten vier Jahren verstärkt auch bei der AfD festgestellt werden, wobei Deutschland über grosse Kohlereserven verfügt. Dies wurde auch bereits erforscht. Verglichen

über die drei Parteien spielt eine solche Argumentation aber hauptsächlich bei der AfD eine Rolle (vgl. Our World in Data (o.J.-b); Küppers 2022: 13; Lockwood 2018: 715; Hess et al. 2019: 422). Bei der FPÖ findet sich, ganz nach der Theorie einer rechtspopulistischen Partei eines Staats, welcher relativ arm an fossilen Energieträger ist, die Argumentation, dass erneuerbare Energien zur Versorgungssicherheit beitragen (siehe Grafik dazu im Anhang *I Zusätzliche Grafiken*) (vgl. Bundesministerium zitiert nach de.statista.com 2021: 67; WKO zitiert nach de.statista.com 2021: 2; Geologische Bundesanstalt (o.J.); bp (2022); vgl. BMK (o.J.-a); steiermark ORF.at (17.02.2020); SWI (20.06.2022); Lockwood 2018: 724).

Die Haltung der Schweiz erklärt sich dabei durch den Anteil von 33% Atomstrom am Produktionsmix der Schweiz, wobei sich die SVP voll und ganz hinter die Kernkraft stellt, was in der untenstehenden Grafik einsehbar ist (vgl. BFE (31.08.2021); Gemenis et al. 2012: 11, 15, 17; Lockwood 2018: 715). Österreich hingegen verfügt über kein einziges Kernkraftwerk, wobei die Auswertung ergab, dass die FPÖ im Kontrast dazu, auch ein vehementer Atomgegner ist (vgl. oesterreichs energie (o.J.)). Die Stromerzeugung durch Gas scheint dabei aber, neben einer Ablehnung der Kohlekraft, erst in den letzten Jahren eine Option geworden zu sein (vgl. manfredhaimbuchner.at (26.05.2021)).

Grafik 8; Relativer Vergleich positiver und negativer Erwähnungen konventioneller Stromerzeugungsformen der SVP, FPÖ und AfD (eigene Darstellung)

Die AfD unterstützt im Kontrast zu ihrer Ablehnung erneuerbarer Energiequellen alle drei Formen konventioneller Stromerzeugung (vgl. Deutscher Bundestag 2017a: 134). Von der AfD und der SVP wird die Kernkraft zudem als «umweltfreundlich» betitelt, was natürlich diskutabel ist (vgl. Die Bundesversammlung (01.12.2014); Deutscher Bundestag 2021b: 25578; Mueller et al. 2021: 1, 2, 9).

Ein weiterer Teil meiner Analyse beinhaltete Länder zu identifizieren, welche die PolitikerInnen der untersuchten Parteien als Vorreiter oder als schlechtes Beispiel deklarierten. Dabei zeigt sich, dass Deutschland, nicht nur von der AfD, sondern auch von der SVP und der FPÖ, für die Energiewende getadelt wird (vgl. Küppers 2022: 3, 4; Die Bundesversammlung (01.12.2014);

Republik Österreich 2016c: 132). Deutschland steht insgesamt bei negativen, wie auch positiven Erwähnungen durch andere Parteien, sowohl bei der FPÖ, wie auch bei der SVP an der Spitze. Dies weist in erster Linie darauf hin, dass Nachbarländer gerne als Vergleich herangezogen werden. Weiter nennenswert sind die zwei positiven Erwähnungen der AfD, welche das gute öffentliche Verkehrsnetz der Schweiz loben (vgl. AfD 2021: 189). Bei den Vorreitern punkto Energie- und Klimapolitik finden sich bei der AfD Frankreich, die Niederlande und Polen, wobei diese Länder erkannt hätten, dass die Kernenergie unterstützenswert sei (vgl. Deutscher Bundestag 2021a: 423). Die SVP wiederum kritisierte die «Landschaftsverschandelung» durch die Windanlagen in Österreich, sowie die Verweigerung des Atomstroms in Österreich und Deutschland (vgl. Die Bundesversammlung (02.12.2014); Die Bundesversammlung (01.12.2014)). Bei ihr finden sich generell wenig Aussagen, welche andere Länder positiv erwähnen. Eine solche stellt das Loben der Gegenposition Österreichs 2014 zu den Fracking-Versuchen Deutschlands dar (vgl. Die Bundesversammlung (11.09.2014)). Die FPÖ wiederum lobte die Schweizer Bevölkerung, welche 2021 die Revision des CO₂-Gesetzes ablehnte, da dies aus Sicht der FPÖ zu einer Bevormundung, Mehrbelastungen und mehr Bürokratie geführt hätte (vgl. Einschliessungsantrag (17.06.2021)). Die AfD, wie auch die FPÖ, kritisieren zudem China und die USA als untätige Grosse mittente, wobei die FPÖ auch den Austritt genannter Länder aus internationalen Vereinbarungen tadelt (vgl. Republik Österreich 2019d: 90; Deutscher Bundestag 2018c: 7114).

5.4.4 Stellung zu Landschaft, Natur und Kulturland & bevorzugte Massnahmen

Bei der SVP gibt es neben einzelnen Funden (4) über die Ablehnung von erneuerbaren Energien aufgrund von Landschaft- oder Kulturlandschäden eine Vielzahl Argumente (33), die den anderen politischen Akteuren die Verhinderung des Ausbaus erneuerbarer Energien vorwirft. Dabei würden diese Umwelt- und Landschaftsschutzanliegen vor die Energieversorgung stellen (vgl. Forchtner 2019: 4; Forchtner et al. 2015: 212; Die Bundesversammlung (01.12.2014)). Mit 3 zu 13 Funden der entsprechenden Argumente, findet sich das Ganze in abgeschwächtem Verhältnis auch bei der FPÖ. Beide Parteien setzen sich dabei neben Windrädern hauptsächlich für die Wasserkraft ein (vgl. Die Bundesversammlung (01.12.2014); Republik Österreich 2017c: 134, 135). Ganz anders die AfD, welche sich in Linie der Literatur zu diesem Argument unmissverständlich gegen erneuerbare Energien und für den Schutz des Landschaftsbildes, sowie das Kulturland, einsetzt (vgl. Forchtner et al. 2015: 204, 205, 112; Lockwood 2018: 717, 724). Dabei findet sich, auch in Linie mit Küppers Forschung, bei der AfD ein noch stärkeres, oft damit zusammen auftretendes, Argument, welches erneuerbaren Energien Schäden an

Natur, Tieren, sowie am Menschen (durch Infraschall und Lärmbelastungen) vorwirft (vgl. Deutscher Bundestag 2020c: 21977; Deutscher Bundestag 2020a: 20753; Küppers 2022: 9). Bezogen auf die Anzahl dabei gefundener Erwähnungen reiht sich dieses noch vor den Unterkategorien *Priorisierung der Eigenverantwortung und Freiheit*, sowie *Priorisierung Markt und Wettbewerb* ein. Dies widerspiegelt sich im vergleichsweise hohen Anteil an Argumenten der AfD im Theorieblock *Vorrang der Landschaftsästhetik und Umweltanliegen* (siehe Tabelle 5).

Bei der SVP finden sich dazu doppelt so viele Argumente für den Kulturlandschutz, als für den nationalen Umweltschutz, was in Verbindung mit ihren Wurzeln als ehemalige Bauernpartei gesehen werden kann (vgl. HLS (20.03.2017)). Dabei werden Landwirtschaftsflächen oft direkt gegen Naturschutzinteressen, wie Wald- oder Gewässerschutz, gestellt, welche wiederum in anderen Argumenten explizit geschützt werden sollen (vgl. Schweizerische Volkspartei 2020b: 18; Die Bundesversammlung (16.09.2015); Die Bundesversammlung (11.09.2014)). Zwischen den beiden Unterkategorien findet sich bei der FPÖ das verhältnismässig gegenteilige Bild. Die nationalen Naturschutzforderungen beziehen sich dabei vorwiegend auf Wasser-, genereller Umwelt-, sowie Biodiversitätsschutz. Dabei wird teilweise eine Abgrenzung zwischen Umweltschutz und Klimaschutz gezogen, was theoretisch breit abgestützt werden kann und sich auch bei der AfD findet (vgl. Republik Österreich 2018c: 72, 91; Republik Österreich 2015a: 257, 258; Kulin et al. 2021: 1112, Forchtner 2019: 3, 4; Forchtner 2015: 130; AfD 2016: 79). Auch bei der AfD können mehr Argumente zum heimischen Naturschutz gefunden werden, also solche, die den Schutz des Kulturlandes fordern.

In Grafik 9 sind alle¹² Erwähnungen für die Unterstützung einer Massnahme gegen den Klimawandel dargestellt. Bei der FPÖ finden sich, wie bereits erwähnt, vergleichsweise viele Argumente, welche Massnahmen gegen den Klimawandel fördern. Den Vergleich wage ich, da in der Analyse bei der AfD in etwa gleichviele und bei der SVP doppelt so viele Werte gefunden wurden. Die E-Mobilität wird nur von der FPÖ unterstützt, wogegen sich aber hier, wie bei SVP und AfD, teilweise Ablehnung feststellen lässt (vgl. Republik Österreich 2017a: 31; Die Bundesversammlung (10.06.2020); Deutscher Bundestag 2022: 2038). Die Förderung der Wasserkraft nimmt bei der SVP einen wichtigen Standpunkt ein. Dies wird auch an den vorher beschriebenen Funden zu Erwähnungen für Wasserkraft und gegen Landschafts- und

¹² Alle Massnahmen, welche gesamthaft mehr als 2 Erwähnungen aufweisen, wurden dabei berücksichtigt. Das Verhältnis zwischen den Parteien spielt hier eine untergeordnete Rolle, da insgesamt auch nicht gleichviele Erwähnungen gefunden wurden. Somit geht es hier mehr darum zu sehen, welche Massnahmen von welcher Partei am meisten Unterstützung erhalten.

Umweltanliegen, welche diese verhindern würden, klar (vgl. Die Bundesversammlung (01.12.2014)). Neben der Forderung, den öffentlichen Verkehr und die Schiene auszubauen, unterstützt die FPÖ schwerpunktmässig auch die Wasserkraft und die Förderung erneuerbarer Energien, letzteres grösstenteils während der Koalition in der Regierung *Sebastian Kurz I* (vgl. Bundeskanzleramt (o.J.); Huber et al. 2021: 1006). Die vielen Forderungen nach Unterstützung erneuerbarer Energieträger könnte zudem auch den direkten Einfluss der Haltung der FPÖ repräsentieren, welche erneuerbare Energieträger als förderlich für die Versorgungssicherheit ansieht (vgl. Lockwood 2018: 724; Gemenis et al. 2012: 17). Während der Ausbau des ÖV auch bei der AfD eine Rolle spielt, findet sich dazu bei der SVP keine einzige Erwähnung. Die Förderung von Wind- und Solarenergie steht bei keiner der drei Parteien bei den obersten Prioritäten, wird dennoch von allen, wenn auch nur vereinzelt, genannt.

Grafik 9; Vergleich der absoluten Anzahl Erwähnungen für die Förderung einer bestimmten Massnahme verglichen zwischen SVP, FPÖ AfD (eigene Darstellung)

Zusammen mit den vergleichsweise grossen Anzahl Argumente für den Schutz der heimischen Natur, welche, im Gegensatz zur AfD, so gut wie nie mit der Ablehnung von Windkraft zusammenhängen, ergibt sich bei der FPÖ, neben der energiepolitisch progressiven Stellung, das Bild als eine doch eher umweltfreundliche Partei im rechtspopulistischen Vergleich. Diese Stellung könnte nicht zuletzt auch durch ihre nationalistischen Wurzeln entstanden sein, wozu auch Forchtner und Kølvråa eine signifikante Überschneidung von nationalistischem Diskurs zur Nation und deren Schutz finden (vgl. Forchtner et al. 2015: 204, 205).

6. Konklusion

Nach Abschluss dieser vergleichenden Analyse können insbesondere drei relevante Aspekte identifiziert werden: Die Resultate zeigen eindeutig, dass die Argumentarien der drei Parteien vielmehr von wirkungsskeptischen als klimaskeptischen Äusserungen bestimmt werden. Zudem kann bei Letzteren generell eine abnehmende Tendenz festgestellt werden. Dieser, in der Literatur bereits angetönte Trend, kann durch die Befunde dieser Arbeit weiter untermauert werden (vgl. Fischer 2019: 147; Vihma et al. 2021: 220, 234). Quer in der bisherigen Forschungslandschaft steht dagegen der Vorwurf der SVP, dass vorwiegend links-grüne Kreise Projekte zu erneuerbaren Energien und Wasserkraft aufgrund von Landschafts- und Umweltschutzanliegen unterbinden würden. Die Forschung findet dabei die Tendenz, dass rechtspopulistische Parteien normalerweise genau diese Gegenstellung zu erneuerbaren Energien einnehmen würden (vgl. Die Bundesversammlung (01.12.2014); Forchtner et al. 2015: 212). Als Kontrast dazu, findet sich bei der AfD vermehrt ein starkes Argument, welches hauptsächlich die Windkraft, einerseits als landschafts- und umweltschädigend, aber auch als gesundheitsschädigend, anprangert – auch dies fand sich bisher nur vereinzelt in der Forschung (vgl. Deutscher Bundestag 2020a: 20753; Küppers 2022: 9).

Weiter lässt sich bei der FPÖ eine vergleichsweise starke Förderung energiepolitischer Massnahmen feststellen, was bereits bekannt war (vgl. Forchtner 2015: 131; Huber et al. 2021: 1005, 1006). Dies hängt nicht zuletzt daran, dass die FPÖ erneuerbare Energien als Austrittsmöglichkeit aus einer Energieabhängigkeit vom Ausland sieht, wogegen sich bei den anderen beiden Parteien das Gegenteil findet. Zwischen Mitte 2017 und Ende 2019 überwogen Forderungen zu verschiedenen Massnahmen, wie dem Bau erneuerbarer Energie oder zur Förderung des öffentlichen Verkehrs, sogar insgesamt das Argumentarium von Gegenargumenten zu klima- und energiepolitischen Massnahmen. Dies könnte zudem etwas mit der Mitgliedschaft der FPÖ in der Regierung während dieser Zeit zu tun haben. Solche Resultate widersprechen der bisherigen Forschung mehrheitlich, wobei Lockwood et al. erwähnen, dass sich rechtspopulistische Koalitionspartner eher nicht auf die Klimawandelagenda fokussieren würden. Weiter fanden sich verschiedene Umweltorganisationen als Kritiker der Tauglichkeit der damaligen Klimaagenda (vgl. Lockwood et al. 2022: 26; Global 2000 (19.09.2019); OTS (01.12.2017)). Mit letzterem gehen Befunde zur klaren Trennung der Umwelt- und Klimapolitik einher, was sich bisher auch bei der AfD, wie auch in bisheriger Literatur, finden konnte (vgl. Republik Österreich 2018c: 72, 91; Republik Österreich 2015a: 257, 258; AfD 2016: 79; Forchtner 2019: 3).

Eigentliches Ziel der Arbeit war es mithilfe einer Vergleichenden Analyse der SVP, der FPÖ und der AfD im Zeitraum zwischen Januar 2013 und Juli 2022 herauszufinden, wie rechtspopulistische Parteien im deutschsprachigen Raum zu klima- und energiepolitischen Massnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels stehen und welche Argumente dabei dominieren. In den wie erwähnt überschaubaren Befunden zum Klimaskeptizismus finden sich bei der FPÖ und der AfD zudem vereinzelte trend-skeptische Äusserungen. Allen drei Parteien kann hingegen sicherlich eine gewisse Skepsis, vorwiegend der anthropogenen Ursache des Klimawandels, wie nach Poortinga definiert, unterstellt werden (vgl. Poortinga et al. 2011: 101). Im dominierenden Wirkungsskeptizismus, überwiegen, mit rund 50% Anteil am Argumentarium, bei allen Parteien Aussagen, welche wirtschaftliche und liberale Interessen vor die Dringlichkeit, Massnahmen zu ergreifen, stellen. Dabei werden hauptsächlich neue Steuern und Abgaben als Belastung für Wirtschaft und BürgerInnen abgelehnt. Bei der FPÖ wird häufiger mit dem drohenden Verlust von Arbeitsplätzen in der CO₂-intensiven Schwerindustrie und bei der AfD im Kohletagbau und der Autoindustrie argumentiert, was sich mit Lockwoods «Losers-Argument» deckt (vgl. Lockwood 2018: 718, 719; Republik Österreich 2019c: 149; Deutscher Bundestag 2017a: 135; Deutscher Bundestag 2019b: 15139; Deutscher Bundestag 2019a: 14426). Bei der SVP finden sich dabei vergleichsweise mehr Argumente zur Gegenposition zu angeblich freiheitsfeindlichen Massnahmen und dem gleichzeitigen Appell an die Eigenverantwortung. Die Dominanz solcher Argumente könnte durchaus mit dem neoliberalen Standbein der drei Parteien zu tun haben, wobei bei kosten- und freiheitsbezogenen Argumenten auch populistische Elemente eine Rolle spielen (vgl. Huber 2020: 961, 962; Fischer 2019: 147; HLS (20.03.2017); Belafi 2017: 364-367; Pfahl-Traugher 2019: 6; Küppers 2022: 3; Forchtner 2015: 130; Küppers 2022: 9, 11; Republik Österreich 2015b: 196; Schweizerische Volkspartei 2019b: 14, 15; Deutscher Bundestag 2019b: 15124). Darauffolgend finden sich bei allen Parteien Argumente, welche die Wirkung von Massnahmen bestreiten. Bei der FPÖ und der SVP machen solche Aussagen rund einen Viertel des Argumentariums aus, während es bei der AfD rund 17% sind. Erstere beiden heben zudem oft den Vergleich zu Grosse-mittelten wie den USA und China, und der eigenen Machtlosigkeit dagegen hervor (vgl. Deutscher Bundestag 2019c: 11781; FPÖ 2019: 8; Die Bundesversammlung (02.03.2017)). Erwähnenswert ist zudem die Ansicht der SVP, dass die Abschaltung von «umweltfreundlichen» AKWs unvermeidlich zu einem Import von dreckigerem Kohlestrom führe und somit das Ziel verfehle (vgl. Die Bundesversammlung (01.12.2014); Die Bundesversammlung (09.12.2014)). Weiter lassen sich auch viele Argumente feststellen, welche Bedenken bezüglich lückenloser Stromversorgung und somit der Umsetzbarkeit gewisser Massnahmen, wie dem Atomausstieg, äussern. Dies kann auch an der Kritik

aller Parteien an der Deutschen Energiewende, inklusive Kohleausstieg, gesehen werden (vgl. Die Bundesversammlung (12.03.2013); Die Bundesversammlung (17.03.2016); Deutscher Bundestag 2017a: 134, 135; Deutscher Bundestag 2018b: 4133, 4134; Deutscher Bundestag 2019c: 11762).

Weitere energiepolitischen Funde beziehen sich auf die Ablehnung der Kohlekraft durch die AfD, aufgrund der grossen Kohlereserven in Deutschland (vgl. Our World in Data (o.J.-b)). Grösstenteils wird in den letzten Jahren, wie auch vereinzelt von der atomkraftunterstützenden SVP, argumentiert, dass intermittierende erneuerbare Energien zu Auslandabhängigkeit führen, wobei auch Subventionen dafür abgelehnt werden. Neben der angetönten Unterstützung der FPÖ von erneuerbaren Energien, in einem vergleichsweise Kohle-, Gas- und Erdöl-armen Land wie Österreich, wird dabei klar, dass die inländische Existenz fossiler Energieträger, und somit der Aspekt der Eigenversorgung, starken Einfluss auf die Haltung rechtspopulistischer Parteien dazu und in Fragen über erneuerbare Energien haben kann (vgl. Lockwood 2018: 724; Forchtner et al. 2015: 212, 216; Forchtner 2019: 6; Bundesministerium zitiert nach de.statista.com 2021: 67; WKO zitiert nach de.statista.com 2021: 2; Geologische Bundesanstalt (o.J.); bp (2022); vgl. BMK (o.J.-a); steiermark ORF.at (17.02.2020); SWI (20.06.2022); Lockwood 2018: 724)).

Die Resultate stehen im Einklang mit bisheriger Forschung über rechtspopulistische Parteien, welche zeigt, dass eine grundlegend ablehnende Tendenz gegenüber Massnahmen zur Klimawandelbekämpfung herrscht, sich die Parteien jedoch in vielen konkreteren Punkten voneinander unterscheiden (vgl. Gemenis et al. 2012: 16; Hess et al. 2019: 226, 227; Forchtner et al. 2015: 217; 231-234; Forchtner 2019: 3, 4, 7, 8). Die Befunde dieser Arbeit sollen einen Beitrag an die bisherige Forschung leisten und einen aktuellen Einblick in die sich teilweise wandelnde Haltung dieser Parteien in Klima- und Energiefragen ermöglichen. Hierbei muss auch erwähnt werden, dass die Auswahl der verwendeten Argumentkategorien nicht als absolut betrachtet werden kann und somit nur die Hauptströmungen im Argumentarium der Parteien berücksichtigt werden konnten. Weiter wäre eine Ausweitung der Forschung zur Stellung rechtspopulistischer Parteien zur Klimathematik auf grössere Bereiche wie ganz Westeuropa interessant¹³. Ferner wäre eine Vertiefung und Verständnis des Kontrastes zwischen Klima- und Umweltpolitik relevant, was bereits Forchtner erwähnt (vgl. Forchtner 2019: 6; Forchtner et al. 2015: 204, 205). Auch ein Blick auf den Einfluss der energiepolitischen Implikationen des Ukrainekrieges in den kommenden Jahren auf die Klimapolitik rechtspopulistischer Parteien, wäre sicherlich

¹³ wie es bereits Gemenis et al. 2012 taten; seither hat sich aber womöglich einiges geändert (vgl. Gemenis et al. 2012: 1, 2)

interessant. Dies kann man womöglich bereits bei der vermehrten Unterstützung von Gaskraftwerken durch die FPÖ beobachten (vgl. manfredhaimbuchner.at (26.05.2021)).

7. Quellenverzeichnis

7.1 Literaturverzeichnis

- AfD (2013): Wahlprogramm Alternative für Deutschland. Parteitagsbeschluss vom 14.04.2013.
- AfD (2014): Mut zu Deutschland. Für ein Europa der Vielfalt. Programm der Alternative für Deutschland (AfD) für die Wahl zum Europäischen Parlament am 25. Mai 2014, Erfurt.
- AfD (2016): PROGRAMM FÜR DEUTSCHLAND. Das Grundsatzprogramm der Alternative für Deutschland, Stuttgart.
- AfD (2017): PROGRAMM FÜR DEUTSCHLAND. Wahlprogramm der Alternative für Deutschland für die Wahl zum Deutschen Bundestag am 24. September 2017, Köln.
- AfD (2019): EUROPAWAHLPROGRAMM. AUS LIEBE ZU DEUTSCHLAND FREIHEIT STATT BRÜSSEL. Programm der Alternative für Deutschland für die Wahl zum 9. Europäischen Parlament 2019.
- AfD (2021): Deutschland. Aber normal. Programm der Alternative für Deutschland für die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag, Dresden.
- Anderegg, William R. L.; Prall, James W.; Harold, Jacob; Schneider, Stephen H. (2010): Expert credibility in climate change. In: *Proceedings of the National Academy of Sciences*, Vol. 107(27), S. 12107-12109.
- Apergis, Nicholas; Payne, James E.; Menyah, Kojo; Wolde-Rufael, Yemane (2010): On the causal dynamics between emissions, nuclear energy, renewable energy, and economic growth. In: *Ecological Economics*, Vol. 69(11), S. 2255-2260.
- Bernhard, Laurent (2017): Three Faces of Populism in Current Switzerland: Comparing the Populist Communication of the Swiss People's Party, the Ticino League, and the Geneva Citizens' Movement. In: *Swiss Political Science Review*, Vol. 23(4), S. 509-525.
- Belafi, Matthias (2017): Der Erfolg der FPÖ: Österreichs Parteien- und Regierungssystem unter Druck. In: *Zeitschrift für Politik*, Vol. 64(3), S. 364-383.
- bp (2021a): Statistical Review of World Energy, 70th edition. London, S.38, zitiert nach de.statista.com. URL: <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/41033/umfrage/deutschland-erdgasverbrauch-in-milliarden-kubikmeter/#:~:text=Der%20Konsum%20von%20Erdgas%20in,Energietr%C3%A4gers%20Erd%C3%B6l%20durch%20Erdgas%20wider> (zuletzt besucht am 06.09.2022).

- Bundesministerium (2021): Österreichisches Montan-Handbuch, Bundesministerium Landwirtschaft, Regionen und Tourismus, 95. Jahrgang. Wien, S.67, *zitiert nach* de.statista.com. URL:
<https://de.statista.com/statistik/daten/studie/797247/umfrage/nachgewiesene-erdgasreserven-in-oesterreich/>;
<https://de.statista.com/statistik/daten/studie/797239/umfrage/nachgewiesene-erdoelreserven-in-oesterreich/>
(zuletzt besucht am 05.09.2022).
- Deutscher Bundestag (2017a): Plenarprotokoll 19/2. Stenografischer Bericht. 2. Sitzung. Berlin, Dienstag, den 21. November 2017.
- Deutscher Bundestag (2018a): Plenarprotokoll 19/54. Stenografischer Bericht. 54. Sitzung. Berlin, Mittwoch, den 10. Oktober 2018.
- Deutscher Bundestag (2018b): Plenarprotokoll 19/42. Stenografischer Bericht. 42. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 28. Juni 2018.
- Deutscher Bundestag (2018c): Plenarprotokoll 19/62. Stenografischer Bericht. 62. Sitzung. Berlin, Freitag, den 9. November 2018.
- Deutscher Bundestag (2019a): Plenarprotokoll 19/118. Stenografischer Bericht. 118. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 17. Oktober 2019.
- Deutscher Bundestag (2019b): Plenarprotokoll 19/122. Stenografischer Bericht. 122. Sitzung. Berlin, Freitag, den 25. Oktober 2019.
- Deutscher Bundestag (2019c): Plenarprotokoll 19/98. Stenografischer Bericht. 98. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 9. Mai 2019.
- Deutscher Bundestag (2020a): Plenarprotokoll 19/166. Stenografischer Bericht. 166. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 18. Juni 2020.
- Deutscher Bundestag (2020b): Plenarprotokoll 19/171. Stenografischer Bericht. 171. Sitzung. Berlin, Freitag, den 3. Juli 2020.
- Deutscher Bundestag (2020c): Plenarprotokoll 19/175. Stenografischer Bericht. 175. Sitzung. Berlin, Mittwoch, den 16. September 2020
- Deutscher Bundestag (2021a): Plenarprotokoll 20/9. Stenografischer Bericht. 9. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 16. Dezember 2021.
- Deutscher Bundestag (2021b): Plenarprotokoll 19/203. Stenografischer Bericht. 203. Sitzung. Berlin, Mittwoch, den 13. Januar 2021.
- Deutscher Bundestag (2022a): Plenarprotokoll 20/25. Stenografischer Bericht. 25. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 24. März 2022.
- Fischer, Frank (2019): Knowledge politics and post-truth in climate denial: On the social construction of alternative facts. In: *Critical policy studies*, Vol. 13(2), S. 133-152.

- Forchtner, Bernhard (2015): 4.4 Extrem rechte Parteien im Klimawandel: Ein (kurzer) Blick auf die Schweiz, Österreich und Deutschland. In: *Naturschutz und Rechtsradikalismus – Gegenwärtige Entwicklungen, Probleme, Abgrenzungen und Steuerungsmöglichkeiten*. Bundesamt für Naturschutz, Nr. 394, S. 128-135.
- Forchtner, Bernhard; Christoffer Kolvraa (2015): The Nature of Nationalism: Populist Radical Right Parties on Countryside and Climate. In: *Nature and culture*, Vol. 10(2), S. 199–224.
- Forchtner, Bernhard; Kroneder, Andreas; Wetzel, David (2018): Being skeptical? Exploring far-right climate-change communication in Germany. In: *Environmental Communication*, Vol. 12(5), S. 589-604.
- Forchtner, Bernhard (2019): Climate change and the far right. In: *Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change*, Vol. 10(5), S. 1-11.
- FPÖ (2019): Wahlprogramm Nationalratswahlen 2019. Mit Sicherheit für Österreich: Fair. Sozial. Heimattreu.
- Franzmann, Simon T. (2014). Die Wahlprogrammatik der AfD in vergleichender Perspektive. In: *Mitteilungen des Instituts für Deutsches und Internationales Parteienrecht und Parteienforschung*, Vol. 20, S. 115-124.
- Fraune, Cornelia; Knodt Michèle (2018): Sustainable energy transformations in an age of populism, post-truth politics, and local resistance, In: *Energy Research & Social Science* Vol. 43(1), S. 1-7.
- Gemenis, Kostas; Katsanidou, Alexia; Vasilopoulou, Sofia (2012): The politics of anti-environmentalism: positional issue framing by the European radical right. Presentient an der *Midwest Political Science Association Annual Conference*, 12.-15. April 2012. S. 1-24.
- Grimm, Robert (2015). The rise of the German Eurosceptic party Alternative für Deutschland, between ordoliberal critique and popular anxiety. In: *International Political Science Review*, Vol. 36(3), S. 264-278.
- Hess, David J.; Renner, Madison (2019): Conservative political parties and energy transitions in Europe: Opposition to climate mitigation policies. In: *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, Vol. 104, S. 419-428.
- Huber, Robert A. (2020): The role of populist attitudes in explaining climate change skepticism and support for environmental protection. In: *Environmental Politics* Vol. 29(4), S. 959-982.
- Huber, Robert. A.; Maltby, Tomas; Szulecki, Kacper; Četković, Stefan (2021): Is populism a challenge to European energy and climate policy? Empirical evidence across varieties of populism. In: *Journal of European Public Policy*, Vol. 28(7), S. 998-1017.

- Jylhä, Kristi M.; Hellmer, Kahl (2020). Right-wing populism and climate change denial: The roles of exclusionary and anti-egalitarian preferences, conservative ideology, and antiestablishment attitudes. In: *Analyses of Social Issues and Public Policy*, Vol. 20(1), S. 315-335.
- Kulin, Joakim; Sevä, Ingemar Johansson; Dunlap, Riley E. (2021): Nationalist ideology, rightwing populism, and public views about climate change in Europe. In: *Environmental Politics* Vol. 30(7), S. 1111-1134.
- Küppers, Anne (2022): 'Climate-Soviets,' 'Alarmism,' and 'Eco-Dictatorship': The Framing of Climate Change Scepticism by the Populist Radical Right Alternative for Germany. In: *German Politics* [Zeitschrift noch nicht publiziert], S. 1-21.
- Lockwood, Matthew (2018): Right-wing populism and the climate change agenda: exploring the linkages, In: *Environmental Politics*, Vol. 27(4), S. 712-732.
- Lockwood, Ben; Lockwood, Matthew (2022): How do right-wing populist parties influence climate and renewable energy policies? Evidence from OECD countries. In: *Global Environmental Politics*, Vol. 22(3), S. 1-26.
- Muellner, Nikolaus; Arnold, Nikolaus; Gufler, Klaus; Kromp, Wolfgang; Renneberg, Wolfgang; Liebert, Wolfgang (2021): Nuclear energy - The solution to climate change? In: *Energy Policy*, Vol 155(33), S. 1-10.
- Osička, Jan; Černoč, Filip (2022). European energy politics after Ukraine: The road ahead. In: *Energy Research & Social Science*, Vol. 91, S. 1-6.
- Pfahl-Traughber, Armin (2019): Die AfD und der Rechtsextremismus. Eine Analyse aus politikwissenschaftlicher Perspektive, Springer VS, Wiesbaden.
- Poortinga, Wouter; Spence, Alexa; Whitmarsh, Lorraine; Capstick, Stuart; Pidgeon, Nick F. (2011): Uncertain climate: An investigation into public scepticism about anthropogenic climate change. In: *Global Environmental Change* Vol. 21(3), S. 1015-1024.
- Republik Österreich (2013a): Stenographisches Protokoll. 203. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich, XXIV. Gesetzgebungsperiode, Mittwoch, 22. Mai 2013.
- Republik Österreich (2015a): Stenographisches Protokoll. 85. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich, XXV. Gesetzgebungsperiode, Mittwoch, 8. Juli 2015.
- Republik Österreich (2015b): Stenographisches Protokoll. 96. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich, XXV. Gesetzgebungsperiode, Mittwoch, 14. Oktober 2015.
- Republik Österreich (2015c): Stenographisches Protokoll. 102. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich, XXV. Gesetzgebungsperiode, Donnerstag, 12. November 2015.
- Republik Österreich (2016a): Stenographisches Protokoll. 138. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich, XXV. Gesetzgebungsperiode, Donnerstag, 7. Juli 2016.

- Republik Österreich (2016b): Stenographisches Protokoll. 148. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich, XXV. Gesetzgebungsperiode, Donnerstag, 13. Oktober 2016.
- Republik Österreich (2016c): Stenographisches Protokoll. 150. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich, XXV. Gesetzgebungsperiode, Mittwoch, 9. November 2016.
- Republik Österreich (2017a): Stenographisches Protokoll. 199. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich, XXV. Gesetzgebungsperiode, Donnerstag, 12., und Freitag, 13. Oktober 2017.
- Republik Österreich (2017b): Stenographisches Protokoll. 183. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich, XXV. Gesetzgebungsperiode, Mittwoch, 7. Juni 2017.
- Republik Österreich (2017c): Stenographisches Protokoll. 197. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich, XXV. Gesetzgebungsperiode, Mittwoch, 4. Oktober 2017.
- Republik Österreich (2018a): Stenographisches Protokoll. 41. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich, XXVI. Gesetzgebungsperiode, Donnerstag, 18. Oktober 2018.
- Republik Österreich (2018b): Stenographisches Protokoll. 45. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich, XXVI. Gesetzgebungsperiode, Donnerstag, 25. Oktober 2018.
- Republik Österreich (2018c): Stenographisches Protokoll. 15. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich, XXVI. Gesetzgebungsperiode, Mittwoch, 21. März 2018.
- Republik Österreich (2018d): Stenographisches Protokoll. 19. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich, XXVI. Gesetzgebungsperiode, Dienstag, 17., Mittwoch, 18., und Donnerstag, 19. April 2018.
- Republik Österreich (2019a): PLENARSITZUNG DES NATIONALRATES
STENOGRAPHISCHES PROTOKOLL. 6. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich, Mittwoch, 11. Dezember 2019, XXVII. Gesetzgebungsperiode.
- Republik Österreich (2019b): PLENARSITZUNG DES NATIONALRATES
STENOGRAPHISCHES PROTOKOLL. 89. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich, Mittwoch, 25. September 2019, XXVI. Gesetzgebungsperiode.
- Republik Österreich (2019c): PLENARSITZUNG DES NATIONALRATES
STENOGRAPHISCHES PROTOKOLL. 68. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich, Donnerstag, 28. März 2019, XXVI. Gesetzgebungsperiode.
- Republik Österreich (2019d): PLENARSITZUNG DES NATIONALRATES
STENOGRAPHISCHES PROTOKOLL. 74. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich, Donnerstag, 15. Mai 2019, XXVI. Gesetzgebungsperiode.
- Republik Österreich (2020a): PLENARSITZUNG DES NATIONALRATES
STENOGRAPHISCHES PROTOKOLL. 32. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich, Dienstag, 26., Mittwoch, 27., Donnerstag, 28., und Freitag, 29. Mai 2020, XXVII. Gesetzgebungsperiode.

- Schweizerische Volkspartei (2015): SVP – die Partei für die Schweiz. PARTEIPROGRAMM 2015 BIS 2019.
- Schweizerische Volkspartei (2019a): Arbeitsplätze in der Schweiz in Gefahr - Wie Linke und Nette die Schweiz kaputt machen. Kurzpositionspapier der Schweizerischen Volkspartei.
- Schweizerische Volkspartei (2019b): Stopp dem links-grünen Raubzug auf den Mittelstand. Positionspapier der Schweizerischen Volkspartei.
- Schweizerische Volkspartei (2020a): Für eine sichere und einheimische Energieproduktion. Positionspapier der Schweizerischen Volkspartei zur Sicherung der Elektrizitätsversorgung.
- Schweizerische Volkspartei (2020b): Für ein Klima der Vernunft. Positionspapier der Schweizerischen Volkspartei zur Umwelt- und Energiepolitik.
- Schweizerische Volkspartei (2021a): Die Schmarotzer-Politik der links-grünen Städte, Positionspapier der Schweizerischen Volkspartei zum Stadt-Land-Graben in der Schweiz, Bern.
- Schweizerische Volkspartei (2021b): Wirtschaftspolitisches Grundsatzpapier. Grundzüge einer erfolgreichen Schweizer Wirtschaftspolitik, Bern.
- Schweizerische Volkspartei (2021c): Für eine sichere, umweltfreundliche und bezahlbare Energieversorgung. Positionspapier der Schweizerischen Volkspartei für eine vernünftige Energiepolitik mit klimafreundlicher Kern- und Wasserkraft sowie marktfähigen Erneuerbaren.
- Stephan, Gunter; Imboden, Damian (1995): Laissez-faire, Kooperation oder Alleingang: Klimapolitik in der Schweiz. In: *Schweizer Zeitschrift für Volkswirtschaft und Statistik*, Vol. 131(2), S. 203-226.
- Van Rensburg, Willem (2015): Climate change scepticism: A conceptual re-evaluation. In: *Sage Open*, Vol. 5(2), S. 1-13.
- Vihma, Antto; Reischl, Gunilla; Andersen, Astrid Nonbo (2021): A climate backlash: comparing populist parties' climate policies in Denmark, Finland, and Sweden. In: *The Journal of Environment & Development*, Vol. 30(3), S.219-239.
- Volken, Andrea; Burst, Tobias; Krause, Werner; Lehmann, Pola; Matthieß, Theres; Regel, Sven; Weßels, Bernhard; Zehnter, Lisa (2021a): The Manifesto Project Dataset - Codebook. Manifesto Project (MRG / CMP / MARPOR). Version 2021a. Berlin: Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB).
- Voorpostel, Marieke; Kuhn, Ursina; Monsch, Gian-Andrea (2020): (When) Do Critical Life Events Push People to the Populist Radical Right? Support for the Swiss People's Party Following Relationship Dissolution, Unemployment or a Health Crisis. In: *Swiss Journal of Sociology*, Vol. 46(3), S. 515-533.

- Whitmarsh, Lorraine (2005): A study of public understanding of and response to climate change in the South of England (Doctoral dissertation). University of Bath, Bath.
- Winkler, Jürgen R. (2006): Parteien und Parteiensysteme. In: *Vergleichende Regierungslehre*, 2. Auflage, S. 181-201. VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- WKO (2021): Branchenreport Mineralöl 2020/21, Wirtschaftskammern Österreichs. Fachverband der Mineralölindustrie. Wien, S.2, *zitiert nach* de.statista.com. URL: <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/796838/umfrage/erdgasverbrauch-in-oesterreich/#:~:text=Erdgasverbrauch%20in%20%C3%96sterreich%20bis%202020&text=Die%20Statistik%20veranschaulicht%20den%20Erdgasverbrauch,99%20Milliarden%20Kubikmeter%20Erdgas%20verbraucht> (zuletzt besucht am 05.09.2022).
- Wellmer, Friedrich-Wilhelm (2014): Wie lange reichen unsere Rohstoffvorräte? – Was sind Reserven und Ressourcen?. In: *uwf UmweltWirtschaftsForum*, Vol. 22(2-3), S. 125-132.

7.2 Internetquellen

- Anfrage an den Bundeskanzler (25.04.2013): 14552/J XXIV.GP. Anfrage des Abgeordneten Kickl und weiterer Abgeordneter an den Bundeskanzler betreffend klimatische Veränderungen – Wo bleibt die Erderwärmung? URL: https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/J/J_14552/fnameorig_301649.html (zuletzt besucht am 11.09.2022).
- Anfrage an den Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (24.02.2016): 8368/J XXV.GP. Anfrage des Abgeordneten Wolfgang Zanger und weiterer Abgeordneter an den Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft betreffend die Verwendung der Einnahmen aufgrund des Emissionszertifikategesetzes (EZG 2011). URL: https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/J/J_08368/fnameorig_509309.html (zuletzt besucht am 11.09.2022).
- BAFU (21.08.2018): Schweizerische Eidgenossenschaft. Bundesamt für Umwelt. Das Übereinkommen von Paris. URL: <https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/klima/fachinformationen/klima--internationales/das-uebereinkommen-von-paris.html> (zuletzt besucht am 03.09.2022).
- BFE (31.08.2021): Schweizerische Eidgenossenschaft. Bundesamt für Energie. 76 Prozent des Stroms aus Schweizer Steckdosen stammten 2020 aus erneuerbaren Energien. URL: <https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-84908.html> (zuletzt besucht am 09.09.2022).

BMK (o.J.-a): Österreichisches Bundesministerium Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie. Kohle. URL:
<https://www.bmk.gv.at/themen/energie/energieversorgung/kohle.html#:~:text=Rund%209%20Prozent%20des%20%C3%B6sterreichischen,besteht%20keine%20heimische%20Kohlef%C3%B6rderung%20mehr>
(zuletzt besucht am 05.09.2022).

BMK (o.J.-b): Österreichisches Bundesministerium Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie. Ziel 13: Massnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen. URL:
https://www.bmk.gv.at/ministerium/ziele_agenda2030/13.html#:~:text=Ziele%20der%20%C3%B6sterreichischen%20Klima%2D%20und%20Energiestrategie%3A&text=Bis%202030%20soll%20der%20Anteil,72%20Prozent%20aus%20erneuerbaren%20Quellen
(zuletzt besucht am 03.09.2022).

BMUV (01.02.2017): Bundesministerium für Umwelt Naturschutz nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz. Aktionsprogramm Klimaschutz. URL:
<https://www.bmuv.de/themen/klimaschutz-anpassung/klimaschutz/nationale-klimapolitik/aktionsprogramm-klimaschutz#:~:text=Das%20Bundeskabine%20hat%20am%203,Ziel%20aller%20Bundesregierungen%20seit%202002>
(zuletzt besucht am 03.09.2022).

BMUV (18.08.2021): Bundesministerium für Umwelt Naturschutz nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz. Fragen und Antworten zum Kohleausstieg in Deutschland. URL:
<https://www.bmuv.de/themen/klimaschutz-anpassung/klimaschutz/nationale-klimapolitik/fragen-und-antworten-zum-kohleausstieg-in-deutschland>
(zuletzt besucht am 03.09.2022).

bpb (06.01.2017): Bundeszentrale für politische Bildung: FPÖ: Von der Alt-Nazi-Partei zum Prototyp des europäischen Rechtspopulismus. URL:
<https://www.bpb.de/themen/parteien/rechtspopulismus/239915/fpoe-von-der-alt-nazi-partei-zum-prototyp-des-europaeischen-rechtspopulismus/>
(zuletzt besucht am 05.09.2022).

bpb (16.10.2020): Parteien in Deutschland. Etappen der Parteigeschichte der AfD. URL:
<https://www.bpb.de/themen/parteien/parteien-in-deutschland/afd/273130/etappen-der-partiegeschichte-der-afd/>
(zuletzt besucht am 06.09.2022).

Britannica (o.J.): collective action problem. URL:
<https://www.britannica.com/topic/collective-action-problem-1917157>
(zuletzt besucht am 01.09.2022).

Bundesamt für Verfassungsschutz (o.J.): Bundesamt für Verfassungsschutz obsiegt vor Verwaltungsgericht Köln gegen die AfD. URL:
<https://www.verfassungsschutz.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2022/pressemitteilung-2022-1-afd.html>
(zuletzt besucht am 06.09.2022).

- Bundeskanzleramt (o.J.): Regierungen seit 1945. URL: <https://www.bundeskanzleramt.gv.at/bundeskanzleramt/geschichte/regierungen-seit-1945.html>
(zuletzt besucht am 05.09.2022).
- BVEG (21.04.2022): Erdölförderung in Deutschland. URL: <https://www.bveg.de/die-branche/erdgas-und-erdoel-in-deutschland/erdoel-in-deutschland/>
(zuletzt besucht am 06.09.2022).
- BZ (09.09.2021): SVP fordert neue Kantonshauptstädte und «Ausgemeindungen». URL: <https://www.bernerzeitung.ch/svp-fordert-neue-kantonshauptstaedte-und-ausgemeindungen-275846066541>
(zuletzt besucht am 03.09.2022).
- Cambridge Dictionary (o.J.): Meaning of laissez-faire in English. URL: <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/laissez-faire>
(zuletzt besucht am 19.09.2022).
- Der Bundeswahlleiter (2022): Bundestagswahl 2021. Ergebnisse. URL: <https://www.bundeswahlleiter.de/bundestagswahlen/2021/ergebnisse.html>
(zuletzt besucht am 06.09.2022).
- Deutscher Bundestag (o.J.): Sitzverteilung des 20. Deutschen Bundestags. URL: https://www.bundestag.de/parlament/plenum/sitzverteilung_20wp
(zuletzt besucht am 02.09.2022).
- Deutscher Bundestag (26.10.2021): Datenhandbuch (DHB). 1.20 Dauer der Wahlperioden. URL: https://www.bundestag.de/resource/blob/196116/dc6a0db9340ebf85ac70da3846e4d61a/Kapitel_01_20_Dauer_der_Wahlperioden-data.pdf
(zuletzt besucht am 08.09.2022).
- Die Bundesregierung (o.J.): Kohleausstieg und Strukturstärkung. Von der Kohle hin zur Zukunft. URL: <https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/klimaschutz/kohleausstieg-1664496>
(zuletzt besucht am 06.09.2022).
- Die Bundesversammlung (o.J.): Das Schweizer Parlament. Die Sitzordnung im Nationalrat. URL: <https://www.parlament.ch/de/organe/nationalrat/sitzordnung-nr>
(zuletzt besucht am 02.09.2022).
- Die Bundesversammlung (04.03.2013): Das Schweizer Parlament. Amtliches Bulletin. 12.044. Aarhus-Konvention. Genehmigung. Volksinitiative. URL: <https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=24018>
(zuletzt besucht am 17.09.2022).

Die Bundesversammlung (12.03.2013): Das Schweizer Parlament. Amtliches Bulletin. 12.064. Neue Arbeitsplätze dank erneuerbaren Energien (Cleantech-Initiative). Volksinitiative. URL: <https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=27986> (zuletzt besucht am 09.09.2022).

Die Bundesversammlung (04.06.2013): Das Schweizer Parlament. Amtliches Bulletin. 12.016. Volksinitiative "für den öffentlichen Verkehr" und Finanzierung und Ausbau der Eisenbahninfrastruktur. URL: <https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=27730> (zuletzt besucht am 09.09.2022).

Die Bundesversammlung (17.09.2013): Das Schweizer Parlament. Amtliches Bulletin. 11.4164. Motion Binder Max. Errichten eines Waldklimafonds. URL: <https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=28049> (zuletzt besucht am 13.09.2022).

Die Bundesversammlung (11.09.2014): Das Schweizer Parlament. Amtliches Bulletin. 12.4262. Motion Reimann Lukas. Kein Fracking. Zum Schutz des Bodensee-Trinkwassers sowie von Flora und Fauna. URL: <https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=30438> (zuletzt besucht am 14.09.2022).

Die Bundesversammlung (25.09.2014): Das Schweizer Parlament. Amtliches Bulletin. 13.095. Energie- statt Mehrwertsteuer. Volksinitiative. URL: <https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=28513> (zuletzt besucht am 09.09.2022).

Die Bundesversammlung (01.12.2014): Das Schweizer Parlament. Amtliches Bulletin. 13.074. Energiestrategie 2050, erstes Massnahmenpaket. Für den geordneten Ausstieg aus der Atomenergie (Atomausstiegs-Initiative). Volksinitiative. URL: <https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=32176> (zuletzt besucht am 09.09.2022).

Die Bundesversammlung (02.12.2014): Das Schweizer Parlament. Amtliches Bulletin. 13.074. Energiestrategie 2050, erstes Massnahmenpaket. Für den geordneten Ausstieg aus der Atomenergie (Atomausstiegs-Initiative). Volksinitiative. URL: <https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=32237> (zuletzt besucht am 14.09.2022).

Die Bundesversammlung (09.12.2014): Das Schweizer Parlament. Amtliches Bulletin. 13.074. Energiestrategie 2050, erstes Massnahmenpaket. Für den geordneten Ausstieg aus der Atomenergie (Atomausstiegs-Initiative). Volksinitiative. URL: <https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=32140> (zuletzt besucht am 11.09.2022).

- Die Bundesversammlung (16.09.2015): Das Schweizer Parlament. Amtliches Bulletin.
14.046. Bundesgesetz über den Wald. Änderung. URL:
<https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=35994>
(zuletzt besucht am 14.09.2022).
- Die Bundesversammlung (02.03.2016): Das Schweizer Parlament. Amtliches Bulletin.
13.074. Energiestrategie 2050, erstes Massnahmenpaket. Für den geordneten Ausstieg aus der Atomenergie (Atomausstiegs-Initiative). Volksinitiative. URL:
<https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=36644>
(zuletzt besucht am 14.09.2022).
- Die Bundesversammlung (17.03.2016): Das Schweizer Parlament. Amtliches Bulletin.
14.026. Für eine sichere und wirtschaftliche Stromversorgung (Stromeffizienz-Initiative). Volksinitiative. URL: <https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=36977>
(zuletzt besucht am 09.09.2022).
- Die Bundesversammlung (02.03.2017): Das Schweizer Parlament. Amtliches Bulletin.
16.083. Klimaübereinkommen von Paris. Genehmigung. URL:
<https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=39315>
(zuletzt besucht am 09.09.2022).
- Die Bundesversammlung (29.05.2017): Das Schweizer Parlament. Amtliches Bulletin.
16.035. Um- und Ausbau der Stromnetze. Bundesgesetz. Genehmigung. URL:
<https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=40157>
(zuletzt besucht am 14.09.2022).
- Die Bundesversammlung (03.12.2018a): Das Schweizer Parlament. Amtliches Bulletin.
17.071. Totalrevision des CO₂-Gesetzes nach 2020. URL:
<https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=44853>
(zuletzt besucht am 08.09.2022)
- Die Bundesversammlung (03.12.2018b): Das Schweizer Parlament. Amtliches Bulletin.
17.073. Abkommen zwischen der Schweiz und der EU über die Verknüpfung der Emissionshandelssysteme. Genehmigung und Umsetzung (Änderung des CO₂-Gesetzes). URL
<https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=44849>
(zuletzt besucht am 09.09.2022).
- Die Bundesversammlung (11.03.2019): Das Schweizer Parlament. Amtliches Bulletin.
19.3000. Postulat KVF-NR. Nichtfossilen Verkehrsträgern im öffentlichen Verkehr auf Strassen zum Durchbruch verhelfen. URL:
<https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=45533>
(zuletzt besucht am 11.09.2022).

Die Bundesversammlung (09.06.2020): Das Schweizer Parlament. Amtliches Bulletin. 17.071. Totalrevision des CO₂-Gesetzes nach 2020. URL: <https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=49175> (zuletzt besucht am 08.09.2022).

Die Bundesversammlung (10.06.2020): Das Schweizer Parlament. Amtliches Bulletin. 17.071. Totalrevision des CO₂-Gesetzes nach 2020. URL: <https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=49184> (zuletzt besucht am 09.09.2022).

Die Bundesversammlung (20.09.2021): Das Schweizer Parlament. Amtliches Bulletin. 19.443. Parlamentarische Initiative Girod Bastien. Erneuerbare Energien einheitlich fördern. Einmalvergütung auch für Biogas, Kleinwasserkraft, Wind und Geothermie. URL: <https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=54021> (zuletzt besucht am 09.09.2022).

Die Bundesversammlung (02.03.2022): Das Schweizer Parlament. Amtliches Bulletin. 21.055. Für ein gesundes Klima (Gletscher-Initiative). Volksinitiative und direkter Gegenentwurf. URL: <https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=55907> (zuletzt besucht am 17.09.2022).

eia (o.J.): U.S. Energy Information Administration. Glossary: Intermittent. URL: <https://www.eia.gov/tools/glossary/index.php> (zuletzt besucht: 18.09.2022).

Einschliessungsantrag (17.06.2021): 1770/A(E) XXVII. GP. Einschliessungsantrag der Abgeordneten KO Kickl, Rauch, Dr. Fürst, Angerer und weiterer Abgeordneter betreffend Klimaschutz ohne Bevormundung. URL: https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/A/A_01770/fnameorig_984381.html (zuletzt besucht am 09.09.2022).

Geologische Bundesanstalt (o.J.): Erdöl und Erdgas in Österreich. URL: <https://www.geologie.ac.at/forschung-entwicklung/kartierung-landesaufnahme/energie/erdoel-und-erdgas> (zuletzt besucht am 05.09.2022).

Global 2000 (19.09.2019): Wahlprogramm-Check, Wie klimafit sind die Parteien in Österreich. URL: <https://www.global2000.at/publikationen/wahlprogramm-check#fpoe> (zuletzt besucht 15.09.2022).

HLS (20.03.2017): Historisches Lexikon der Schweiz. Schweizerische Volkspartei (SVP). URL: <https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/017389/2017-03-20/> (zuletzt besucht am 03.09.2022).

ipcc (o.J.): About the IPCC. URL: <https://www.ipcc.ch/about/>
(zuletzt besucht am 18.09.2022).

Luzerner Zeitung (25.03.2022): Brisanter Vorschlag: Im Namen der Versorgungssicherheit sollen die 15 Wasserkraftprojekte ins Gesetz. URL: <https://www.luzernerzeitung.ch/wirtschaft/energiepolitik-brisanter-vorschlag-im-namen-der-versorgungssicherheit-sollen-die-15-wasserkraftprojekte-ins-gesetz-ld.2266715?reduced=true>
(zuletzt besucht 11.09.2022).

manfredhaimbuchner.at (26.05.2021): Energie und Wirtschaft – Mit Hausverstand in die Zukunft. URL: <https://www.fpoe-ooe.at/energie-und-wirtschaft-mit-hausverstand-in-die-zukunft/>
(zuletzt besucht 11.09.2022).

manifesto project (o.J.): About. URL: <https://manifesto-project.wzb.eu/information/documents/information>
(zuletzt besucht am 07.09.2022).

NZZ (09.09.2021): Die SVP führt ihren Kampf gegen die linken Städte fort – ebenso aggressiv wie kreativ. URL: <https://www.nzz.ch/schweiz/svp-zahlen-zum-stand-land-konflikt-ld.1644315>
(zuletzt besucht am 04.09.2022).

oesterreichs energie (o.J.): Erneuerbares Österreich: so funktioniert unser Stromsystem. URL: <https://oesterreichsenergie.at/unser-strom/erneuerbares-oesterreich>
(letzter Zugriff: 09.05.2022).

OTS (01.12.2017): WWF an Koalition: Umwelt- und Energieprogramm deutlich nachbessern. URL: https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20171201_OTS0212/wwf-an-koalition-umwelt-und-energieprogramm-deutlich-nachbessern
(zuletzt besucht am 15.09.2022).

Our World in Data (o.J.-a): Our World in Data. Gas – Proved reserves. URL: <https://ourworldindata.org/grapher/natural-gas-proved-reserves?tab=table®ion=Europe>
(zuletzt besucht am 06.09.2022).

Our World in Data (o.J.-b): Our World in Data. Coal – Reserves. URL: <https://ourworldindata.org/grapher/coal-proved-reserves?tab=table>
(zuletzt besucht am 06.09.2022).

Republik Österreich (07.06.2019): Rechte, Finanzierung und Organisation der Klubs. URL: <https://www.parlament.gv.at/PERK/PK/PK/ParlamentarischeRechtederKlubs/index.shtml>
(zuletzt besucht am 05.09.2022).

Republik Österreich (10.01.2020): Nationalrat. Plenarsitzungen des Nationalrates. URL: <https://www.parlament.gv.at/PERK/NRBRBV/NR/PLNR/index.shtml>
(zuletzt besucht am 06.09.2022).

Republik Österreich (26.02.2020): Parlamentarische Klubs. URL:

<https://www.parlament.gv.at/PERK/PK/PK/>

(zuletzt besucht am 05.09.2022).

Republik Österreich (23.02.2022): 141/NRSITZ Sitzung des Nationalrates – Vorläufiges Stenographisches Protokoll. TOP 16 Änderungen im Umweltförderungsgesetz.

Walter Rauch. URL:

https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/NRSITZ/NRSITZ_00141/index.shtml#tab-VorlaeufigesSten.Protokoll

(zuletzt besucht am 11.09.2022).

Republik Österreich (23.03.2022): 147/NRSITZ Sitzung des Nationalrates – Vorläufiges Stenographisches Protokoll. TOP 1-5 Energiekosten: 150 € Teuerungsausgleich pro Haushalt. Axel Kassegger. URL:

https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/NRSITZ/NRSITZ_00147/index.shtml#tab-VorlaeufigesSten.Protokoll

(zuletzt besucht am 11.09.2022).

Republik Österreich (29.08.2022): Ing. Norbert Hofer. Dritter Präsident des Nationalrates Ing.

Norbert Hofer. URL: https://www.parlament.gv.at/WWER/PAD_35521/index.shtml

(zuletzt besucht am 05.09.2022).

Republik Österreich (10.07.2022): Sitzplan des Nationalrates. URL:

<https://www.parlament.gv.at/WWER/NR/SITZPLANNR/index.shtml>

(zuletzt besucht am 02.09.2022).

steiermark ORF.at (17.02.2020): Wirtschaft, Kraftwerk Mellbach: Innovation statt Kohle.

URL: <https://steiermark.orf.at/stories/3035021/>

(zuletzt besucht am 05.09.2022).

SWI (13.05.2012): swissinfo.ch. Erfolglose Suche nach Schwarzem Gold. URL:

https://www.swissinfo.ch/ger/erdoel-in-der-schweiz_erfolglose-suche-nach-schwarzem-gold/32666928

(zuletzt besucht am 05.09.2022).

SWI (31.05.2021): swissinfo.ch. Nach Ibiza-Skandal: Ex-FPÖ-Chef Strache ab 6. Juli vor

Gericht. URL: <https://www.swissinfo.ch/ger/alle-news-in-kuerze/nach-ibiza-skandal--ex-fpoe-chef-strache-ab-6--juli-vor-gericht/46665728>

(zuletzt besucht am 05.09.2022).

SWI (20.06.2022): Österreich will abgeschaltetes Kohlekraftwerk reaktivieren. URL:

<https://www.swissinfo.ch/ger/alle-news-in-kuerze/oesterreich-will-abgeschaltetes-kohlekraftwerk-reaktivieren/47687112>

(zuletzt besucht am 05.09.2022).

swiss votes (o.J): Abstimmungen, CO2-Gesetz. URL: <https://swissvotes.ch/vote/644.00>

(zuletzt besucht 25.03.2022).

- Tagesanzeiger (06.06.2022): Die Schweiz sucht im Ausland Erdgas – dabei gibt es hier enorme Vorkommen. URL: https://www.tagesanzeiger.ch/die-schweiz-sucht-import-gas-dabei-gibt-es-hier-grosse-vorkommen-976239340508?idp=OneLog&new_user=yes
(zuletzt besucht am 05.09.2022).
- tagesschau (03.11.2021): Energiewende in Deutschland. Der Kohleausstieg im Turboverfahren?. URL: <https://www.tagesschau.de/wirtschaft/deutschland-kohlehilfen-beratungen-101.html>
(zuletzt besucht am 06.09.2022).
- tagesschau (09.08.2022): Ausgerechnet Kohle. URL: <https://www.tagesschau.de/inland/kohle-comeback-deutschland-101.html>
(zuletzt besucht am 03.09.2022).
- tagesschau (29.08.2022): Energiekrise in Deutschland. Kohlekraftwerk Heyden 4 wieder am Netz. URL: <https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/steinkohle-kraftwerk-heyden-netz-101.html>
(zuletzt besucht am 06.09.2022).
- UVEK (o.J): Schweizerische Eidgenossenschaft. Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation. Energiestrategie 2050. URL: <https://www.uvek.admin.ch/uvek/de/home/energie/energiestrategie-2050.html>
(zuletzt besucht am 03.09.2022).
- Verband der Schweizerischen Gasindustrie (o.J.): 4. Erdgas in der Schweiz. URL: <https://gazenergie.ch/de/wissen/detail/knowledge-topic/4-erdgas-in-der-schweiz/>
(zuletzt besucht am 05.09.2022).
- WEC (o.J.) World Energy Council Switzerland. Kohle, Entwicklung: <https://www.worldenergy.ch/seiten/publikationen/wec-switzerland/energiestatistik-schweiz/energietraeger/kohle/?oid=135&lang=de>
(zuletzt besucht am 05.09.2022).
- zdfheute (08.05.2022): Energiesicherheit in Deutschland. Gibt es ein Comeback der Kohle?. URL: <https://www.zdf.de/nachrichten/wirtschaft/kohlekraft-gas-energie-strom-russland-100.html>
(zuletzt besucht am 06.09.2022).

8. Abbildungsverzeichnis

8.1 Grafikverzeichnis

Grafik 1; Anordnung aller dargelegten Argumente gegen klima- oder energiepolitische Massnahmen im Rahmen der Analyse der SVP	36
Grafik 2; Zeitliche relative Veränderung des Argumentariums gegen klima- oder energiepolitische Massnahmen im Rahmen der Analyse der SVP	42
Grafik 3; Anordnung aller dargelegten Argumente gegen klima- oder energiepolitische Massnahmen im Rahmen der Analyse der FPÖ	44
Grafik 4; Vergleich der beiden Argumentarien für und gegen klimapolitische Massnahmen der FPÖ über den untersuchten Zeitrahmen	48
Grafik 5; Zeitliche relative Veränderung des Argumentariums der FPÖ gegen klima- und energiepolitische Massnahmen	49
Grafik 6; Anordnung aller dargelegten Argumente gegen klima- oder energiepolitische Massnahmen im Rahmen der Analyse der AfD	52
Grafik 7; Zeitliche relative Veränderung des Argumentariums der AfD gegen klima- und energiepolitische Massnahmen	56
Grafik 8; Relativer Vergleich positiver und negativer Erwähnungen konventioneller Stromerzeugungsformen der SVP, FPÖ und AfD	63
Grafik 9; Vergleich der absoluten Anzahl Erwähnungen für die Förderung einer bestimmten Massnahme verglichen zwischen SVP, FPÖ AfD	66

8.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1; relativer Vergleich klimaskeptischer Äusserungen zum gesamten Argumentarium gegen klima- und energiepolitische Massnahmen im Rahmen der Analyse der SVP	35
Tabelle 2; relativer Vergleich klimaskeptischer Äusserungen zum gesamten Argumentarium gegen klima- und energiepolitische Massnahmen im Rahmen der Analyse der FPÖ	43
Tabelle 3; relativer Vergleich klimaskeptischer Äusserungen zum gesamten Argumentarium gegen klima- und energiepolitische Massnahmen im Rahmen der Analyse der AfD	51

Tabelle 4; Überblick des prozentualen Anteils des Klimaskepsis am Argumentarium gegen klima- und energiepolitische Massnahmen der SVP, FPÖ und AfD 57

Tabelle 5; Prozentuale Anteile der Theorieblöcke am Argumentarium gegen klima- und energiepolitische Massnahmen der SVP, FPÖ und AfD 58

9. Materialienverzeichnis

bp (2022): Statistical Review of World Energy – all data, 1965-2021. Bp Statistical Review of World Energy 2022, 71st edition. Excel Datei. Zugriff zum Excel Dokument unter bp.com. URL: <https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy/downloads.html> (zuletzt besucht am 05.09.2022).

Anhang

Für weitere Auskunft über die Arbeit kann zudem der Autor kontaktiert werden.
E-Mail: schmitter.simon@bluewin.ch

I Zusätzliche Grafiken

Entwicklung der Haltung der FPÖ zu konventionellen Energieerzeugungsformen:

Entwicklung der Haltung der AfD zu konventionellen Energieerzeugungsformen:

Haltung der drei Parteien zu erneuerbaren Energien bezogen auf die energetische Abhängigkeit vom Ausland:

II Bemerkungen zu den einzelnen (Unter-)Kategorien

Die Kategorien wurden mehrheitlich direkt aus der Theoriegebildet und auch entsprechend angeordnet. Zu einigen (Unter-)Kategorien gibt es trotzdem Bemerkungen zu machen: Diese werden hier entsprechen der Auflistung der Argumente, von oben nach unten vorgenommen.

Leugnung der menschlichen Rolle im Klimawandels:

In der dieser Unterkategorie wurden auch Argumente eingeteilt, wenn die Auswirkungen des Menschen auf das Klima kleingeredet wurden oder der Einfluss als klein bezeichnet wurde.

Priorisierung Markt und Wettbewerb

In der Unterkategorie *Vorrang ökonomischer und liberaler Interessen* wurden 4 weitere Klassifizierungen vorgenommen, welche Argumenttypen adressieren, welche in dieser Form oft vorgekommen sind. In der generellen Literatur wird die erste dieser 4 Unterkategorien nicht explizit erwähnt, wobei aber Forschung zu SVP und zur AfD Resultate in diese Richtung finden konnte (vgl. Forchtner 2015: 130, 133; Hess et al. 2019: 422).

Kostenvermeidung

Diese Unterkategorie ist relativ breit definiert, da dort alle Argumente eingeteilt wurden, welche auf finanzielle Belastungen für die Wirtschaft, die BürgerInnen oder auch für einzelne Einkommensklassen durch die Massnahmen verweisen.

Ablehnung von Top-down Politik und internationaler Zusammenarbeit

In der Unterkategorie *Gefährdung der nationalen Souveränität durch internationale Zusammenarbeit* und dem dazugehörigen Argumenttyp geht es weniger um die Folgen von Massnahmen, sondern vielmehr um die negativen Folgen einer Zusammenarbeit und der grundsätzlichen Ablehnung von Vorgaben der internationalen «Klimaelite». Argumente gegen die Kosten oder Verbote als Folgen der durch die

Zusammenarbeit gemeinsam beschlossenen Ziele werden nicht in diese Kategorie eingeteilt, da diese auch durch nationale Politik entstehen könnten. Zudem geht es hier explizit um eine Ablehnung von internationalen Top-down Vorgaben. Nationale Politik könnte oft auch als Top-down bezeichnet werden, wobei aber jede Massnahme betroffen wäre, welche PolitikerInnen für das Volk beschliessen würden.

Störend für Landschaft und Kulturland / Schutz der nationalen Kulturlandschaft

Diese beiden Unterkategorien, welche sich zusammen in der Kategorie *Vorrang der Landschaftsästhetik und Umweltanliegen* befinden, drehen sich beide um den Schutz des Kulturlandes. Wenn bei der ersten Unterkategorie Massnahmen als stören für das Kulturland bezeichnet werden, impliziere ich damit auch die zweite Unterkategorie, welche alle Argumente, welche den Schutz der nationalen Kulturlandschaft fordern, zusammenfasst. Nur wenn bei ersterer Unterkategorie die Zerstörung des Landschaftsbildes moniert wird, rechne ich dies der anderen Unterkategorie nicht an.

Gegenargument - Störend für Landschaft und Kulturland

Dieses Gegenargument-Kategorie bezieht sich auf Argumentationen, welche beklagen, der Ausbau von erneuerbaren Energien werde aus Landschafts-, Umwelt- oder Tierschutzgründen verhindert. Somit stellt dies auch ein Gegenargument zur Unterkategorie *Verhinderung von Schaden an Menschen und Umwelt* dar, da bei letzterer energiepolitische Massnahmen aufgrund von Tier- oder Umweltschutz abgelehnt werden. Zu potentieller Gefährdung der menschlichen Gesundheit durch erneuerbare Energien fand ich in der bisherigen Forschung dazu nur bei Küppers, betreffend der Haltung der AfD in Klima- und Energiefragen, Befunde (vgl. Küppers 2022: 9).

Schutz der heimischen Natur

Bei dieser Unterkategorie wurden nur nationale Bemühungen berücksichtigt. Ein Argument kann dabei auch «Klimaschutz» durch nationale Massnahmen fordern oder auf der anderen Seite den Umweltschutz fördern, aber Klimaschutz ablehnen.

Verhinderung von Schaden an Menschen und Umwelt

Im Falle eines Arguments gegen Windräder aufgrund von Umwelt- und Tierschutzanliegen, wird es in die Unterkategorie *Schutz der heimischen Natur* wie auch in diese Unterkategorie klassifiziert.

Bedenken zur Wirkung einer Massnahme

Innerhalb dieser Unterkategorie habe ich separat klassifiziert, wenn das eigene Land, oder ganz Europa, explizit als «zu klein, um Massnahmen zu ergreifen» hingestellt wird (was oben nicht dargestellt ist).

III Genaues Vorgehen: Vergleichenden Analyse

Aus Replikationsgründen wird das Vorgehen bei der Vergleichenden Analyse an dieser Stelle vollständig erläutert.

Dokumente generell

Wie erwähnt fokussierte ich mich hauptsächlich auf die Parlamentsdebatten der grossen Kammer der Länder dieser drei Parteien. In der Schweiz sind das konkret die *Amtlichen Bulletins* der Nationalrats-sitzungen, welche über die offizielle Webseite der Schweizerischen Bundesversammlung für die Sitzungen einzelner Verhandlungsgegenstände abrufbar sind. In Österreich betrifft das die *Stenografischen Protokolle* der verschiedenen Nationalratssitzungen, welche ebenfalls über die offizielle Webseite der

Republik Österreich abgerufen werden können. Die Protokolle beziehen sich hier aber nicht auf einzelne Diskussionsthemen, sondern auf ganze Plenarsitzungen, in denen üblicherweise mehrere Verhandlungsgegenstände verschiedener Themenbereiche besprochen werden (siehe: Republik Österreich (10.01.2020)). Dasselbe wurde in Deutschland mit den *Plenarprotokollen* des Deutschen Bundestags gemacht. Gleich wie in Österreich konnte hier nicht zwischen einzelnen Verhandlungsgegenständen unterschieden werden. Somit wurden auch hier Protokolle ganzer Sitzungstage herangezogen. Zugriff zu diesen erhält man auf der offiziellen Webseite des Deutschen Bundestags, bzw. dem Dokumentations- und Informationssystem für Parlamentsmaterialien (DIP). Mit den Suchfiltern [**Klima***], [**erneuerbare* Energie***], sowie [**Umwelt***], wurden die Datenbanken nach relevanten Dokumenten im oben beschriebenen Rahmen durchgesucht. Darin wurden Aussagen der einzelnen PolitikerInnen der drei Parteien zum Thema berücksichtigt. Für jedes Jahr wurden dabei die 6 bedeutsamsten Dokumente (6 konkrete Debatten zu einzelnen Verhandlungsgegenständen bei der SVP), ausgewählt und in die Auswertung aufgenommen. Um über die drei Parteien hinweg ungefähr gleichviel Positionsmaterial zu haben, beachtete ich in der Schweiz die ganze Debatte zu bestimmten Verhandlungsgegenständen, welche sich im Zeitraum eines Jahres über verschiedene Sitzungen verteilten. In Deutschland und Österreich beachtete ich ausschliesslich die 6 ausgewählten Protokolle, dafür aber alle Debatten zu verschiedenen Verhandlungsgegenständen, welche darin zu finden waren. Falls sich aus drei Protokollen (Verhandlungsgegenständen in der Schweiz) bereits über 100 einzelne Argumente ergaben, wurden nur 3 Protokolle kodiert, sonst alle 6.

Das Positionsmaterial wurde pro Jahr ausgewertet. Die gefundenen Argumente wurden in absoluter Anzahl erfasst. Auch wenn sich dabei verschiedene PolitikerInnen in einer Debatte inhaltlich wiederholen, zeigt dies das Gewicht, welches auf diese Argumentation gelegt wird. Weiter wurde darauf geachtet, die Abgrenzung zwischen den verschiedenen Argumenten einheitlich vorzunehmen, sodass manchmal auch in einem Abschnitt zwei gleiche Argumente hintereinander gewertet. Natürlich kann aber nicht vollständig ausgeschlossen werden, dass über die ganze Auswertung, mit insgesamt 3186 Werten, einzelne Fehler unterlaufen sind.

In einem weiteren Schritt wurden die Wahlprogramme der Parteien zu den nationalen Parlamentswahlen sowie, falls vorhanden, zu den Europawahlen 2014 und 2019 hinzugezogen. Die Wahlprogramme der Parteien zu den nationalen Parlamentswahlen fand ich auf der Webseite des «Manifesto Project»¹⁴. Auch vorhandene Positionspapiere und Kampagnen zu den untersuchten Themen wurden hinzugezogen. Diese Auswahl sollte eine breite Basis für eine Analyse bieten, wobei die Wahlprogramme und Positionspapiere als Ergänzung dienen konnten. Letzteres ist insbesondere bei der AfD wichtig, da diese erst seit dem 24.10.2017 im Bundestag sitzt (vgl. Deutscher Bundestag (26.10.2021)). Eine Liste der verwendeten Materialien findet sich im letzten Anhang Teil.

Grundsätzlich wurden in allen Parlamenten die Fraktion der untersuchten Partei im Nationalrat und die in den Protokollen entsprechend gekennzeichneten RednerInnen beachtet. Wenn sich dort allfällig PolitikerInnen anderer Parteien befanden, wurde dies nicht beachtet. Zudem wurden die Aussagen von Mitgliedern des Bundesrates und KommissionsprecherInnen (in der Schweiz) und Bundesminister (in

¹⁴ Manifesto Project: Projekt der *Deutschen Forschungsgemeinschaft* (DFG) und des *Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung* (WZB), welches neben Inhaltsanalysen zu Wahlprogrammen auch eine grosse Sammlung nicht kodierter Wahlprogramme zu über 1000 Parteien bereitstellt, wobei die Resultate der Inhaltsanalysen in dieser Arbeit nicht verwendet wurden, da dabei eher grobe Überkategorien, als die hier gesuchten genauen Argumentationen, verwendet wurden (vgl. manifesto project (o.J.); Volkens et al. 2021: 17, 27)

Österreich) nicht berücksichtigt. Dies, da in solchen Ämtern oft nur Bericht erstattet, oder die Meinung eines Gremiums bestehend aus PolitikerInnen verschiedener Fraktionen ausgedrückt wird.

Dokumente der SVP

Die Amtlichen Bulletins werden für jeden Verhandlungsgegenstand einzeln geführt. Zudem wird einem dabei eine Chronologie aller Sitzungen zu einem spezifischen Verhandlungsgegenstand, teilweise auch über mehrere Jahre, angezeigt. Weiter wurden für jedes Jahr von 2013 bis 2022, und über alle Sessionen hinweg, Nationalratsprotokolle einzeln mit den drei Suchfiltern gefiltert. Ausgesucht wurden die zwei relevantesten Verhandlungsgegenstände pro Jahr und Suchfilter, wobei sich also pro Jahr 6 Verhandlungsgegenstände ergaben, zu welchen die ganze Verhandlung innerhalb eines Jahres hinzugezogen wurden. Dies können mehrere Sitzungen pro Verhandlungsgegenstand bedeuten.

Link zum eingestellten Filter und den Protokollen. (Beispiel von 2013 und Filter [erneuerbare* Energie*]):

Die Bundesversammlung (o.J.): Das Schweizer Parlament: Amtliches Bulletin. URL:

<https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-Amtliches-bulletin#Default=%7B%22k%22%3A%22erneuerbare%20Energie%22%2C%22o%22%3A%5B%7B%22d%22%3A0%2C%22p%22%3A%22PdSubjectSortOrder%22%7D%5D%2C%22r%22%3A%5B%7B%22n%22%3A%22PdSubjectSessionYear%22%2C%22t%22%3A%5B%22%5C%22%2C%7%82%2C%7%8232303133%5C%22%22%5D%2C%22o%22%3A%22and%22%2C%22k%22%3Afalse%2C%22m%22%3Anull%7D%2C%7B%22n%22%3A%22PdSubjectCouncilName%22%2C%22t%22%3A%5B%22%5C%22%2C%7%82%2C%7%824e6174696f6e616c726174%5C%22%22%5D%2C%22o%22%3A%22and%22%2C%22k%22%3Afalse%2C%22m%22%3Anull%7D%5D%7D>

(zuletzt besucht 18.09.2022).

Dokumente der FPÖ

Die *Stenografischen Protokolle NR*, also die Nationalratssitzungsprotokolle beinhalten Sitzungen eines oder mehreren Tagen, wobei sich darin verschiedene Verhandlungsgegenstände befinden. Über die Suchart *Alle Wörter* wurden mit der Kombination je eines Suchfilters zusammen mit [FPÖ*] nach Resultaten gesucht. Die erste Gesetzgebungsperiode musste dabei bereits ab 2008 gewählt werden, da Protokolle von Anfang 2013 auch benötigt wurden. Weiter filterte ich auf *Stenografische Protokolle NR*. Die gefundenen Ergebnisse beziehen sich dabei nicht auf die Anzahl Dokumente, sondern auf die gefundene Wortsuche im Dokument. Ausgesucht wurden hier über alle drei Suchkombinationen die 6 relevantesten Sitzungsprotokolle pro Jahr. Dies, da sich die Suchkombinationen grösstenteils überschneiden, weil die Protokolle, wie erwähnt, verschiedene Verhandlungsgegenstände umfassten. Um der Fülle der Dokumente der SVP gerecht zu werden, wurden hier, statt alle Sitzungen in einem Jahr über einen bestimmten Verhandlungsgegenstand, alle verschiedenen Verhandlungsgegenstände in einem Protokoll zur Auswertung hinzugezogen. Dabei wurden auch relevante schriftliche Anfragen, Petitionen, Bürgerinitiativen und andere Verhandlungsgegenstände berücksichtigt, welche im Protokoll nur mit Titel aufgeführt waren. Auch Einschliessungsanträge wurden berücksichtigt, welche sich innerhalb der Protokolle befanden.

Link zum eingestellten Filter und den Protokollen (Beispiel von XXIV. Gesetzgebungsperiode und Filter [Klima* FPÖ*]):

Republik Österreich (o.J.): Parlament: Volltextsuche auf der Webseite des Parlaments. URL:

https://www.parlament.gv.at/SUCH/index.shtml?suchart=simpleall&advanced=true&s.sm.query=Klima*+FP%C3%96*&rgl=voll&gpVon=XXIV&gpBis=XXVII&vhgNr=t

[rue&stenoNr=true&doktyp=NRSITZ&sort=dateasc&lang=DE&hitsPerPage=25&Button=Suchen&page=75#messagesAnchor](http://www.bundestag.de/stenoNr=true&doktyp=NRSITZ&sort=dateasc&lang=DE&hitsPerPage=25&Button=Suchen&page=75#messagesAnchor)

Dokumente der AfD

Da die AfD erst seit der Wahlperiode 19 (Ende 2017) im Bundestag sitzt, beginnt die Auswertung auch dort. *Die Plenarprotokolle* des Deutschen Bundestags betreffen ganze Tagessitzungen des Bundestags und nicht einzelne Verhandlungsgegenstände. Zugriff dazu erhält man auf der offiziellen Webseite des Deutschen Bundestags, bzw. dem Dokumentations- und Informationssystem für Parlamentsmaterialien (DIP). Da es die Suche zuließ, filterte ich alle Dokumente für jeden Suchfilter gemeinsam. Dabei suchte ich im Volltext nach «[Klima*] *oder* [erneuerbare* Energie*] *oder* [Umwelt*] *und* [AfD]». Weiter wurde die Suche in «Dokumentart» mit *Bundestags-Plenarprotokolle* eingeschränkt. Die Suche gab von November 2017 bis Juli 2022 eine Zahl von 284 Plenarprotokollen aus (Stand: Ende August 2022). Da die Protokolle meist mehrere hundert Seiten umfassten, schränkte ich die Suche weiter ein, indem ich dabei nur jedes 4. Protokoll in Betracht zog. Für das Jahr 2017 verwendete ich jedoch noch alle Protokolle, da die neue Wahlperiode erst Ende November startete und somit sonst zu wenige Dokumente vorhanden gewesen wären. Hierbei wählte ich immer die 6 relevantesten Protokolle pro Jahr aus. Auch hier, wurden statt aller Sitzungen in einem Jahr über einen bestimmten Verhandlungsgegenstand, alle verschiedenen Verhandlungsgegenstände in einem Protokoll zur Auswertung hinzugezogen.

Link zum eingestellten Filter und den Protokollen:

Deutscher Bundestag (o.J.): DIP. Erweiterte Suche:

https://dip.bundestag.de/erweiterte-suche?fld.0.0=pdf_text&fld.0.0.term=Klima*&fld.0.1=pdf_text&fld.0.1.term=Umwelt*&fld.0.2=pdf_text&fld.0.2.term=Erneuerbare*%20Energie*&op.0=OR&fld.1.0=pdf_text&fld.1.0.term=AfD&op.1=AND&f.wahlperiode=19&f.wahlperiode=20&f.herausgeber_dokumentart=Bundestag-Plenarprotokoll&rows=25&sort=datum_auf
(zuletzt besucht 18.09.2022).

In den Jahren vor 2017 konnten Wahlprogramme zur Bundestagswahl, wie auch zur Europawahl hinzugezogen werden. Vor 2016 fiel diese Suche aber relativ spärlich aus. Für das Jahr 2015 fanden sich gar keine Ergebnisse.

«Relevanz»

Es wurden dabei pro Jahr und Partei die 6 «relevantesten» Dokumente herangezogen. Natürlich entschied ich selber was «relevant» war. Oft kamen diese Suchfilter auch einfach nur vereinzelt im Artikel vor. Wenn man sich dabei zufällig auf 6 Dokumente pro Jahr festgesetzt hätte, wären möglicherweise wichtige Debatten, wie beispielsweise die Verhandlung zum CO-2 Gesetz oder die Ratifizierung des Pariser-Klimaabkommen nicht in die Auswertung gefallen. Eine grössere Auswertung des ganzen Materials, hätte den Rahmen der Arbeit gesprengt.

IV Verwendete Positionsmaterialien

Alle Dokumente, zu welchen bereits im Textteil der Arbeit referenziert wurde, werden hier nicht noch einmal aufgeführt, da sich diese im 7. *Quellenverzeichnis* befinden.

SVP:

Die Bundesversammlung (07.03.2013): Das Schweizer Parlament. Amtliches Bulletin. 12.079. Aktionsplan "Koordinierte Energieforschung Schweiz". Massnahmen in den Jahren 2013-2016. URL: <https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=25011> (zuletzt besucht am 18.09.2022).

Die Bundesversammlung (14.03.2013): Das Schweizer Parlament. Amtliches Bulletin. 12.400. Parlamentarische Initiative UREK-NR. Freigabe der Investitionen in erneuerbare Energien ohne Bestrafung der Grossverbraucher. URL: <https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=23502> (zuletzt besucht am 18.09.2022).

Die Bundesversammlung (05.06.2013): Das Schweizer Parlament. Amtliches Bulletin. 12.016. Volksinitiative "für den öffentlichen Verkehr" und Finanzierung und Ausbau der Eisenbahninfrastruktur. URL: <https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=27726> (zuletzt besucht am 18.09.2022).

Die Bundesversammlung (05.06.2013): Das Schweizer Parlament. Amtliches Bulletin. 12.016. Volksinitiative "für den öffentlichen Verkehr" und Finanzierung und Ausbau der Eisenbahninfrastruktur. URL: <https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=27725> (zuletzt besucht am 18.09.2022).

Die Bundesversammlung (05.06.2013): Das Schweizer Parlament. Amtliches Bulletin. 12.016. Volksinitiative "für den öffentlichen Verkehr" und Finanzierung und Ausbau der Eisenbahninfrastruktur. URL: <https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=27729> (zuletzt besucht am 18.09.2022).

Die Bundesversammlung (20.06.2013): Das Schweizer Parlament. Amtliches Bulletin. 12.016. Volksinitiative "für den öffentlichen Verkehr" und Finanzierung und Ausbau der Eisenbahninfrastruktur. URL: <https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=27808> (zuletzt besucht am 18.09.2022).

Die Bundesversammlung (23.09.2014): Das Schweizer Parlament. Amtliches Bulletin. 13.095. Energie- statt Mehrwertsteuer. Volksinitiative. URL: <https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=27451> (zuletzt besucht am 18.09.2022).

Die Bundesversammlung (25.09.2014): Das Schweizer Parlament. Amtliches Bulletin. 13.3029. Motion Pardini Corrado. Keine Mitgliedschaften der Bundesbetriebe bei ideologisch-politischen Lobbyorganisationen. URL: <https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=28514> (zuletzt besucht am 18.09.2022).

Die Bundesversammlung (03.12.2014): Das Schweizer Parlament. Amtliches Bulletin. 13.074. Energiestrategie 2050, erstes Massnahmenpaket. Für den geordneten Ausstieg aus der Atomenergie (Atomausstiegs-Initiative). Volksinitiative. URL: <https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=32139> (zuletzt besucht am 18.09.2022).

Die Bundesversammlung (04.12.2014): Das Schweizer Parlament. Amtliches Bulletin. 13.074. Energiestrategie 2050, erstes Massnahmenpaket. Für den geordneten Ausstieg aus der Atomenergie (Atomausstiegs-Initiative). Volksinitiative. URL: <https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=32138> (zuletzt besucht am 18.09.2022).

Die Bundesversammlung (08.12.2014): Das Schweizer Parlament. Amtliches Bulletin. 13.074. Energiestrategie 2050, erstes Massnahmenpaket. Für den geordneten Ausstieg aus der Atomenergie (Atomausstiegs-Initiative). Volksinitiative. URL: <https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=32100>

(zuletzt besucht am 18.09.2022).

Die Bundesversammlung (19.03.2015): Das Schweizer Parlament. Amtliches Bulletin. 14.033. Kyoto-Protokoll. Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen. Änderungen von Doha. URL: <https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=30555> (zuletzt besucht am 18.09.2022).

Die Bundesversammlung (18.06.2015): Das Schweizer Parlament. Amtliches Bulletin. 14.019. Für eine nachhaltige und ressourceneffiziente Wirtschaft (Grüne Wirtschaft). Volksinitiative und indirekter Gegenvorschlag. URL: <https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=31311> (zuletzt besucht am 18.09.2022).

Die Bundesversammlung (10.09.2015): Das Schweizer Parlament. Amtliches Bulletin. 14.019. Für eine nachhaltige und ressourceneffiziente Wirtschaft (Grüne Wirtschaft). Volksinitiative und indirekter Gegenvorschlag. URL: <https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=34987> (zuletzt besucht am 18.09.2022).

Die Bundesversammlung (14.09.2015): Das Schweizer Parlament. Amtliches Bulletin. 13.3749. Motion Killer Hans. Erneuerbare Energien tragen zur Versorgungssicherheit bei. URL: <https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=35122> (zuletzt besucht am 18.09.2022).

Die Bundesversammlung (14.09.2015): Das Schweizer Parlament. Amtliches Bulletin. 15.3382. Motion UREK-NR. CO2-Kompensation im Ausland. Änderung des CO2-Gesetzes. URL: <https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=35154> (zuletzt besucht am 18.09.2022).

Die Bundesversammlung (23.09.2015): Das Schweizer Parlament. Amtliches Bulletin. 15.3812. Dringliche Interpellation sozialdemokratische Fraktion. Beschleunigung der Energiewende zur Verminderung der klimatischen und der nuklearen Gefahren. URL: <https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=35698> (zuletzt besucht am 18.09.2022).

Die Bundesversammlung (01.12.2015): Das Schweizer Parlament. Amtliches Bulletin. 14.019. Für eine nachhaltige und ressourceneffiziente Wirtschaft (Grüne Wirtschaft). Volksinitiative und indirekter Gegenvorschlag. URL: <https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=36027> (zuletzt besucht am 18.09.2022).

Die Bundesversammlung (02.03.2016): Das Schweizer Parlament. Amtliches Bulletin. 14.046 Bundesgesetz über den Wald. Änderung. URL: <https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=36645> (zuletzt besucht am 18.09.2022).

Die Bundesversammlung (15.06.2016): Das Schweizer Parlament. Amtliches Bulletin. 15.023. Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrsfonds (NAF). Schliessung der Finanzierungslücke und Strategisches Entwicklungsprogramm Nationalstrassen. URL: <https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=37520> (zuletzt besucht am 18.09.2022).

Die Bundesversammlung (15.06.2016): Das Schweizer Parlament. Amtliches Bulletin. 15.023. Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrsfonds (NAF). Schliessung der Finanzierungslücke und Strategisches Entwicklungsprogramm Nationalstrassen. URL: <https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=37530> (zuletzt besucht am 18.09.2022).

Die Bundesversammlung (02.03.2016): Das Schweizer Parlament. Amtliches Bulletin. 13.074. Energiestrategie 2050, erstes Massnahmenpaket. Für den geordneten Ausstieg aus der Atomenergie (Atomausstiegs-Initiative). Volksinitiative. URL: <https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=36627> (zuletzt besucht am 18.09.2022).

Die Bundesversammlung (12.09.2016): Das Schweizer Parlament. Amtliches Bulletin. 13.074. Energiestrategie 2050, erstes Massnahmenpaket. Für den geordneten Ausstieg aus der Atomenergie (Atomausstiegs-Initiative). Volksinitiative.

- URL: <https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=37858>
(zuletzt besucht am 18.09.2022).
- Die Bundesversammlung (30.09.2016): Das Schweizer Parlament. Amtliches Bulletin. 13.074. Energiestrategie 2050, erstes Massnahmenpaket. Für den geordneten Ausstieg aus der Atomenergie (Atomausstiegs-Initiative). Volksinitiative. URL: <https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=38420>
(zuletzt besucht am 18.09.2022).
- Die Bundesversammlung (30.11.2016): Das Schweizer Parlament. Amtliches Bulletin. 16.041. Voranschlag der Eidgenossenschaft 2017 mit integriertem Aufgaben- und Finanzplan 2018-2020. URL: <https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=38683>
(zuletzt besucht am 18.09.2022).
- Die Bundesversammlung (30.11.2016): Das Schweizer Parlament. Amtliches Bulletin. 16.041. Voranschlag der Eidgenossenschaft 2017 mit integriertem Aufgaben- und Finanzplan 2018-2020. URL: <https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=38684>
(zuletzt besucht am 18.09.2022).
- Die Bundesversammlung (30.11.2016): Das Schweizer Parlament. Amtliches Bulletin. 16.041. Voranschlag der Eidgenossenschaft 2017 mit integriertem Aufgaben- und Finanzplan 2018-2020. URL: <https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=38806>
(zuletzt besucht am 18.09.2022).
- Die Bundesversammlung (17.03.2016): Das Schweizer Parlament. Amtliches Bulletin. 14.026. Für eine sichere und wirtschaftliche Stromversorgung (Stromeffizienz-Initiative). Volksinitiative. URL: <https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=36985>
(zuletzt besucht am 18.09.2022).
- Die Bundesversammlung (25.04.2016): Das Schweizer Parlament. Amtliches Bulletin. 16.016. Legislaturplanung 2015-2019. URL: <https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=37180>
(zuletzt besucht am 18.09.2022).
- Die Bundesversammlung (04.05.2017): Das Schweizer Parlament. Amtliches Bulletin. 15.410. Um- und Ausbau der Stromnetze. Bundesgesetz. Genehmigung. URL: <https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=40110>
(zuletzt besucht am 18.09.2022).
- Die Bundesversammlung (08.03.2017): Das Schweizer Parlament. Amtliches Bulletin. 15.072. Klima- und Energielenkungssystem. Genehmigung. URL: <https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=39494>
(zuletzt besucht am 18.09.2022).
- Die Bundesversammlung (30.05.2017): Das Schweizer Parlament. Amtliches Bulletin. 16.035. Um- und Ausbau der Stromnetze. Bundesgesetz. Genehmigung. URL: <https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=40166>
(zuletzt besucht am 18.09.2022).
- Die Bundesversammlung (06.12.2017): Das Schweizer Parlament. Amtliches Bulletin. 16.035. Um- und Ausbau der Stromnetze. Bundesgesetz. Genehmigung. URL: <https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=41792>
(zuletzt besucht am 18.09.2022).
- Die Bundesversammlung (13.12.2017): Das Schweizer Parlament. Amtliches Bulletin. 16.035. Um- und Ausbau der Stromnetze. Bundesgesetz. Genehmigung. URL: <https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=42048>
(zuletzt besucht am 18.09.2022).
- Die Bundesversammlung (16.03.2017): Das Schweizer Parlament. Amtliches Bulletin. 17.008. Aussenwirtschaftspolitik. Bericht 2016. URL: <https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=39769>
(zuletzt besucht am 18.09.2022).
- Die Bundesversammlung (10.11.2017): Das Schweizer Parlament. Amtliches Bulletin.

- 17.041 Voranschlag der Eidgenossenschaft 2018 mit integriertem Aufgaben- und Finanzplan 2019-2021.
URL:<https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=41673>
(zuletzt besucht am 18.09.2022).
- Die Bundesversammlung (28.02.2018): Das Schweizer Parlament. Amtliches Bulletin. 16.3332. Motion Grin Jean-Pierre. Bei den Verhandlungen mit Malaysia muss der Bundesrat Palmöl vom Freihandelsabkommen ausnehmen. URL:
<https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=42443>
(zuletzt besucht am 18.09.2022).
- Die Bundesversammlung (01.03.2018): Das Schweizer Parlament. Amtliches Bulletin. 17.051. Zur Förderung der Velo-, Fuss- und Wanderwege (Velo-Initiative). Volksinitiative. URL: <https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=42470>
(zuletzt besucht am 18.09.2022).
- Die Bundesversammlung (13.06.2018): Das Schweizer Parlament. Amtliches Bulletin. 17.019. Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungswesen. Totalrevision. URL: <https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=43590>
(zuletzt besucht am 18.09.2022).
- Die Bundesversammlung (13.06.2018): Das Schweizer Parlament. Amtliches Bulletin. 17.019. Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungswesen. Totalrevision. URL: <https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=43597>
(zuletzt besucht am 18.09.2022).
- Die Bundesversammlung (27.11.2018): Das Schweizer Parlament. Amtliches Bulletin. 18.041. Voranschlag der Eidgenossenschaft 2019 mit integriertem Aufgaben- und Finanzplan 2020-2022.
URL:<https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=44716>
(zuletzt besucht am 18.09.2022).
- Die Bundesversammlung (28.11.2018): Das Schweizer Parlament. Amtliches Bulletin. 18.041. Voranschlag der Eidgenossenschaft 2019 mit integriertem Aufgaben- und Finanzplan 2020-2022.
URL:<https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=44728>
(zuletzt besucht am 18.09.2022).
- Die Bundesversammlung (04.12.2018): Das Schweizer Parlament. Amtliches Bulletin. 17.071. Totalrevision des CO2-Gesetzes nach 2020. URL: <https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=44855>
(zuletzt besucht am 18.09.2022).
- Die Bundesversammlung (10.12.2018): Das Schweizer Parlament. Amtliches Bulletin. 17.071. Totalrevision des CO2-Gesetzes nach 2020. URL: <https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=44954>
(zuletzt besucht am 18.09.2022).
- Die Bundesversammlung (05.03.2019): Das Schweizer Parlament. Amtliches Bulletin. 17.3072. Postulat Grossen Jürg. Mehrheitsfähige Lösung für die zweite Etappe der Energiestrategie 2050. URL:
<https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=45347>
(zuletzt besucht am 18.09.2022).
- Die Bundesversammlung (22.03.2019): Das Schweizer Parlament. Amtliches Bulletin. 16.452. Globale Umwelt 2019-2022. Rahmenkredit. URL:
<https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=45845>
(zuletzt besucht am 18.09.2022).
- Die Bundesversammlung (09.09.2019): Das Schweizer Parlament. Amtliches Bulletin. 17.405. Parlamentarische Initiative Burkart Thierry. Verlängerung der Befristung der Steuererleichterungen für Erdgas, Flüssiggas und biogene Treibstoffe. URL:
<https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=46919>
(zuletzt besucht am 18.09.2022).
- Die Bundesversammlung (19.09.2019): Das Schweizer Parlament. Amtliches Bulletin. 16.452. Parlamentarische Initiative Röstli Albert. Ausbau der Wasserkraft zur Stromerzeugung und Stromspeicherung. Anpassung der Umweltverträglichkeitsprüfung. URL:
<https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=47234>
(zuletzt besucht am 18.09.2022).

- Die Bundesversammlung (04.12.2019): Das Schweizer Parlament. Amtliches Bulletin.
19.041. Voranschlag der Eidgenossenschaft 2020 mit integriertem Aufgaben- und Finanzplan 2021-2023. URL: <https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=47832> (zuletzt besucht am 18.09.2022).
- Die Bundesversammlung (05.12.2019): Das Schweizer Parlament. Amtliches Bulletin.
19.041. Voranschlag der Eidgenossenschaft 2020 mit integriertem Aufgaben- und Finanzplan 2021-2023. URL: <https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=47853> (zuletzt besucht am 18.09.2022).
- Die Bundesversammlung (10.06.2020): Das Schweizer Parlament. Amtliches Bulletin.
20.029. Energiestrategie 2050. Forschungsförderungsinstrument Sweet. URL: <https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=49195> (zuletzt besucht am 18.09.2022).
- Die Bundesversammlung (10.06.2020): Das Schweizer Parlament. Amtliches Bulletin. 17.071. Totalrevision des CO2-Gesetzes nach 2020. URL: <https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=49194> (zuletzt besucht am 18.09.2022).
- Die Bundesversammlung (10.09.2020): Das Schweizer Parlament. Amtliches Bulletin. 17.071. Totalrevision des CO2-Gesetzes nach 2020. URL: <https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=49795> (zuletzt besucht am 08.09.2022).
- Die Bundesversammlung (10.09.2020): Das Schweizer Parlament. Amtliches Bulletin.
19.3562. Postulat Masshardt Nadine. Arbeitsplatzpotenzial durch Förderung erneuerbarer Energien und Energieeffizienz. URL: <https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=49815> (zuletzt besucht am 18.09.2022).
- Die Bundesversammlung (25.09.2020): Das Schweizer Parlament. Amtliches Bulletin. 17.071. Totalrevision des CO2-Gesetzes nach 2020. URL: <https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=50394> (zuletzt besucht am 18.09.2022).
- Die Bundesversammlung (03.06.2021): Das Schweizer Parlament. Amtliches Bulletin. 20.3667. Motion Thorens Goumaz Adèle. Dank Innovation Green Deals die Kreislaufwirtschaft und die nachhaltige Ressourcennutzung fördern. URL: <https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=52971> (zuletzt besucht am 18.09.2022).
- Die Bundesversammlung (16.06.2021): Das Schweizer Parlament. Amtliches Bulletin. 19.443. Parlamentarische Initiative Girod Bastien. Erneuerbare Energien einheitlich fördern. Einmalvergütung auch für Biogas, Kleinwasserkraft, Wind und Geothermie. URL: <https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=53454> (zuletzt besucht am 18.09.2022).
- Die Bundesversammlung (17.06.2021): Das Schweizer Parlament. Amtliches Bulletin.
19.3784. Motion Jauslin Matthias Samuel. Energieautonomie der Immobilien des Bundes. Fotovoltaik-Offensive. URL: <https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=53486> (zuletzt besucht am 18.09.2022).
- Die Bundesversammlung (17.06.2021): Das Schweizer Parlament. Amtliches Bulletin.
19.4443. Motion Candinas Martin. Massnahmenplan zur Steigerung des Anteils des öffentlichen Verkehrs am Gesamtverkehr. URL: <https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=53498> (zuletzt besucht am 18.09.2022).
- Die Bundesversammlung (20.09.2021): Das Schweizer Parlament. Amtliches Bulletin. 19.443. Parlamentarische Initiative Girod Bastien. Erneuerbare Energien einheitlich fördern. Einmalvergütung auch für Biogas, Kleinwasserkraft, Wind und Geothermie. URL: <https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=54021> (zuletzt besucht am 18.09.2022).

Die Bundesversammlung (29.09.2021): Das Schweizer Parlament. Amtliches Bulletin. 21.477. Parlamentarische Initiative UREK-N. Verlängerung des Reduktionsziels im geltenden CO₂-Gesetz. URL: <https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=54557> (zuletzt besucht am 18.09.2022).

Die Bundesversammlung (30.11.2021): Das Schweizer Parlament. Amtliches Bulletin. 21.3977. Motion KVF-N. Förderung von nichtfossilen Verkehrsträgern im öffentlichen Verkehr. URL: <https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=55001> (zuletzt besucht am 18.09.2022).

Die Bundesversammlung (16.03.2022): Das Schweizer Parlament. Amtliches Bulletin. 22.9006. Dringliche Debatte. Krieg in der Ukraine. URL: <https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=56512> (zuletzt besucht am 18.09.2022).

Die Bundesversammlung (02.03.2022): Das Schweizer Parlament. Amtliches Bulletin. 21.055. Für ein gesundes Klima (Gletscher-Initiative). Volksinitiative und direkter Gegenentwurf. URL: <https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=55907> (zuletzt besucht am 18.09.2022).

Die Bundesversammlung (03.03.2022): Das Schweizer Parlament. Amtliches Bulletin. 21.055. Für ein gesundes Klima (Gletscher-Initiative). Volksinitiative und direkter Gegenentwurf. URL: <https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=55910> (zuletzt besucht am 18.09.2022).

Die Bundesversammlung (16.06.2022): Das Schweizer Parlament. Amtliches Bulletin. 22.9012. Ausserordentliche Session. Entlastungsmassnahmen zugunsten der Bevölkerung und der Wirtschaft. URL: <https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=57549> (zuletzt besucht am 18.09.2022).

Schweizerische Volkspartei (2018) Wirtschaftsfreiheit statt Regulierungsflut. Positionspapier der SVP zum Schweizer Werkplatz, Bern.

Schweizerische Volkspartei (2019c): Siedlungsentwicklung. Positionspapier der SVP Schweiz.

Schweizerische Volkspartei (2019d): Frei und sicher. Ich will's Ich wähl's. Parteiprogramm 2019 bis 2023.

Schweizerische Volkspartei (2022): Der Geheimplan der Links-Grünen: Energie-Lockdown im Winter.

FPÖ:

Anfrage an den Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (26.03.2014): 1148/J XXV.GP. Anfrage der Abgeordneten MM Mag. Dr. Kassegger, Themessl, Rauch und weiterer Abgeordneter an den Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft betreffend Förderungen und steuerliche Begünstigungen für Elektrofahrzeuge. URL: https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/J/J_01148/fnameorig_343632.html (zuletzt besucht am 18.09.2022).

Anfrage an den Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (30.04.2014): 1427/J XXV.GP. Anfrage des Abgeordneten Dipl.-Ing. Gerhard Deimek und weiterer Abgeordneter an den Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft betreffend EU-Klima- und Energiepolitik im Zeitraum 2020 bis 2030. URL: https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/J/J_01427/fnameorig_348783.html (zuletzt besucht am 18.09.2022).

Anfrage an die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (23.09.2020): 3520/J XXVII.GP. Anfrage des Abgeordneten Mag. Christian Ragger und weiterer Abgeordneter an die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie betreffend keine Natur und Landschaftsbild zerstörende Windkraftanlagen in Kärnten. URL: https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/J/J_03520/fnameorig_837667.html (zuletzt besucht am 18.09.2022).

Anfrage an die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (26.11.2020): 4350/J XXVII. GP. Anfrage des Abgeordneten Erwin Angerer und weiterer Abgeordneter an die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie betreffend der Grundversorgung mit

öffentlichem Verkehr vs. Stilllegen von Bahnhöfen. URL:
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/J/J_04350/fnameorig_851714.html
(zuletzt besucht am 18.09.2022).

Anfrage an die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (07.04.2021):
6170/J XXVII. GP. der Abgeordneten Peter Schmiedlechner und weiterer Abgeordneter an die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie betreffend Wert der Landschaftspflege durch Bäuerinnen und Bauern, URL:
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/J/J_06170/fnameorig_937850.html
(zuletzt besucht am 18.09.2022).

Anfrage an die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (09.07.2021):
7367/J XXVII. GP. Anfrage des Abgeordneten Peter Wurm, und weiterer Abgeordneter an die Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie betreffend Wo uns die EU einschränken will. URL: https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/J/J_07367/fnameorig_989044.html
(zuletzt besucht am 18.09.2022).

Antrag an den Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (23.05.2013): 2320/A XXIV.GP. Antrag der Abgeordneten Themessl Kolleginnen und Kollegen, betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über die Förderung der Elektrizitätserzeugung aus erneuerbaren Energieträgern (Ökostromgesetz 2012 – ÖSG 2012) und das Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz, mit dem Neuregelungen auf dem Gebiet der Erdgaswirtschaft erlassen werden (Gaswirtschaftsgesetz 2011 – GWG 2011), geändert werden. URL: https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/A/A_02320/fnameorig_305758.html
(zuletzt besucht am 18.09.2022).

FPÖ (2017): Österreicher verdienen FAIRNESS. Freiheitliches Wahlprogramm zur Nationalratswahl 2017. FPÖ DIE SOZIALE HEIMATPARTEI.

FPÖ (2022): ENTLASTUNG FÜR ÖSTERREICH: KOSTENLAWINE STOPPEN. URL: <https://stopp.kostenlawine.at/>
(zuletzt besucht am 18.09.2022).

Republik Österreich (2013b): Stenographisches Protokoll. 207. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich, XXIV. Gesetzgebungsperiode, Donnerstag, 13. Juni 2013.

Republik Österreich (2013c): Stenographisches Protokoll. 216. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich, XXIV. Gesetzgebungsperiode, Freitag, 5., und Samstag, 6. Juli 2013.

Republik Österreich (2014a): Stenographisches Protokoll. 36. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich, XXV. Gesetzgebungsperiode, Mittwoch, 9. Juli 2014.

Republik Österreich (2014b): Stenographisches Protokoll. 40. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich, XXV. Gesetzgebungsperiode, Dienstag, 23. September 2014.

Republik Österreich (2014c): Stenographisches Protokoll. 44. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich, XXV. Gesetzgebungsperiode, Mittwoch, 22. Oktober 2014.

Republik Österreich (2014d): Stenographisches Protokoll. 49. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich, XXV. Gesetzgebungsperiode, Mittwoch, 19. November 2014.

Republik Österreich (2015d): Stenographisches Protokoll. 66. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich, XXV. Donnerstag, 26. März 2015.

Republik Österreich (2015e): Stenographisches Protokoll. 100. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich, XXV. Gesetzgebungsperiode, 11. und 12. November 2015.

Republik Österreich (2015f): Stenographisches Protokoll. 104. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich, XXV. Gesetzgebungsperiode, Dienstag, 24., Mittwoch, 25., und Donnerstag, 26. November 2015.

Republik Österreich (2016d): Stenographisches Protokoll. 140. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich, XXV. Gesetzgebungsperiode, Freitag, 8. Juli 2016.

Republik Österreich (2016e): Stenographisches Protokoll. 154. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich, XXV. Gesetzgebungsperiode, Dienstag, 22., Mittwoch, 23., und Donnerstag, 24. November 2016.

Republik Österreich (2017d): Stenographisches Protokoll. 162. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich, XXV. Gesetzgebungsperiode, Mittwoch, 1. Februar 2017.

- Republik Österreich (2017e): Stenographisches Protokoll. 190. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich, XXV. Gesetzgebungsperiode, Mittwoch, onnerstag, 29. Juni 2017.
- Republik Österreich (2017f): Stenographisches Protokoll. 2. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich, XXVI. Gesetzgebungsperiode, Mittwoch, 13. Dezember 2017.
- Republik Österreich (2018e): Stenographisches Protokoll. 17. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich, XXVI. Gesetzgebungsperiode, Donnerstag, 22. März 2018.
- Republik Österreich (2018f): Stenographisches Protokoll. 51. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich, XXVI. Gesetzgebungsperiode, Donnerstag, 22. November 2018.
- Republik Österreich (2019e): PLENARSITZUNG DES NATIONALRATES STENOGRAPHISCHES PROTOKOLL. 72. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich, Donnerstag, 25. April 2019, XXVI. Gesetzgebungsperiode.
- Republik Österreich (2019f): PLENARSITZUNG DES NATIONALRATES STENOGRAPHISCHES PROTOKOLL. 3. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich, Mittwoch, 13. November 2019, XXVII. Gesetzgebungsperiode.
- Republik Österreich (2020b): PLENARSITZUNG DES NATIONALRATES STENOGRAPHISCHES PROTOKOLL. 10. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich, Mittwoch, 22. Jänner 2020, XXVII. Gesetzgebungsperiode.
- Republik Österreich (2020c): PLENARSITZUNG DES NATIONALRATES STENOGRAPHISCHES PROTOKOLL. 58. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich, Donnerstag, 15. Oktober 2020, XXVII. Gesetzgebungsperiode.
- Republik Österreich (2020d): PLENARSITZUNG DES NATIONALRATES STENOGRAPHISCHES PROTOKOLL. 62. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich, Dienstag, 17., Mittwoch, 18., und Donnerstag, 19. November 2020, XXVII. Gesetzgebungsperiode.
- Republik Österreich (2021a): PLENARSITZUNG DES NATIONALRATES STENOGRAPHISCHES PROTOKOLL. 93. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich, Freitag, 26. März 2021, XXVII. Gesetzgebungsperiode.
- Republik Österreich (2021b): PLENARSITZUNG DES NATIONALRATES STENOGRAPHISCHES PROTOKOLL. 127. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich, Donnerstag, 14. Oktober 2021, XXVII. Gesetzgebungsperiode.
- Republik Österreich (2021c): PLENARSITZUNG DES NATIONALRATES STENOGRAPHISCHES PROTOKOLL. 129. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich, Dienstag, 16., Mittwoch, 17., und Donnerstag, 18. November 2021, XXVII. Gesetzgebungsperiode.
- Republik Österreich (2022a): PLENARSITZUNG DES NATIONALRATES STENOGRAPHISCHES PROTOKOLL. 139. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich, Donnerstag, 20. Jänner 2022, XXVII. Gesetzgebungsperiode.
- Republik Österreich (24.03.2022): 149/NRSITZ Sitzung des Nationalrates – Vorläufiges Stenographisches Protokoll. URL: https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/NRSITZ/NRSITZ_00149/index.shtml#tab-VorlaeufigesSten.Protokoll (zuletzt besucht am 18.09.2022).
- Republik Österreich (18.05.2022): 156/NRSITZ Sitzung des Nationalrates – Vorläufiges Stenographisches Protokoll. URL: https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/NRSITZ/NRSITZ_00141/index.shtml#tab-VorlaeufigesSten.Protokoll (zuletzt besucht am 18.09.2022).
- Republik Österreich (23.06.2022): 165/NRSITZ Sitzung des Nationalrates – Vorläufiges Stenographisches Protokoll. URL: https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/NRSITZ/NRSITZ_00165/index.shtml#tab-VorlaeufigesSten.Protokoll (zuletzt besucht am 18.09.2022).

AfD

AfD (o.J.): Tanken darf kein Luxus sein. SPRITTSTEUERBREMSE JETZT!. URL: <https://www.afd.de/spritpreis/> (zuletzt besucht am 18.09.2022).

Deutscher Bundestag (2017b): Plenarprotokoll 19/4. Stenografischer Bericht. 4. Sitzung. Berlin, Dienstag, den 12. Dezember 2017.

Deutscher Bundestag (2018d): Plenarprotokoll 19/14. Stenografischer Bericht. 14. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 22. Februar 2018.

Deutscher Bundestag (2018e): Plenarprotokoll 19/38. Stenografischer Bericht. 38. Sitzung. Berlin, Mittwoch, den 13. Juni 2018.

Deutscher Bundestag (2018f): Plenarprotokoll 19/58. Stenografischer Bericht. 58. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 18. Oktober 2018.

Deutscher Bundestag (2019d): Plenarprotokoll 19/86. Stenografischer Bericht. 86. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 14. März 2019.

Deutscher Bundestag (2019e): Plenarprotokoll 19/110. Stenografischer Bericht. 110. Sitzung. Berlin, Dienstag, den 10. September 2019.

Deutscher Bundestag (2019f): Plenarprotokoll 19/130. Stenografischer Bericht. 130. Sitzung. Berlin, Mittwoch, den 27. November 2019.

Deutscher Bundestag (2020d): Plenarprotokoll 19/150. Stenografischer Bericht. 150. Sitzung. Berlin, Freitag, den 6. März 2020.

Deutscher Bundestag (2020e): Plenarprotokoll 19/179. Stenografischer Bericht. 179. Sitzung. Berlin, Mittwoch, den 30. September 2020.

Deutscher Bundestag (2020f): Plenarprotokoll 19/183. Stenografischer Bericht. 183. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 8. Oktober 2020.

Deutscher Bundestag (2021c): Plenarprotokoll 19/215. Stenografischer Bericht. 215. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 4. März 2021.

Deutscher Bundestag (2021c): Plenarprotokoll 19/227. Stenografischer Bericht. 227. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 6. Mai 2021.

Deutscher Bundestag (2021d): Plenarprotokoll 19/231. Stenografischer Bericht. 231. Sitzung. Berlin, Freitag, den 21. Mai 2021.

Deutscher Bundestag (2021e): Plenarprotokoll 19/239. Stenografischer Bericht. 239. Sitzung. Berlin, Dienstag, den 7. September.

Deutscher Bundestag (2022b): Plenarprotokoll 20/13. Stenografischer Bericht. 13. Sitzung. Berlin, Mittwoch, den 26. Januar 2022.

Deutscher Bundestag (2022c): Plenarprotokoll 20/21. Stenografischer Bericht. 21. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 17. März 2022.

Deutscher Bundestag (2022d): Plenarprotokoll 20/37. Stenografischer Bericht. 37. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 19. Mai 2022.

Deutscher Bundestag (2022e): Plenarprotokoll 20/41. Stenografischer Bericht. 41. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 2. Juni 2022.

Deutscher Bundestag (2022f): Plenarprotokoll 20/45. Stenografischer Bericht. 45. Sitzung. Berlin, Freitag, den 24. Juni 2022.